

En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lâzımdır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur. M. Kemal Atatürk(1922)

Önsöz

Giriş:Toplum içinde yaşayan her insan genel itibariyle, hangi meslekte olursa olsun başarıya ulaşmayı arzu eder ve çalışır;bu insana özgü bir tutumdur.Ancak başarıya ulaşmayı istemek tek başına yeterli değildir.Bunun için insanın varolan yeteneklerini geliştirirken bunları akılcı bir biçimde kullanma alışkanlığı da kazanması da gerekir.Bu alışkanlıkların başında sistematik düzenli çalışma alışkanlığı gelir.

Düzenli çalışma, yalnız öğrenci, öğretici,araştırmacı ve yöneticileri değil tüm insanları başarılı kılabilir.Çünkü yöntem insana okuduğunu ve dinlediğini anlama ve anladığını sistemli bir biçimde değerlendirme, değerlendirmeyi açık ve etkili tarzda aktarabilme ya da bunlara göre tutarlı bir eylemde bulunma yeteneğini kazandırır;başarısızlığın arkasında genellikle yöntem sorunu vardır.

İnsanın hayatını sürdürebilmesi için , bireysel ve toplumsal yaşantıdan elde ettiği bilgiler yeterli değildir.Kişinin kişisel yaşantılarından elde ettiği tecrübi bilgilerin yanında sistemli bir biçimde ortaya konan bilimsel bilgilere de ihtiyacı vardır.Çünkü bireylerin başarıya ulaşmasında,toplumların değişerek gelişmesinde geleceği kestirme ve denetleme eylemlerinde faydalanması gereken en önemli araç bilimsel bilgidir.Zira bireysel ve toplumsal ihtiyaçların arttığı ve sorunların gittikçe karmaşıklaştığı çağımızda bireysel deneyim(tecrübe ve bilgi) lerle başarılı olmak hemen hemen olanak dışıdır. İnsan toplum içinde sürekli bir ilişkiler zinciri çerçevesinde hareket ederken bir takım tercihler, hesaplar ve planlar yapmak durumundadır.Bunun için hem düşünce hem de davranışlarında yöntemli bir biçimde hareket etmelidir.Toplum içinde gördüğümüz, zaman zaman bir sosyal varlık olarak bizi üzen ve düşündüren başarısızlık ve sefalet manzaralarının arkasında, bireysel boyutta sistematik bilgi eksikliği, toplumsal bazda bilgiyi ihmal ve umursamazlık yatmaktadır.

Yukarıda ifadesini bulan sosyal gerçeklik açısından ülkemize baktığımızda, iki gerçek göze çarpar.Bunlardan birincisi, ülke insanının sosyal bilimlere karşı menfi (olumsuz) tavrı,ikincisi ülkenin gerçeklerine uyarlanmamış, olduğu gibi yani paket halinde ithal edilmiş bilimsel sosyal bilgiler.

Ülke insanının sosyal bilimlere karşı menfi tavrı, ülkenin geleceği ve sosyal hayatın sahip olması gereken koşulları açısından son derece olumsuz olguların oluşmasına,yani toplumsal sorunların daha karmaşık hale gelmesine sebep olmaktadır.

Duruma çare olarak gösterilen paket sosyal bilgiler,başka sosyal realite(gerçeklik) lerin bilgileri olduğu için bizim problemlerimizi çözecek

güçte değildir;bu nedenle toplumsal sorunlarımıza çare olmaları olanaklı görünmemektedir.Eğer ülkenin toplumsal sorunları çözümlenmek isteniyorsa ,evrensel bilim metotları ışığında , yani bilimsel yöntemler çerçevesinde, ülkenin realitesine uygun bilimsel bilgiler üretmek zorundayız;aksi takdirde , yabancı kültür bombardımanı,paket yayım bolluğu içinde, yolumuzu kaybetme tehlikesine düşer, ister istemez başkalarının tecrübesinden başkalarının menfaatlerine doğrudan ya da dolaylı şekilde hizmet etmiş oluyoruz.

Bugün Türkiye’de sosyal bilimler , sosyal bilgiler açısından yaşanan manzara budur.Her türlü sohbet esnasında tenkit etmeyi çok sevdiğimiz bu çarpıklıkların altında bilgisizlik yatmaktadır.Ancak bu ortamı dışarıdan gelen yabancılar değil (belki onların geliştirdiği yöntemler) ama;biz yaratmışızdır.Bu nedenle kimsenin kimseyi tenkit etmeye hakkı yoktur.Keyfimizi kaçırsa da, bizi zihnen ve bedenen yorsa da yapılacak iş bellidir:çalışmak, çalışmak,çalışmak!...

Toplumun bütün katmanlarında, özellikle karar mekanizmasında bulunanlar arasında,sosyal bilimlere, sosyal bilgilere karşı cehaletten kaynaklanan ilgisizlik vardır.Sosyal bilimlerin ortaya koyduğu bilgilerin kuramsal (teorik), pratik hayatla ilgisi olmayan bilgiler olduğunu düşünürler, bu nedenle faydası olmayan veya pek az faydası olan bilgiler olarak görürler.Onlara göre doğru ve güvenilir bilgi kendi gözlem ve hayatları sonucu elde ettikleri pratik bilgilerdir.Bu çarpık zihniyet o kadar derin ve yaygındır ki, sadece düşünme alışkanlığı kazanmamış ve okumayı sevmeyen,televizyondan (şimdi sosyal medya, internet vb.araçlardan) yarım,eksik bilgiler veya kendi elde ettiği basit ve pratik sandığı deneyimlerle yaşayan okumuş ya da okumamış insanlar için değil,okuduğunu ,seyrettiğini,düşündüğünü, işinde başarılı olduğunu zanneden, buna inanan insanlar için bile geçerlidir.Daha ileri giderek, belli yerlere gelmiş,birtakım makamlar işgal etmiş, buna rağmen sistemli ve bilimsel bilgi veya düşünceye bir türlü alışmamış öğretmen, doktor,müdür,işadami ve diğer tabakalardan kimseleri bu dairenin içine almak mümkündür.

Bu düşünce gerçekten doğru mudur?Yani insanın yaşadığı sosyal hayattan elde ettiği bireysel bilgi ve deneyim,onun sağlıklı ve başarılı bir hayat sürmesi için yeterli midir?Hayır asla yeterli değildir;bunun doğru bir düşünce olmadığını kanıtını içinde yaşadığımız toplumsal hayatın problemleri ve hergün onlarla yüzleşmemiz ve onlara bugün dahi çare üretememiz göstermektedir.

Evet sosyal bilimlerin, öteki tabii bilimler gibi ,fen gibi,lokma yapıp hemen ağza atılacak komprime tabletleri (hazır bilgileri) yoktur,olması da düşünülemez.Çünkü her an farklı oluşumların meydana geldiği bir ortamda, fizik kanunu aramak boşunadır.Ancak bu sosyal bilimlerin bilim

olmadığı, araştırmalarla elde edilen verilerin ‘ teorik ve önemsiz ’ olduğu anlamına gelmez., çıkarılamaz; disiplinler verilerini irdeledikleri olguların karakteristik yapılarına göre organize ederler. Bu nedenle sosyal bilimlerin verileri yapıları gereği alternatiflidir; her zaman değişebilir bir karakteristiğe sahiptirler. Bu durum, sosyal bilim verilerinin eksikliğini değil; aksine zorluğunu gösterir; öğrenilmesi ciddi bir zihni çalışmayı gerektirir. İşte bu sebep tir ki, insanlar genellikle zor uğraşlara, başka bir ifadeyle hemen faydaya (maddi-manevi) dönüşmeyen faaliyetlere yapıları gereği , pek önem vermezler. İnsanların bu niteliği sadece ülkemiz insanına has bir özellik değildir; bu özellik evrensel bir niteliktir. Bize ait olan kısmı bu niteliğin öteki ülkelere ekseriyetle ülkemizde çok yaygın olmasıdır.

Teknolojinin , sosyal organizasyonun, ekonomik, gelişmenin, uluslararası siyasi oluşumların, okul reformlarının, demokrasi ve insan haklarının arkasında kazanılmış, olguların karakterine uygun iyi planlanmış bilimsel metot (yöntem)ler programlar ve planlar bulunmaktadır. Bu nedenle bizim de sistemli ve metotlu, düzenli çalışma alışkanlığı kazanmamız, bunu olanaklı olduğu kadar sosyal hayatın bütün alanlarına yaymamız hem toplumsal açıdan hem de bireysel yönden zorunlu bir görevimiz olmalıdır. Bu nedenle toplumdaki temel eğitimin vazgeçilmez bir uygulayıcısı ve birimi olan bizler yani Sosyal Bilgiler Öğretmenleri, bu hayati noktada hassasiyet göstererek konu hakkında yazılmış bilgileri hem bilgi birikimi hem de pratik hayatın zorunluluğu kabul edip bireysel yaşantımıza yansıtarak toplumun temel eğitiminde ki bazı sorunların çözümlenmesine yardımcı olmak durumundayız. Bilgi insanlık tarihi kadar eski ve insanlık tarihinin her döneminde önemini koruyan bir olgudur. Çağımızda ise tartışılmaz üstünlük bilgiyi üreten ve kullananlarıdır. Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında araştırma yapan araştırmacılar ve bu alanda eğitim veren veya eğitimci adayı olarak Sosyal Bilgiler öğreten bizler yani Sosyal Bilgiler Öğretmenleri yukarıda değindiğimiz sorunları çözmek için artık günümüzde çok geniş ve neredeyse sınırsız dipsiz bir kuyuya dönüşmüş olan bilgi datalarına öğrencinin veya araştırmacının nasıl ulaşacağını, bu bilimsel verileri öğrencinin nasıl kullanışlı , etkileyici, anlamlı bilgi kümelerine dönüştüreceğini, bunun için nasıl bir yöntem kullanması gerektiğini kısaca bilgiye ulaşma, onu hayatına katma, kullanma, karşılaştığı problemlerde onu bir yöntemle dönüştürme becerisini kazandırma amacıyla çalışmamız gerekmektedir.

Sosyal Bilgiler Eğitiminin Tanımı ve Küresel Perspektif Işığında Türkiye 'de ve Dünya'da Sosyal Bilgiler Öğretimi

BİRİNCİ BÖLÜM

Eğitimbilimi ve Pedagoji Kavramlarının Tanımı ve Kısa Tarihçesi

1.1.1.Eğitimin Tanımı ve Mahiyeti

Bireylere ya da topluma okullar, kurslar ve üniversiteler vasıtasıyla hayatta gerekli olan bilgi ve kabiliyetlerin sistematik bir şekilde verilmesi.

Eğitim, bireyin doğumundan ölümüne süregelen bir olgu olduğundan ve politik, sosyal, kültürel ve bireysel boyutları aynı anda içinde bulundurduğundan, tanımının yapılması zor bir kavramdır. Bireylerin toplumun standartlarını, inançlarını ve yaşama yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir. Kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan, yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür. Seçilmiş ve kontrollü bir çevrenin (özellikle okulun) etkisi altında sosyal yeterlilik ve optimum bireysel gelişmeyi sağlayan sosyal bir süreçtir. Eğitim, önceden saptanmış esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler dizesidir. Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istedik değişme meydana getirme sürecidir.

Genellikle resmi, yani kurumsal, eğitimle bir kullanıldığından bağlama göre, öğretim öğrenim gibi kavramlarla sıkça karıştırılmaktadır. Eğitimin başlangıcı genel olarak söz edilecek olursa insanlık kadar eski olsa da bir bilim olarak çok yenidir. Avrupa'daki modern eğitim sisteminin kökleri orta çağ dönemine kadar gider. Orta çağdaki okullar öncelikli olarak kiliselere bağlıydı ve din adamı yetiştiriyordu. İlk üniversitelerin çoğu Hristiyan kökenliydi. Bununla birlikte 1088'de kurulan Bolonya Üniversitesi gibi laik üniversiteler de vardı.

Günümüzdeki eğitim anlayışı ise Amerikan filozof, psikolog ve eğitim reformcusu John Dewey'in (1859 – 1952)¹(*John Dewey, 1924 yılında Eğitim Bakanlığının daveti üzerine gelmiş Türkiye'de yaklaşık iki ay kalmıştır. İstanbul ve Ankara'da yaptığı incelemelerin ardından memleketine dönmeden*

¹ John Dewey (20 Ekim 1859 - 1 Haziran 1952), aletçilik olarak bilinen felsefe akımının kurucusu Amerikalı filozof ve eğitim kuramcısı. Charles Sanders Peirce ve William James'ın görüşlerinin bir sentezini yapmış olan Dewey, pragmatizmi, mantıksal ve ahlaki bir analiz kuramı olarak geliştirmiştir. Hayatı boyunca felsefe üzerine çalışmış olsa da yazdıkları psikolojide, pedagojide ve sosyolojide önemli yer tutmaktadır. Türk eğitim sistemi hakkında rapor yazmıştır, rapor 1939 yılında yayımlanmıştır. Türk eğitim sistemi üzerinde önemli etkileri olmuştur.

önce bakanlığa sunduğu rapor daha çok eğitim bütçesine ilişkindir ve bütçeye eklenmesini önerdiği ödeneklerle ilgilidir. Asıl raporunu ise 1939 yılında Türkiye Maarifi Hakkında Rapor başlığıyla, bütçeye dair raporunu da ekleyerek yayınlamıştır. Dewey Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir ilerlemenin meydana gelebilmesi için hem teşkilat yapılanmasına hem uygulamalara ilişkin öneriler geliştirmiştir. Bu önerilerden belki de en önemlisi bakanlığın düşüncelerde merkezîyetçi, uygulamalarda âdemi merkezîyetçi olması gerektiğine dair tespittir. Bu önerisinde Amerika'daki eyalet yapılanmasından hareket eden Dewey, bakanlığın tekdüzelik yerine çeşitlilik içinde birliği destekleyen politik bir tavra sahip olması gerektiğinin altını çizer. Bu çeşitlilik vurgusunun altında sanayi kalkınmasının gerekleri olduğu ardından getirdiği önerilerden anlaşılmaktadır. Çünkü Dewey'e göre eğitim programları bölgelerin sanayi yeteneklerine ve çevre imkanlarına göre şekillenmelidir. Bunun gerçekleşebilmesi için eğitim kurumlarının yönetimi, mümkün olduğunca yerel yönetimlere bırakılmalıdır. Okulların ülkenin kalkınmasında rol alabilmesi için diğer bir önerisi, tarım ve ticaret bakanlıklarıyla eşgüdümlü çalışmalarıdır. Böylece bölgenin tarım ve ticaret alanındaki gelişmeleri ve ihtiyaçları okulların eğitim programlarına yansıtılabilecek ve gerekli nitelikli kadro oluşturulabilecektir. Yine bu alanlarda gerekli bilgi okullar sayesinde topluma yayılabilecektir. Dewey Türk eğitim sisteminin uluslararası bağlarının kurulmasının kaliteyi artıracığını düşünmektedir. Bunun için öğretmen ve öğrenciler belli eğitimler için yurt dışına gönderilmelidirler. Ayrıca önemli metinler tercüme edilerek eğitimcilerin ve öğrencilerin uluslararası bağlantısı sağlanmış olacaktır. Dewey, öğretmenlerin yetiştirilme koşulları üzerinde de durur. Maaşlarının artırılmasından tayin koşullarına kadar birçok konuyu ele alarak öneriler geliştirir. Okul müdürlerinin ve eğitim denetmenlerinin yetişmesi için öğretmen okullarını özel bir müfredat eklenmesini savunur. Bunlara ek olarak yeni ders yöntemlerinin deneneceği, araçların geliştirilebileceği ve araştırma projelerinin yürütüleceği bir "deneyim okulu" nun açılmasını salık verir. Bu rapor "Bütçeye konulması muktazi tahsisat hakkında muhtıra, İptidai rapor, Program, Maarif Vekilliği teşkilatı, Muallimlerin yetiştirilmesi ve terfihi, Muallimlerin yetiştirilmesi, Mektep sistemi, Sıhhat ve hıfzıssıhha, Mektep inzıbatı, Muhtelif mevat" başlıklarından oluşmaktadır. Dewey'in özellikle teşkilat yapılanmasına ilişkin geliştirdiği önerilerin birçoğunun Mustafa Necati'nin bakanlığı sırasında hayata geçirildiği gözlenmektedir. Köy okulları için öğretmen yetiştirme programı oluşturulması önerisi vardır. bkz-Coşkun Aynur Erdoğan Eğitim Sosyolojisi İstanbul Üniversitesi AUZEF s,52) fikirlerinden ilham almıştır. William James ile birlikte Pragmatizm'in de kurucuları arasında yer alan Dewey, Rouessaeu ve Platon 'nun eğitim anlayışlarını eleştirmiş ve eğitimin köhnemiş, eski olguları tekrarla belletmeye değil öğrencinin bir kişi

ve vatandaş olarak yaşamına uygulayabileceği bilgi ve becerileri kazandırma amacı gütmesi gerektiğini öne sürmüştür. Eğitim; Öğretim öğrenme ve gelişim olgularını içeren bir olgudur. Eğitim bireyin veya toplumun kendi yaşantısı yoluyla kalıcı izli

istendik davranış kazanması sürecidir. Öğrenme bu sırada yani eğitsel yaşantı sırasında bireyin kalıcı izli davranış değişimi yaşamasını ihtiva eder. Öğretim herhangi bir öğrenmeyi klavuzlama işe koşma onu programlama metotlandırma teknik eşliğinde gerçekleştirmek sürecidir. Ölçülen değerlendirilen ve izlenen yönlendirilen başarı öğretimin sonunda işe koşulur. Ve yine eğitim bireyin veya bireylerin maksimum seviyede azami ölçüde topluma adaptasyon göstermesi, sosyalleşmesi mutlu, iyi, doğru ruh beden karakter bakımından dengeli huzurlu kendisi ve çevresiyle barışık bir biçimde yaşaması için başarılı olması için ona hayatında faydalı olacak yaşantıları yaşatmak, bilgi sunmak yetenek kazandırma eylemlerinin adıdır. Eğitimcilerin elinde öğretim sonunda öğrenciden beklenilecek davranışlar listesi vardır. Eğitim de hedef vardır. Hedef bazen başarı, bazen yetenekli olmak bazende karakter ve ahlak sahibi olmayı kazanmaktır. Eğitim ;kişiyi doğru adil ve fırsat eşitliği çerçevesinde maksimum (azami) optimum yönde yani olumlu yönde sevk etmektir. (Ülgen

,Gülten ;Eğitim Psikolojisi: Birey ve Öğrenme ,s 11-20)Eğitim kavramını tanımlama çabasına giriştiğimizde ilgili yazının şu olgularla veya bilim dallarıyla ilgili olduğu düşünülebilir. 1-Bilim 2- Davranışbilimleri 3- Psikoloji 4-Sosyoloji . Öyleyse eğitim kavramını apaçık ortaya koyabilmek için bu bilim dallarını ve olgularını eğitim kavramıyla beraber tanımlamak gerekir. Bunu sonraya saklayalım. Eğitim olgusunu tanımlamaya devam edelim.” 'Eğ' emir kipinden veya ' eğmek' mastarından türetilmiş olan eğitim kelimesinin (Ayverdi ,2005, s;813) lisanımızdaki kullanımına atasözlerimizden misaller verilerek sözkonusu kelimenin hem kökeni hem de anlamı doğru bir biçimde bilinebilir.” Çeşmenin başına varmış koyunu/Yar menekşe gibi eğmiş boynunu “ türküsündeki kullanımı ile “ Ağaç yaşken eğilir” atasözündeki eğmek fiillerinin kullanımları ile eğitim sözcüğünün kökenindeki “Eğ “ fiili aynı kötendir.Eğitim kelimesi kullanılmadan önce dilimizde terbiye kelimesi kullanılmaktaydı. “Terbiye “ kelimesi Arapça ‘Rabb’(Aynı zamanda Allah / Tanrı) kökeninden türemiştir.Rabb: besleyen, büyüten ,malik, sahip anlamlarına gelir.Terbiye kelimesi içinde dinsel bir anlam vardır ve terbiye kelimesi ahlaki davranışlar için temel bir süreci ifade eder.Hemen terbiyeli :ahlaki davranış sergileyen kişiyi terbiyesiz; kötü ahlaki davranış sergileyen kişiyi dolayısıyla ahlaki meziyetlerinin olgunlaşması için gerekli süreci yaşamamış kişiyi işaret eder.(Sezgin Osman;Eğitim: Kavram ve Kuram s; 20-21) İnsanı kapasite , performans ve kabiliyetlerinin (yetenek,yetke/ istidat) son merhalesine kadar geliştirerek

(maksimum;azami) kendini tanıma ve tanıtmayla birlikte bunların ötesinde varoluş neden ve niçinlerini felsefi (hikmetli) bir şekilde bildirme faaliyetine psikolojik açıdan eğitim demek mümkündür..1940'lar dan itibaren eğitim kelimesini tanımlamak için kullanılan terbiye kelimesi ve öğretim kelimesini tanımlamak için kullanılan talim kelimesi terkedilmiştir.(Sezgin Osman;Eğitim;s;58) Eğitim terimiyle çoğu zaman farklı şeyler anlatılmak istenir.Buna göre eğitim terimiyle zaman zaman ebeveynlerin ve öğretmenlerin , eğitimcilerin okul ,kurs,cami veya ev ortamında kurumlarda küçükleri ve genç insanları doğruya sevk etmek ,bu sırada olup bitenler çocukta ve genç insanda bu süreç sonunda elde edilen karakter,davranış,potansiyel artışı süreci , eğitimbilimleri (educational sciences) olgularınında kastedildiği olur.(Cevizci Ahmet;Eğitim Felsefesi s;14)Ancak terbiyenin tedbirleri kasıtlıdır.(eğitimin önlemleri planlı, istendik ve bilinçlidir.).Terbiye çocukların psikolojisini gözönünde bulundurarak onları ne şekilde yetiştireceğini önceden planlar, hesaplar gereken tedbirleri önceden alır. Okullarda verilen eğitim bu bakımdan biçimsel planlı bir muhtevaya sahiptir.Formeldir.Buna kasıtlı ,planlı eğitim denir.(Intentional Education) Terbiye sosyolojisinin(eğitim sosyolojisi) görevi; kasıtsız, istenmedik,plansız, informel eğitim süreçlerinin çocuğun gelişimindeki etkisini en aza indirmektir.Çünkü insan terbiyesinde (eğitiminde)kasıtsız izlenimlerin kasıtlı olanlardan çok daha fazla rol oynadığı muhakkaktır.(Kanad Halil Fikret;Terbiye Sosyolojisi s; 5) Eğitim bireyin veya toplumun fiziksel ve moral (ahlaki) gelişimi üzerinde etki ederek çeşitli davranış yatkınlıkları, bilgi ve görgü aşılayarak , önceden tespit edilmiş amaçlarla onun belirli yönde gelişmesini sağlamak, onu terbiye etmek ,belli bir konuda bir bilgi ve bilim dalında yetiştirme geliştirme eğitme işi , çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri, ve anlayışları elde etmelerine kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme terbiye veya eğitimbilimi :öğretim ve öğretimi kurallara bağlayan bilim kolu,pedagoji, öğretmenlik sanatı,uygulaması ve mesleği için gerekli bilgi ve becerileri kazandıran bilimdalı.(TDK, Okul Sözlüğü,s; 262) Pedagoji ;çocuğun zihinsel ve fiziksel maddi ve manevi yetkelerini geliştirerek , kişilik ,karakter kazanmasına ve topluma uyum sağlamasını esas erek (amaç,gaye) olarak alan bilim dalıdır. (O. A. Gürün,Psikoloji Sözlüğü,s;114) [Alm.Erziung] [Fr.İng. Education] [es.t. Terbiye] İnsanın yeteneklerinin , özellikle ahlaki yetilerinin geliştirilmesi için ona yön ve biçim verilmesi,bu yolda yapılan bilinçli,bilinçsiz etkinliklerin tümü,insan gelişimi ve öğrenmesinin düzenli ve bilinçli olarak yönetilişi (Akarsu Bedia; Felsefe Terimleri Sözlüğü ,s; 68) Eğitim yetişkin nesiller tarafından sosyal hayata hazır olmayan nesiller üzerinde uygulanan bir işlemdir.Bilgi davranış ve kabiliyetlerin geliştirilmesi ve kazandırılması için uygulanan süreklili

faaliyetler dizisidir.Eđitim sosyal aıdan kltrlemede, kltrleřtirmekte,sosyalleřtirmekte, toplumsallařtırmakta, toplumsal uyumsallařtırmakta, kltr naklini ve sosyal hayatın milli hayatın srekliliđini devamlılıđını sađlamaktadır. (Erkal,Balođlu;Sosyoloji Szlđ,s; 98)Eđitbilim (pedagoji): Disiplinlerarası uygulamalı bir hizmet olan eđitimin bilimsel temellerini ortaya koyan bilim dalıdır. Bu arařtırma dalı toplumun eđitim sistemine gre oluřturulmuř olan okul birimine ,eđitim-đretim programına, amalarına, aralarına, yntemlerine iliřkin bilgi vermektedir. (Bakırcıođlu ;Psikoloji Szlđ,s;98)Yine eđitim;(education ;training) Bireyde kendi yařantıları yoluyla , istendik, kalıcı izli,davranıř deđiřikliđi oluřturma srecidir.(Ertrk s;5) Bu tanımdan eđitimle ilgili řu sonulara ulařabiliriz.Eđitim bir davranıř bilimidir.Psikoloji biliminin arařtırmaya yneldiđi varlık nesnesi ile eđitim bilimlerinin yani pedagojinin arařtırmaya yneldiđi varlık nesnesi aynıdır. Davranıř... Davranıř bilimlerine gre davranıř bireyin her trl etkinliđi faaliyeti ,fizyolojik yaklařımı benimseyen psikoloji ekolleri sinirbilimciler,kořullanmacılar (tepkisel,edimsel) a gre ise davranıř organizmanın bir blmnde yařantılar sonucu oluřan etkiler dizesine gnderilen tepkilerin tamamıdır. Ancak eđitim psikoloji gibi davranıřı yalın objektif biimde ortaya koyma sreci deđil:daha ok davranıřın veya davranıřların deđiřtirilmesini ieren bir davranıř bilimidir. (behavioral science) Eđitim formel planlı bir bilimdir. Her trl davranıř eđitimin konusu olamaz. Tekrarlanan,planlı istendik kalıcı ve izli (John Locke' un belirttiđi gibi Tabula Rasa 'da iz bırakan) davranıřlar eđitimbiliminin arařtırdıđı davranıřlardır.Oysa psikolojinin bir davranıřı incelemesi iin onun planlı istendik kalıcı tekrarlanan, izli olması gerekmeyebilir.Ama etkili, tepkisel,edinilmiř, kazanılmıř,gdl, sosyal,duygusal,drtsel ,refleksif ,zihinsel,biyolojik, idkisel,patolojik bir ok insan ve canlı davranıřını psikoloji inceler. Eđitimin zerinde uygulandıđı kiři varlık insandır; ancak toplumsal eđitimde toplumsal davranıřlar eđitilir.Toplu đretim verilir.Bu kiři bireydir. O zaman eđitim srelerinin konusu olan varlık zgrdr. Birey ifadesi zgr kiřileri iřaret eder.Psikolojinin incelediđi bir ok davranıř zgr bir sre sonunda ortaya konulmamıř olabilir.Refleks tepkiler ve davranıřlarımızın genetik ve biyolojik kkeni gsteriyorki ođu zaman davranırken zgr deđiliz. Organik davranıřlar zgrce ortaya konmaz.Bu tr davranıřlar trezg hazıroluřla,olgunlařma ile ortaya konur. Eđitim yle kısa srelerde tamamlanan bir sre deđildir. Bireyleri eđitmek uzun zamanlar alır. yleyse eđitim bir tr srebilimdir.Hatta gnmzde bu sre srdrlebilir yani yařam anı olmaktan ok yařantı(kiřinin zgrce varetteđi veya dzenleyip yařadıđı zaman kesiti deđil) onun dıřında tekiler tarafından ona sunulmuř ama zorunluluk geređi gerekleřtirilen bir sre

olarak adlandırılmıştır. Eğitim sonuçta bir bilimdir. Öyleyse bilim nedir sorusunu sormamız gerekir. Bu soruyu ve yanıtını sonraya saklıyoruz. Eğitim ;yeni yetişen kuşakları toplum hayatına hazırlamak ,belirli meslekler ve yaşam için gerekli bilgi ve becerileri kişiye kazandırmak ,geçmişe ait bilgileri kazandırmak, kişiye maksimum ve optimum(ençok ve eniyi) seviyede görgü ,yetenek,yetke,donatı, yetkinlik, beceri,ahlak ve kişilik, karakter kazandırma sürecidir.(H. Demitaş,H.Güneş,Eğitim Yönetimi ve Denetimi Sözlüğü, s;46)

1.1.2. Pedagoji veya Eğitimin Tarihi

Psikoloji bir tür davranış bilimidir. Davranışları inceler. Pediatri, bebek, çocuk ve ergenlerin (yeni doğmuşlardan yaklaşık 18-19 yaşındakilere kadar) tıbbi bakımıyla ilgilenen tıp dalıdır. Pediatri genel olarak çocuk hastalıkları ile ilgilenir. Pedagoji veya çocuk bilimi, çocuklarda davranış bozuklukları ve kökenini araştıran bilim dalıdır. Kelimenin aslı, Yunanca παιδαγωγέω "Paidagogeo"dur. (Paid=çocuk, logo=bilim). Buna göre yalın anlamı ile pedagoji; çocuk bilimi demektir. Pedagojinin ilgi sahası, yeni doğan ile yetişkin arasındaki çocuktur. Pedagoji bilimi Batı ülkelerinde uzun yıllar psikoloji bilimi altında devam etmiş, 19. yüzyıl sonlarında ayrı bir alan haline gelmiştir. Pedagoji eğitim psikolojisi denilen gelişim ve öğrenme psikolojisi alanıyla ilişkilidir. Halil Fikred Gazi Üniversitesinde ilk pedagoji enstitüsünü kuran kişidir. Montessori, Comenius,²(Comenius 28 Mart 1592 Moravya'da (şu anda Çekya) doğmuştur. Almanya'da Heidelberg Üniversitesinde eğitim görmüş ve papaz (pastör) ve okul müdürü olmuştur. Otuz Yıl Savaşı Polonya'ya göç etmesini zorunlu kılmıştır. Polonya'da iken Polonya'nın eğitim sisteminin reformu için kitaplar yazmıştır. Bu kitaplar sayesinde ünlü olup, okul sistemlerinin reformunu yapmak üzere İngiltere, İsveç ve Macaristan'ı ziyaret etmiştir. Comenius ilk resimli ders kitabını tanıtmıştır. Burada Latince yerine yerel dili kullanmış, basitten zora doğru kademeli şekilde ilerleyen etkili bir öğretim sistemi kullanmıştır. Hayatı boyunca ezberci eğitim yerine mantıksal tekniklerin kullanıldığı öğrenme biçimini desteklemiştir. Yoksul çocuklar için eğitimde fırsat eşitliğini savunmuş, kadınlara eğitimin kapısını açmıştır.) Ayşe Sıdika Hanım, önemli pedegoglardır. Pedegogluk, çocuk ve ergenin psikolojisini, psikososyal, bilişsel ve duygusal gelişimini takip eden, gerektiğinde ebeveynlere psikolojik ve pedagojik danışmanlık yapan, çocuk ergen psikoloğu ya da çocuk ergen gelişimi uzmanı olarak da bilinen

² Jan Amos Comenius (Çekçe: Jan Amos Komenský; Almanca: Johann Amos Comenius; Latince: Iohannes Comenius) (28 Mart 1592 – 15 Kasım 1670), Çek öğretmen, bilim insanı, eğitimci ve yazardır. Brethren Birliği/Moravya piskoposu, dinî mülteci ve evrensel eğitimin ilk savunucularındandır, *Didactica magna* kitabında bu kavramı açıklamıştır. Cominius *ulusların öğretmeni* ya da modern eğitimin babası olarak bilinmektedir.

meslektir. Pedagoglar, toplum tarafından kabul gören normlar doğrultusunda çocuklardaki bedensel, zihinsel, duygusal, psikososyal gelişimlerini inceler, buralarda meydana gelen sapmaların düzeltilmesinde rol alırlar.

‘Eğitim bilimini kökene doğru izlediğimizde karşımıza eski Yunan’da pedagoji kavramı çıkmaktadır.Pedagoji Yunanca bir terimdir.Çocuk oyalayan çocuk idare eden demektir.Bu görev eski Yunan ‘da esirlere verilirdi.Esirler tarım işleriyle küçük sanatlarla uğraştıkları gibi, zengin ailelerin çocuklarını gezdirmek ve oyalamak da onların görevi idi.Yunan vatandaşlar genel toplantılarda memleket işlerini konuşur,görüşür,gençler geniş meydanlarda oyun oynar çeşitli sporlarla vakit geçirirlerdi.Küçük çocukları gezdiren esirler çocuklara akıl veremez,herhangi bir eğitsel telkinde bulunamazlardı. Zira esirler Hindistan’ın Paryaları gibi her türlü insan haklarından yoksun,hor görülen insanlardı.Bir esirin başlıca görevi çocuğu oyalamaktı.Akıl verme ve dövmesi halinde cezalandırılırdı.İşte Yunan vatandaşlarının çocuklarını gezdiren , onların oyunlarına göz kulak olan esirlere “Pedagog “ adı verilirdir.Bugünkü anlamda Pedagog :Çocukların ve gençlerin maddi ve manevi gelişimini sağlamayı amaç edinen insanlara denir.Pedagoji terimide genel olarak Eğitim Bilimi anlamında kullanılır. İnsanın hayatını sürdürebilmesi için bireysel ve toplumsal yaşantıdan edindiği elde ettiği bilgiler yeterli değildir. İnsanlar eğitim işleriyle ilkçağlardan beri meşgul olmuşlardır.Yüzyıllarca süren bu ilkel uğraşlardan elde edilen sonuçlara ve düşüncelere atasözlerinde, fıkralarda ve büyüklerin davranış tarzlarında ve geleneksel eğitim şekillerinde rastlanmaktadır.Doğrudan eğitim için olmasada eğitim içinde geçerli bazı tümceler vardır.Dayak cennetten çıkmıştır.Üzüm üzüm baka baka kararır.Nasihat ile uslanmayı etmeli tektir,tekdirle uslanmayanın hakkı kötüdür vb.

Bugün Avrupa ‘da tanınmış Almanca , İngilizce ve Fransızca yayımlanan uluslararası Pedagoji Dergisi’nin kurucularından olan Frederich Scheinder³‘EğitimBilimi’’ adlı eserinde ilkel dönemin eğitim düşüncelerine ‘‘Bilim Öncesi Pedagoji’’ demektedir.*Frederich Scheinder Nazizm ve Adolf Hitler’in iktidara yükseliş yıllarına denk gelen dönemde , Friedrich Schneider’in Hristiyanlığı ve enternasyonalist iradesini savunduğu kişiye duyduğu saygı, Nasyonal Sosyalist yetkililerin dergiye el koymasına yol açtı. Ayrıca görevden alındı ve Bonn Pedagoji Akademisi’ndeki kürsüsünden emekli olmaya zorlandı. 1940’ta Köln Üniversitesi’ndeki öğretmenlik lisansı geri*

³ Friedrich Karl Wilhelm Schneider (Köln, 28 Ekim 1881 - Münih, 14 Mart 1974) Nazizm’den intikam alan Alman Katolik pedagog ve karşılaştırmalı pedagojinin öncülerinden biriydi .

alındı. Birkaç yıl sonra, 1943'te Hitler hükümeti, İsviçre'deki Freiburg Üniversitesi'nin kendisine teklif ettiği pedagoji kürsüsünü kabul etmesini yasakladı. Savaşın sonunda ve Nazizm'in yenilgisiyle Friedrich Schneider, demokratik ve enternasyonalist bir mesleğe sahip bir eğitimci olarak ortaya çıktı ve Almanya'nın ihtiyaç duyduğu yeni eğitimin inşasında referans oldu. 1946'da Salzburg Üniversitesi'ne pedagoji profesörü olarak atandı. Burada enternasyonalist çalışmalarını sürdürerek, 1953 yılına kadar başkanlığını yaptığı Karşılaştırmalı Eğitim Enstitüsü'nü kurdu. Bu yıllarda Innsbruck Üniversitesi'nde misafir profesör olarak çalıştı. Ayrıca Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft'in yayımlanmasına yeniden başladı. 1949'da Münih Üniversitesi'nde pedagoji profesörü oldu ve 1958'de emekli olana kadar burada ders verdi. Dergisi, UNESCO tarafından yayımlanan ve editör kurulunda yer aldığı Uluslararası Eğitim Dergisi oldu.

Bundan sonra eğitim işleriyle ilgilenen bir çok şahsiyetlerin ortaya atmış oldukları teorik ve pratik düşünceler, devrin yürürlükte bulunan bilimsel metot ve görüşlerine göre süzgeçten geçirilmiş ve bu suretle Bilimsel Pedagojinin temelleri kurulmuştur. Bilimsel pedagojinin çeşitli araştırmaları sayesinde ortaya çıkan bir çok doğru eğitim ve öğretim prensibinin uygulanmasına rağmen geniş halk kitleleri yine kendi çocuklarını eski tecrübelerine adet ve alışkanlıklarına göre yetiştirmeye devam etmiş ve etmektedirler. Scheinder bunlara yani eski ve plansız eğitim etkinliklerine de "Bilim Dışı Pedagoji" demektedir. Bilim dışı eğitim öğelerinin çocuklar üzerindeki etkisi büyüktür. Zira çocuklar yetişkinlerin gözünden uzak kaldıkları sürece sokakta ve oyunlarda her gün, her saat amaçsız eğitim etkileri altında kalmaktadırlar. Eğer öğretmenler, yetiştirmekle yükümlü oldukları çocukların evin dışında ne gibi olumlu veya olumsuz etkiler altında kaldıklarını hesaba katmazlarsa, onların bir çok kötü alışkanlık edinmelerinin önüne asla geçemezler.

20. yüzyılın başlarına kadar Avrupa'da Pedagoji kavramı, dar manada yani amaçlı veya bilinçli (intentional) eğitim anlamında kullanılmıştır. Amaçsız eğitim (fonksiyonel) faktörleri üzerinde ilk defa ısrarla duran ve eğitim ufkunu genişleten Amerikalılar olmuştur.

Bugün Amerikalı'ların kullandıkları Education kavramı amaçlı ve amaçsız bütün eğitim faktörlerini içine almaktadır. Eğitim etkinliklerinin yalnız amaçlı faktörlerle yetinmesinin doğru olmadığını şu şekilde belirtebiliriz: İnsanlara içten şekil veren insanları eğiten ilk kuvvetler daha çok amaçsız eğitim faktörleridir. Sınıflama denemelerine girmek isteyen bazı pedagoglar, dar anlamda Pedagoji kavramını, yani yalnız amaçlı eğitim faktörleriyle uğraşan Pedagojiyi, geniş anlamda, yani amaçsız eğitim

faktörlerinden ayırmak için ayrı bir ad kullanmayı tavsiye etmişlerdi.Pedagogların büyük bir kısmı, böyle bir isim ayrılığına lüzum görmemişler , amaçlı olsun olmasın , her türlü eğitim-öğretim etkinlikleriyle uğraşan bilime ,Pedagoji demeyi uygun bulmuşlardır.

Bugün Avrupa'da kullanılan Pedagoji terimiyle Amerika'da kullanılan Education terimi hem amaçlı ve hem de amaçsız eğitim anlamına gelmektedir.

Amaçsız eğitim meselesinin önemini bütün açıklığıyla ortaya atanlar toplumun ekonomik ve sosyal problemleriyle uğraşan şahsiyetler olmuştur.Bunlar endüstri çevrelerinde yaşayan insanların sefaletini, kültür, ahlak ve sosyal eğitim alanlarındaki ihtiyaçlarını görerek bu zavallı insanların çevrelerini düzeltmeyi, onlara daha rahat ve temiz bir hayat yaşatmayı ve çocukları da amaçsız eğitimin zararlı ve yıkıcı etkilerinden kurtarmayı düşünmüşler ve birçok olumlu tavsiyelerde bulunmuşlardır.Bundan başka amaçsız eğitim meselelerinde bizim yeni görüş kazanmamıza yardım edenler arasında doktorlarında büyük payı vardır.Özellikle karakter bozukluklarının,nevrozların ve çeşitli anormalliklerin nedenlerini araştıran doktorlar, ruh hastalıklarının bir kısmının anadan doğma(endogen)olduğunu bir kısmının da çevrenin etkilerinden (exogen)ileri geldiğini göstermişlerdir.Gerçekten okullarda çocuklar arasında göze çarpan anlayış ve başarı farkları bazen ,başta ana baba ve öğretmen olmak üzere çevrenin hataları ve dikkatsizlikleri yüzünden ve bazen de yaratılışın az veya çok cömert davranmasından ileri geldiği muhakkaktır.Yaratılışı elverişli olmayan çocukların,normal çocuklarla bir arada yetiştirilemeyeceği anlaşılınca bunlar için yepyeni bir takım öğretim metotları ve eğitim prensipleri denenmiş ve bunların hepsi "Şifa Pedagojisi(Heilpaedagogik)"adı altında toplanmıştır.Genç nesillerin yetiştirilmesinde iyimser ve kötümser olmak üzere iki karşıt görüşün bulunduğu göze çarpar:İyimser ve Kötümser

İyimser olanlara göre ,insanların yetiştirilmesinde eğitimin rolü çok büyüktür; kötümser olanlara göre yaratılış esastır.Bunlara göre eğitim geçici bir zaman için insanlara yaldızlı bir elbise giydirir,fakat elbisenin içindeki insanın niteliği değişmez.Karakter doğuştandır.Bunun eğitim vasıtasıyla değiştirilmesine imkan yoktur.

1.1.3. İyimser Görüş

Eski devirlerde iyimser görüş duruma hakimdi.Romalı Quintilian : Bir kimsenin diğer bir kimseye üstün olmasını kabul ediyorumBunun için birinin daha fazla , diğerinin daha az şeyler elde etmesini tabii görüyorum.Lakin çaba ve gayret sayesinde hiçbir şey elde edemeyeceğine inanmıyorum.demişti.İradenin eğitiminde Sokrat ve Eflatun aynı düşüncede idiler.

Eflatun:İyiliği bilen iyilik yapar;yapmayan onun ne olduğunu iyice bilmiyor demektedir.Erdem bilgidir, fenalık bilgisizliktir.diyordu.Eflatun daha ileri giderek : Cesaret , korkulacak ve korkulmayacak şeyler hakkında doğru bir fikir sahibi olmaktan ileri gelir.diyordu.Eğitimin büyük kudretine inanan Eflatun, İdeal Devletin ancak eğitim yoluyla gerçekleşeceğine inanıyordu.Ancak Eflatun'un eğitime güveni sonsuz değildi.O eğitime akla uygun bir hudut çizmişti.Ona göre insanlar ya soylu ya da soysuz olarak dünyaya gelirler.Bu daha küçük yaşta belli olmaktadır.Soysuz olanları eğitimle bir parça düzeltmek mümkündür, fakat onları fikir ve ahlak alanında normallerin seviyesine çıkarmak imkansızdır.

17. ve 18.yüzyıllarda , eğitimin kudretine iman son haddini bulmuştu.Fransız Devlet adamlarından Turgot krala vermiş olduğu bir yazıda yeni eğitim teşkilatını hararetle tavsiye ediyor ve bu teşkilat sayesinde ,Fransız milletinin on yıl içinde fikri gelişme ,genel fedakarlık,iyi ahlak ve vatanseverlik konusunda dünyanın birinci milleti olacağını söylüyordu.

Pedagoglardan Salzman, çocuğun kalbini bir muma benzetiyor ve eğitkenin buna her şekli vereceğini ileri sürüyordu.Kant Pestalozzi ve J.Locke da aynı şekilde düşünüyorlardı.

1.1.4. Kötümser Görüş

Eğitim imkanı ve kudreti hakkında ilk tereddütler 18. Yüzyılda başlar.Schopenhauer bu görüşün başında bulunur.Ona göre ,her tabii şeyin bir niteliği olduğu gibi her insanın doğuştan bir karakteri vardır.Hareketlerimiz bu doğuştan karakterden meydana gelmektedir.Eğitim karakterin yönünü hiçbir zaman değiştiremez.Eğitim ancak meselenin neliği (mahiyeti) hakkında bizi aydınlatmaya yarayan bir araçtır;yani eğitim yoluyla kazanılan her bir karakter, doğuştan olan yönseme(eğilim)lerin bilinmesinden ve sistemleştirilmesinden başka bir şey değildir.Fena ve bencil bir adam eğitimle ancak bencilliğini ve fenalığını daha iyi anlar ve hayatta daha kurnaz ve tedbirli davranır.Aynı şekilde , doğuştan iyi olan bir adam fena örneklerle bozulmaz.Yalnız büyük ruh

sarsıntıları esaslı bir deęişiklik meydana getirebilir. Eskiden Atina’da insan dostu olan Timon’un sonradan insan düşmanı olması gibi.Bu gibi haller , bir insanın yalnız iradesinin deęişmesiyle açıklanamaz.Bu bütün benliğinin , bütün yaratılışının büyük bir deęişiklik geçirmesiyle ilgilidir.Ancak pekala insanlar bilinçli ve düzenli telkin ve etkilerle bir kuşak içinde istenilen yöntemleri çocuklara aşılabilirler.Odin adındaki bir Fransız bilgini 1800-1830 tarihleri arasında yaşamış olan 6384 Fransız edibinin ailelerini ve eğilimlerini araştırmış ve sonunda zekanın gelişmesinde soyaçekimden çok eğitim ve sosyal çevrenin önemli bir etken olduğu kanısına varmıştır.(Tuztaş, Talip;Eğitim İmkani ve Soyaçekim İlişkisi Var mıdır?) “ Endüstri devrimiyle başlayan “teknoloji-sosyal deęişme etkileşiminin eğitime yansması, onun karakteristiklerine ve ortaya çıkardığı problemlere göre şekillenmiştir. Örneğin, eğitime yön veren prensipler ve hedefler arasında hukuk devletinin oluşumuna ,milli devletlerin kurulmasına ve eski toplum düzenlerinin yıkılmasına,yeni sosyal yapılanmaların oluşmasına katkıda bulunacak fikirler bulunmaktadır.Bunun yanında eğitime bakış açısında esaslı bir deęişiklik olmuştur.Eski devirde eğitim, içe yönelik bir durumda iken, endüstrileşme devrinde dışa yönelik bir görüş açısı ağırlık kazanmaya başlamıştır. Yine aynı dönemde dışa dönüklüğe paralel olarak sosyal ve ekonomik sorunlar ve bunların çözüm yollarının aranmasına karşı eğilim artmış; böylece eğitim ve öğretim hayatında materyalist, sosyalist ve pozitivist akımların etkisiyle entellektüalist ve itilitarist görüş açıları öne çıkmıştır. Bütün bu gelişmeler,20.asırda “Reform Pedagojisi Akımları”, denilen yeni eğitim görüşlerinin fikri temellerini hazırlamışlardır.Endüstri çağındaki eğitime baktığımızda 1 -Sosyal Eğitim 2-Eğiticinin Eğitimi 3-Okul Öncesi Eğitim 4-Hürriyetçi Eğitim 5-Sosyalist Eğitim 6-Pozitivist Eğitim 7-İrrasyonel Eğitim başlıkları altında eğitim eğilimlerinin toplandığını görüyoruz. Bu eğitim görüşlerinin, endüstrileşme sürecinde oluşan deęişimleri destekleyen ve deęişimleri reddeden görüşlerin yansması olarak karşımıza çıkarlar.Örneğin, Sosyal Eğitim görüşünün temsilcisi. olan J.H. Pestalozzi⁴ (*Pestalozzi ve ailesi 1773 yılından itibaren, çiftliklerine yaklaşık 40 çocuk aldılar. Örgü, burgu yapmayı ve küçük bahçe işlerini öğrenen çocuklara, Pestalozzi ek olarak, ilkokul öğrenimi, din ve ahlak eğitimi veriyordu. Tekstil ürünlerini satarak okul projesinin masraflarını karşılamaya çalışan Pestalozzi, ne yazık ki gün geçtikçe daha çok borçlanır ve 1779 yılında yurdu kapatmak zorunda kalır. Yurdun kapanmasının ardından İsviçre*

⁴ Johann Heinrich Pestalozzi (12 Ocak 1746, Zürih - 17 Şubat 1827, Brugg), İsviçreli pedagog, hayırsever, Okul ve sosyal reformcu, filozof ve politikacı. Eğitim, hukuk ve insan gelişimi üzerine önemli çalışmalar yapmıştır. Bkz-Pestalozzi, J.H. (2018). Çocuğunu nasıl eğitirsin. (B. Erdoğan,Çeviri Ed.)

Hükümetinin maddi katkılarıyla Stans'ta "Öksüz Çocuklar Eğitim Enstitüsü'nün" kuruluşuna öncülük yaptı.)(Pestalozzi, J.H. (2020). Modern okulun kuruluşu.(S. Alkan, Çeviri Ed.) Erden, Münire (2008). Eğitim Bilimlerine Giriş. Arkadaş Yayınevi) "Pedagojide ortaya koyduğu görüşlerle yaşadığı dönemdeki problemlere eğitim yoluyla bir çözüm bulmaya çalışmış, özellikle fakirlerin ve aşağı tabakanın eğitimiyle uğraşp onların hayat seviyesini yükseltme amacına yönelmiş, böylece sosyal eğitimin doğuşuna sebep olmuştur.'Pestalozzi'nin eğitimde yaptığı en önemli başarı, İlkokulların gayesini, yolunu aydınlatma başarısıdır. Ona göre ilkokulların gayesi, insan eğitimidir, insan eğitimine ulaştıran yol da kendi kendine faal olmaktır. Her insanda yüksek bir yetenek vardır,Bu yetenek kendi kendine faal olmaya eğilimlidir. Eğitimin görevi, realize olmaya eğilimli yeteneği ortaya çıkarmak, canlandırmak ve geliştirmektir. Kendi kendine faaliyet esasına uymayan, her türlü vasıta hatalıdır. Buradan anlaşılmalıdır ki, Pestalozzi'nin eğitiminde odak noktayı insan ve içindeki yeteneği oluşturmaktadır"(Burger,1963:4).

Eğitici Öğretimin temsilcisi olan J.Fr. Herbart (1776-1841)'a göre eğitim, iki temele dayanır:Pratik felsefe (Ahlak) ve Psikoloji. Bu vasıtalarından birincisi,bize eğitimin amacını, ikincisi ise (araçlarını) vasıtalarını gösterir. Öğretimin amacı"çok yönlü ilgiler"yaratmak ve "ahlaki amacı" gerçekleştirmektir. Herbart,eğitimde "eğiticiliği"ön plana çıkardığı için "eğitici ve öğretici" terimini kullanmayı uygun görmüştür.

Okul öncesi eğitimin kurucusu olan Fr. W.A. Fröbel⁵ (1782-1852) hocası olan Pestalozzi'nin insan eğitimi prensibine inanmış önemli bir eğitimcidir. Ona göre ;eğitimin amacı, insanın özünündeki ebedi,değişmez ve bu nedenle de kutsal olan şeyi geliştirmektir.Bu düşünceler öz itibariyle, Pestalozzi'nin fikirlerinin başka bir biçimde anlatımıdır.

Hürriyetçi eğitimin temsilcisi olan L.N.ToIstoy (1828-1910) meşhur bir Rus Romancısı olup eğitime ait bir eseri vardır. Ancak eğitim hakkındaki fikirleri J.J.Rousseau'nun eğitim hakkındaki düşüncelerinin ondaki yansımastan ibarettir.

Sosyalist Eğitim,Karl Marx (1818-1883 ve Frederich Engels (1820-1895) in

⁵ Friedrich Wilhelm August Fröbel (ya da Froebel) (Almanca telaffuz: [ˈfʁiːdʁɪç ˈvɪlhɛlm ˈaʊɡʊst ˈfʁøːbəl]; (21 Nisan 1782 - 21 Haziran 1852), Alman eğitimci ve filozof. Özellikle okul öncesi eğitimle ilgilendi ve 1837 'de ilk "Kindergarten"i (anaokulu) kurdu. J. J. Rousseau 'nun ve Pestalozzi 'nin görüşlerinden yana olan Fröbel her şeyin doğaya bırakılmasını ve çocukların gelişmesinin açık havada yapılacak alıştırma, oyunlar ve şarkılarla kolaylaştırılması görüşünü öne sürmüştür.bkz- Erden, Münire (2008). Eğitim Bilimlerine Giriş. Arkadaş Yayınevi.

fikirleri etrafında oluşan bir eğitim sistemidir.Kaynağını, endüstri devriminin başlangıcı esnasında, her türlü güvenceden mahrum sanayi işçilerinin yaşadığı hayat şartlarından almaktadır. Her ne kadar Eflatun'un “Devlet”adlı eserinden başlayıp, T.Morus, T.Campenella ve diğerleri vasıtasıyla Marx'a kadar ulaşan ideal ve ütöpik sosyalist eğilimli eğitim fikirleri varsa da,bunlarla bahse konu olan eğitim sistemi arasında isim benzerliğinden başka bir ilişki yoktur.

Marx'ın eğitimle ilgili görüşleri belirli bir eserinde toplanmış olmayıp, eserleri içine serpiştirilmiştir. Eğitim hakkındaki düşünceleri genel sistemine uygun düşüncelerden oluşmaktadır. Marx, komünist manifestosunda da söylediği gibi, eğitimin üretimi iş ile birleştirilmesi ”fikirindedir. Ona göre eğitim ile üç şeyi almalıyız: 1- Zihni eğitim, 2- Beden Eğitimi (jimnastik okullarında ve askeri eğitim yoluyla verildiği şekliyle), 3- Politeknik eğitimi (Bu öyle bir eğitimdir ki bütün üretim süreçlerinin genel bilimsel ilkelerini öğretecektir...) Kısaca, Marx'a göre eğitim,insanı her yönüyle özüne ulaştırmak ilkesine dayanmalıdır. Bu eğitim yaklaşımı, çeşitli düzeltmeler yapılmak suretiyle Marx'tan günümüze kadar sürmüş, belki bundan sonrada sürecektir.

Pozitivist eğitim,19.yüzyılın birinci yarısının sonlarından itibaren ortaya çıkmıştır.

Daha önceden eğitimin felsefi yönden temellendirilmesi esas teşkil ederken, ikinci yarısından sonra durum değişmiş, politik ve ekonomik, sorunlar ön plana geçmiş, bilim ve teknoloji alanındaki başarılar,felsefeyi geri plana itmiştir. Bu gelişime uygun olarak eğitimin amacı konusundaki teorik-felsefi tartışmalar, yerini metafiziği reddeden pozitivist ve natüralist görüşlere bırakmıştır. Onlara göre, insan, sadece doğa bilimi metoduna inanmalı ve güvenmelidir. Doğa bilimlerinin kesin bilgisi, bilimsel bilginin esas örneğini teşkil etmektedir. Her ne kadar pozitivistin tarihi bir geçmişi varsa da, ilk temsilcisi sosyolojinin kurucusu A.Comte⁶dur.

İrrasyonel Eğitim görüşünün arkasında 19. yüzyıl da başlamış 20. yüzyılda yüksek seviyelere ulaşmış, endüstri ve teknolojik gelişmelerin insan üzerinde yaptığı kötü etkilere karşı tepki yatmaktadır.Bu düşüncenin temsilcileri iki Alman filozofu A.Schopenhauer (1788-1860) ve F. Nietzsche (1844-1900) dir.

⁶ Isidore Marie Auguste François Xavier Comte (19 Ocak 1798 - 5 Eylül 1857), pozitivism doktrininin formüle eden Fransız filozof, matematikçi ve yazardır. Genellikle modern anlamda ilk bilim filozofu olarak kabul edilir. Comte'un fikirleri aynı zamanda sosyolojinin gelişimi için de temel teşkil etti; nitekim bu terimi icat etti ve bu disiplini bilimlerin taçlandırılmış başarısı olarak ele aldı.(bkz. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2018)

Yukarıdaki düşüncelere toplu olarak baktığımızda, toplumsal hayatın değişimleri, eğitimle ilgili düşüncelere doğrudan yansımıştır. Buradan bazı çıkarımlar yapabiliriz: 1- Batı toplumlarında teknoloji- sosyal değişme etkileşimi çerçevesinde ortaya çıkan değişim, toplumun bütün kurumlarını şu veya bu oranda etkilemiştir. 2- Bu değişimleri iyi gözlemleyen, ortaya çıkan sorunlara alternatif çözümler üreten güçlü entellektüel çevreler bulunmaktadır. 3- Teori-pratik,sorun—çözüm, bilgi-üretme ve verimlilik, teknoloji- üretim gibi ikilemler ülkelerin gereksinim ve konumuna uygun olarak bir arada yürütülmüştür.

Bu ve buna benzer müspet (olumlu) değişmeler, Batı ülkelerinin diğer ülkeler üzerine yaptıkları her türlü (siyasi, sosyal,kültürel, ekonomik vb.) tesirlere meşruiyet kazandırmaktadır. Öyle görünüyor ki,bugün Batı ülkelerinde eğitim ve eğitim sistemleri,teknolojik ve ekonomik olanak,bilgi birikim,güçlü ve komplike organizasyonlar temelinde hız kesmeden gelişerek daha ileriye doğru gidecektir.”(Tuztaş , Talip ,Teknoloji Sosyal Değişme ve Eğitim;Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu Bildiri Metni)

Pediatri, bebek, çocuk ve ergenlerin (yeni doğmuşlardan yaklaşık 18-19 yaşındakilere kadar) tıbbi bakımıyla ilgilenen tıp dalıdır. Pediatri genel olarak çocuk hastalıkları ile ilgilenir.Pediatri terimi iki Yunanca sözcükten türemiştir: paidi (παῖδι) "erkek çocuk" ve iatros (ιατρός) "doktor". Ayrıca 'jargon' tarihsel köken bakımından Fransızca pédiatrie sözcüğü ile günümüzdeki yaygın kullanımını almıştır. Türkçe tıp terimi olarak pediatri ve/veya pediatri şeklinde kullanılmaktadır. Tıpkı İngilizcede pediatrics veya pediatry şeklinde kullanıldıkları gibi. Pedyatri 19. yy. ortasında ortaya çıkmış olup görece yeni bir bilim dalıdır. Arthur Jacobi (1830–1919) katkılarından dolayı pediatriinin babası olarak anılır. Soraneus MS 2. yüzyılda pediatri ile ilgili bilinen ilk manuskripti kaleme almıştır. İranlı el-Razi (865–925) Çocukların Hastalıkları adlı kitabı yazmış ve tıbbın bağımsız bir dalı olarak pediatriyi ele alan ilk kitabı meydana getirmiştir. Çocuk hastalıklarına ayrılmış ilk basılan kitap İtalyan Bagallarder'in (1472) Çocuk Hastalıkları El Kitabı'dır (1472).Batı dünyasında ilk çocuk hastanesinin Hôpital des Enfants Malades (Fransızca = Hasta Çocuklar için Hastane) olduğu kabul edilir. Paris'te haziran 1802'de açılan hastane öncesinde yetimhane idi. Pediatri uzmanı; 0 - 18 yaş aralığındaki bebek, çocuk veya

ergenlerin fiziksel gelişimlerini incelemek, olası hastalıkları teşhis ve tedavi etmekten sorumludur. Bunların yanı sıra koruyucu sağlık hizmeti sunar.

İnsan türünün kendine özgü bir gelişim süreci ve ilkeleri vardır. Gelişim ilkeleri insanın bir bütün olarak nasıl geliştiğinin genel görünümünü verir. İnsanın özel yönlerini tanımak için bedensel, devinsel, zihinsel, duygusal, sosyal ve cinsel gelişimini incelemek gerekir (Başaran, 1996). Gelişim doğum öncesi dönemden yaşamın sonuna kadar devam eden bir süreç olarak ele alınmaktadır. Gelişimin bu denli geniş bir zaman yelpazesini kapsaması, beraberinde pek çok kavramın, yöntemin ve görüşün ortaya çıkmasına neden olmuştur. Gelişim psikologları da sadece gelişimin tanımını yapmak yerine, bütün kavram ve ilkeleri, gelişim aşamalarındaki sıraları, neden-sonuç ilişkileri ile gelişimsel değişimleri açıklama çabasına girmişlerdir. Bu çabalar gelişimde büyüme, olgunlaşma, öğrenme, hazırbulunmuşluk, kritik dönem gibi kavramların ortaya çıkmasına neden olmuştur (Aydın, 2002). Çoğu kez birbiriyle karıştırılan “büyüme” ve “gelişme” sözcükleri, gerçekte birbirinden farklı kavramlar olup, biri diğerinin yerini alamaz. Bireyin hem bedeninin, hem de iç organlarının boy ve ağırlık yönünden artışına büyüme denilmektedir. Büyüme, herhangi bir organın ya da özelliğin miktarındaki artışlardır. Boyun uzaması, vücut ağırlığının artışı, kalbin ve beynin ağırlığının artması gibi fiziksel özellikler büyümeye örnek olarak verilebilir. Büyüme gelişimin niceliksel yönüdür ve çeşitli araçlarla ölçülebilir. Örneğin; bir bebeğin doğumundan itibaren beden ağırlığının artışı terazi ile tartarak izlenebilir ve büyümesi takip edilebilir (Başal, 2003). Gelişme, organizmanın büyüme, olgunlaşma ve öğrenmenin etkileşimiyle sürekli olarak ilerleme kaydeden değişmesidir. Gelişme bir ürün olarak düşünüldüğünde, gelişimi bu ürünün süreç yönü olarak tanımlamak mümkündür. Gelişim, organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal, sosyal yönden en son aşamaya ulaşmıncaya kadar sürekli ilerleme kaydeden değişimdir. Olgunlaşma ve öğrenme olmadan gelişim sağlanamaz. Örneğin; bir çocuğun ağaca tırmanması devinimsel bir gelişmedir. Çocuk kas ve kemikleri yeterli büyüklüğe ve olgunluğa ulaşmadan ağaca tırmanmayı öğrenemez. Kas ve kemikleri yeterli olgunluğa eriştikten sonra, ağaca tırmanmayı öğrenmemişse de ağaca tırmanma davranışını gösteremez (Senemoğlu, 2007). Çocuk bir gelişim döneminden diğerine bireysel hızıyla, aşamalı olarak ilerler. Meydana gelen değişimler öncelikle olgunlaşmaya bağlıdır. Olgunlaşma, vücut organlarının kendilerinden beklenen fonksiyonu yerine getirebilecek düzeye gelmesi için, öğrenme yaşantılarından bağımsız olarak, kalıtımın etkisiyle geçirdiği biyolojik bir değişimdir. Olgunlaşma, fiziksel gelişime büyük ölçüde etki eder. Birçok

devinsel davranışın yapılması olgunlaşmaya bağlıdır. Örneğin; kas ve kemik yapısı yeterli olgunluğa ulaşmadan çocuk yürümeyi öğrenemez. Ayrıca olgunlaşma, çocukların belirli bir yaşta gösterebilecekleri özelliklerdeki en fazla artışı sağlayabilir. Örneğin; henüz el kaslarını tam olarak kontrol edemeyen beş yaşındaki bir çocuk, on yaş çocuğu kadar düzgün ve kontrollü çizemez (Senemoğlu, 2007).

Araştırmalar, öğrenilecek bir konuda yeterli olgunluğa erişmeden, çocukların öğrenmeye zorlanmasının gereksiz olduğunu ve hatta bazı sakıncaların ortaya çıkabileceğini göstermektedir. Yapılan bir araştırmada; kırk altı haftalık özdeş ikizlerden birincisine altı hafta süreyle merdivene tırmanma alıştırmaları yaptırılmıştır. Altıncı haftanın sonunda birinci ikiz merdiveni yirmi altı saniyede tırmanmıştır. Diğer ikize bu süre içinde herhangi bir alıştırma yaptırılmamıştır. Ancak, ikinci ikiz elli üç haftayı tamamlayınca, hiç merdiven tırmanma alıştırması yapmadan, merdiveni yardımsız olarak kırk beş saniyede tırmanmıştır. Bu ikinci ikize iki hafta süreyle merdiven tırmanma alıştırması yaptırılınca, diğer kardeşinden daha hızlı olarak on saniyede merdiven tırmanmıştır. Özdeş ikizlerin yaşı elli beşinci haftaya ulaştığında, önceden alıştırma yaptırılan birinci ikizle kıyaslandığında alıştırma yaptırılmayan ikinci ikizin tırmanmayı daha iyi öğrendiği görülmüştür. Yeterli olgunluk düzeyine ulaşmadan çocuğa yapılacak öğretimin yararsız olmasına karşın, yeterli olgunluk çağını geçiren çocukların gerekli bilgi, beceri ve tutumları daha iyi öğrenemedikleri görülmektedir (Başaran, 1996). Gelişim Psikolojisi, insan davranışlarının ve zihinsel süreçlerinin bilimsel incelenmesi” (Gerrig ve Zimbardo, 2014) olarak tanımlanan psikolojinin alt dallarından biridir ve “bireyin biyolojik, bireysel ve çevresel etkilerden dolayı düşünce, davranış, akıl yürütme becerileri ve işlevlerinde meydana gelen değişimleri tanımlamaya ve açıklamaya çalışan disiplinler arası bir bilim” olarak tanımlanmaktadır (Muir ve Slater, 2003). Gerrig ve Zimbardo (2014) göre ise “Gelişim Psikolojisi ” fiziksel ve psikolojik süreçler arasındaki ilişkiyle ve gebelikte başlayıp yaşam boyunca devam eden gelişim evreleriyle ilgilenen psikoloji dalıdır. ”Bireylerin yaşam boyunca geçirdiği değişimlerin betimlenmesi ve açıklanmasıyla ve aynı zamanda bireyler arasındaki değişim, benzerlik ve farklılıklarla uğraşır”

Çocuk, bebeklik ve ergenlik çağları arasındaki insan. Genellikle konuşma ve yürüme kabiliyetleri kazanıldıktan sonra çocukluğun başladığı; cinsel gelişimin başladığı ergenlik dönemi ile birlikte çocukluk döneminin bittiği

kabul edilir. Ama bu tanımlamalar görecelidir ve kesin sınırları yoktur. Birleşmiş Milletlerin raporlarında 0-18 yaş arasındaki insanlar çocuk kabul edilirler. Bunun haricinde çocuk kelimesi sıklıkla evlat anlamında da kullanılır. Tarihçi Philippe Aries'in çalışmaları, Orta Çağ boyunca, çocukluğun kendine özgü doğasının bilinmediğini ortaya koymuştur. Orta Çağ sanat tarihi, modern anlamıyla "çocuk" teriminin o dönem dünyası içinde hiçbir yeri olmadığını kanıtlamaktadır. Dönem resimlerindeki çocuklar, sıradan çocuk özellikleri göstermekten uzaktır. Yüzleri ve kas yapılarıyla, yalnızca küçük ölçekle çizilmiş yetişkin birer insandırlar. Çocuk, bebeklik ve ergenlik çağı arasında bulunan insan olup, fizyolojik ve bilişsel yönlerden immatür, ancak gelişen bir canlıdır. Çocuk henüz bedensel, ruhsal ve sosyal yönlerden erginliğe ve olgunluğa ulaşmamış bireydir. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde "Çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır" tanımı yer almaktadır (U.N. General Assembly, 1989, madde 1). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'ne göre 10 yaş öncesi çocukluk, 10-19 yaş arası ergenlik dönemidir. Yasalara göre ise 18 yaşında ergenlik dönemi sona erip yetişkinlik dönemi başlamaktadır, yani 18 yaşına kadar birey yasal anlamda çocuk kabul edilir (Bülbül, 2004, s. 206). Tüm toplumlarda çocuklar, geleceğin yetişkini olarak özenle yetiştirilen, eğitilen ve eldeki olanakları en üst düzeyde kullanarak, tüm gereksinimleri karşılanmaya çalışılan değerli bireylerdir. Çocuk minyatür bir erişkin değil, kendine özgü bir bireydir (Törüner ve Büyükgönce, 2012, s. 2). Yetişkinlerin çocuklara yüklediği roller ve anlamlar tarihsel dönemlere, kültür ve medeniyetlere göre değişim göstermiş, çocuğa dönemselsel olarak farklı yaklaşımlar sergilenmiştir. Tarih öncesi zamanlarda yaşam hakkında çok az şey bilinmektedir. Ancak çocuk bakımının günümüzde varlığını sürdüren birçok uygarlık tarafından önemsendiğine inanılmaktadır (Çavuşoğlu, 2013, s. 1). Bu uygarlıklar çocukları çocuk olduğu için değil geleceğin yetişkini olduğu için önemsemekteydi ve yetişkinlere verilen değer verilmemekteydi. Bu durumun bir örneğini Milattan Önce Catalhöyük bölgesinde yaşamış uygarlıklarda görmek mümkündür. Çocuklar erişkin sayılmadıklarından erişkinler gibi 'temiz' sayılan evin kuzeyine değil, günlük yaşantının olduğu, ocağın bulunduğu 'kirli' kabul edilen alanlara gömülüyordu (Yurdakök, 2016, s. 2). İlkel toplumlar göçebe hayatı yaşamakta, yiyeceklerini temin etmek, güvenliklerini sağlamak için hem vahşi hayvanlar hem de kötü hava koşullarıyla mücadele etmek zorundaydı. Bu yüzden çocukların bu şartlara uyum sağlayabilmesi için hasta ya da zayıf düşmemesi gerekiyordu. Toplum kurallarının zamanla değişmesiyle zayıf ve hasta çocuklar ölüme terk ediliyordu (Marlow, 1977, s. 3). İlkel toplumlarda da kız çocukları erkekler

kadar iş gücü sağlayamadığı için öldürülmekteydi. Bu dönemlerde çocuğun yaşamı için fiziksel bakım yetersiz olmasına rağmen kültürler arasında değişmekle beraber anne, çocuğu için hep koruyucu olmuştur (Marlow, 1977, s. 3). Büyük ihtimalle bazı çocuklar annelerinin korumaları sayesinde hayatta kalmayı başarmıştır. Örneğin yerleşik hayata geçmiş, ilkel tarımla uğraşan toplumlara ait kazılarda 2-3 yaşında anneleriyle beraber gömülmüş çocuklar bulunmuştur (Başaranbilek, 1994, s. 48). Ayrıca bazı ilkel toplumlar doğaüstü güçlere inanıyor, bir fırtına ya da kıtlığın nedeni doğaüstü güçlerin kızgınlığı olarak kabul ediliyordu. Bu dönemde doğan engelli çocuklar ise bu doğaüstü güçlerin cezalandırması olarak görülüyordu (Çavuşoğlu, 2013, s. 1).

İnsanların verimli topraklar bularak yerleşik hayata geçmesiyle çocuğun toplumsal rolü ve önemi kademeli olarak değişti. Toplumsal yükümlülüğü artan çocuk yeni sorumluluklar almak zorunda kaldı (Marlow, 1977, s. 3). Bu dönemde toplumsal anlamda çocuğu korumak hiç düşünülmedi (Humanium, 2011). Hammurabi Kanunları'nda çocuklar ve aile yaşamı ile ilgili birçok madde bulunmaktaydı. Baba aile biriminin yüce başkanı olarak kabul edilirdi. Kanunun 192, 193, 195. maddelerine göre çocuk kendisini büyüten babasına karşı saygısızlık gösterirse, babası tarafından ağır cezalar verilebilmekte, hatta suça göre parmak, göz veya dilini kaybedebilmekteydi. Baba ödeme veya borçları için çocuğunu teminat olarak gösterebilir, çocuğunu köle olarak satabilirdi. Yine de ebeveynin bu yetkisi sınırlandırılmış ve kölelik süresi 3 yıldan uzun tutulmamıştı (Lambert, 2008). İlk çağlarda Nil Nehri'nin etrafına yerleşmiş olan Mısırlılar hava sıcak olduğu için çocuklarına genellikle elbise giydirmemekte, saçlarını kısa kestirmekteydi (Marlow, 1977, s. 4; Lambert, 2008). Arkeolojik araştırmalara göre popüler anlamıyla bilinen ilk oyuncakların Mısırlılara ait olduğu ve zengin bir oyuncak repertuarının bulunduğu bilinmektedir. Mısırlı çocukların oyunları günümüz oyunlarına benzerdi. Milattan Önce (M.Ö.) 5. yüzyılda Mısırlı çocukların tahta atlarla oynadıklarına dair bilgiler edinilmiş, M.Ö. 2. yüzyılda ise topaç, misket oynandığı kanıtlanmış ve yine aynı döneme ait Firavun mezarlarında oyuncak bebekler bulunmuştur (Karaman ve Nas, 2012, s. 105). Bu dönemde çocuklar genelde eğitim almaz, erkek çocuklar babalarına tarım ya da diğer çalışma alanlarında yardım ederken, kız çocuklar annelerinden yemek pişirmek, dikiş gibi uğraşlar öğrenirlerdi. Varlıklı ailelerin erkek çocukları okula gider, okuma, yazma, matematik öğrenirdi. Eğitim oldukça disiplinliydi, öğretmenler yaramaz çocukları dövebilirdi (Lambert, 2008). Ayrıca Mısır Uygarlığı anne sütüyle beslemeyi desteklemekteydi. Bu bilgiyi bu döneme ait Mısır Uygarlığı'nın

heykellerinde kucağında bebeğini emziren anne figürleri desteklemektedir. M.Ö. 1500'ler gibi erken bir dönemde çocukluk hastalıklarının tedavisi için yetişkinlere verileden farklı reçeteler uygulanıyordu (Marlow, 1977, s. 4). Yunan ve Roma Uygarlıkları'nda çocuk doğduğu ilk 5 gün özel törenler yapılır ve bu sürenin sonunda bebek ailenin bir üyesi olabilirdi. Yasalarla aileye bebeğini terk etme hakkı veriliyor, bebekler yabancı insanlar tarafından evlatlık ediniliyordu. Ancak bu durum zamanla köleliğin gelişimine katkı göstermeye başladı (Lambert, 2008). Köleci Antik Yunan ve Roma uygarlıklarında babanın aile üzerindeki otoritesi sonsuzdu. Romalı baba çocuğunu istediği zaman terk edebilir, satabilir, sakat bırakabilir ya da öldürebilirdi (Kocaer, 2006, s. 11). Eski Yunan düşünürleri zeka ve kavrayış olarak kızların erkeklere göre daha gerilerde olduğunu savunmuşlardır ki bu sebeple Yunan toplumlarında sadece erkek çocuklar eğitim alabiliyordu. Ailelerin toplumsal statüsü açısından çocukların fiziksel gelişimleri ve güzellikleri önemliydi. Çocuklarına güzel elbiseler giydirir, erkek çocuklarının güçlü olması için fiziksel aktiviteyi önemserlerdi. Kız çocuklarını dansa ve spora yönlendirmelerinin sebebi ise, ileride güçlü erkek çocuklar doğurmalarını sağlamak ve askeri açıdan güçlü bir toplum oluşturmaktı. Tüm bu uygulamalar çocuk için değil ailenin toplumsal konumu ya da genel anlamda toplum içindi (Marlow, 1977, s. 4; Lambert, 2008). Hipokrat (M.Ö. 460-370) yazılarında sık sık çocuk hastalıklarının özelliklerine yer vermekte, Celsus ise çocuk hastalıklarının tedavisinin yetiştikten farklı olduğunu belirtmekteydi (Yurdakök, 2016, s. 15; Lambert, 2008). Antik Maya Toplumunda anneler bebeklerine günde yalnız 3 kez bakım verirlerdi. Besleme sırasında bebek zemine yatırılır, anne ise üzerine eğilerek bebeğini emzirirdi. Beşiğe sığmayacak kadar büyük olan bebekler, bezler ve oyuncaklar yerleştirilmiş çukur içine bırakılıyor, böylece anne günlük işlerini yapabiliyordu (Lambert, 2008). İsrail Toplumunda anne ve çocuk bakımında hijyen çok önemliydi. Beslenme ve temizlik Yahudi toplumunda yer bulmuşken, sünnet de erkek çocuklar için yapılması gereken bir seremoniydi. Yahudi toplumunda ebeveynlik Allah tarafından onurlandırılma olarak görülürdü, bu yüzden geniş aileler önemsenmekteydi. Belki de ilk çağ İsrail'inde en kötü durum çocuksuz olan Yahudi kadınların durumuydu (Marlow, 1977, s. 4). Çocuk öldürmek, özellikle sakat doğanları ve kız çocukları bebekken yok etmek eski toplumlarda yaygın görülmekteydi. Eskimolar bebeklerini buzlu suya atar, Araplar istemedikleri cinsiyette doğan çocuklarını diri diri kuma gömerlerdi (Kocaer, 2006, s. 12). Çin, Hindistan, Meksika ve Peru gibi ülkelerde bebeklerin güçlülüğünü denemek amacıyla nehirlere bırakılmaları sık uygulanan geleneklerdendi (Kocaer, 2006, s. 11). Eski toplumlarda

çocukların Tanrılara kurban edilmesi de nadir değildir; bazı tarih öncesi kabilelerde çocuklar Tanrı için kurban edilirken, Orta Amerika kabilelerinde çocuklar yaygın olarak ve kitleler halinde yağmur yağdırması için yağmur Tanrısı'na kurban edilmiştir (Nasıroğlu, 2014, s. 68).Orta Çağ'da ÇocukOrta Çağda çocuk 'minyatür yetişkin' olarak kabul ediliyordu (Humanium, 2011). Buna kanıt olarak Orta Çağ dönemi resimlerinde çocuğun genelde annesinin kucağında minyatür insan şeklinde tasvir edilmesi gösterilebilir (Yapıcı ve Yapıcı, 2004). Ortaçağda çocuklara kötü davranılırdı ve yaygın şekilde çocuk taşınır bir eşya ya da bir mülk parçası olarak görülürdü. Kölelerin çocukları hayvanlarla birlikte yaşar ve çalışırdı. Disiplin katı, cezalar ağırdı (Elkind, 1999, s. 36).Öte yandan Hıristiyanlık ve diğer kutsal dinlerin bu çağda yayılması ile insan yaşamının kutsallığını benimseyen felsefe yaygınlaştı. Hıristiyanlıktan önce çocuk ailenin genişlemesi, neslin devamı ve yaşlılık zamanında ebeveynin bakıcısı olduğu için önemliydi. Hıristiyanlıkla beraber çocuğun bir birey olarak değerli olduğu düşüncesi benimsendi (Marlow, 1977, s. 4). Bunun yanı sıra İncil, çocukların günah ürünleri olduğunu yazıyordu. Doğuştan var olan kötülükleri ve içindeki şeytani kovmak için çocukları dövme gerekiyordu. Bu konuda sorumluluk anne babaya düşüyordu (Kocaer, 2006, s. 12). Çocukluk İslamiyet'te de geniş ve ayrıntılı olarak ele alınan konulardan biriydi. Müslüman inancının kaynaklarını oluşturan ayet ve hadislerde, çocukluğun yetişkinlikten farklı ve özel bir 'biyolojik' evre olduğunu, yetişkinliğe ancak belli bir hazırlıkla ulaşıldığını, çocuğun yetiştirilmesindeki esas sorumluluğun yetişkine verildiğini gösteren ifadeler yer almaktaydı (Tan, 1994, s. 21). Aynı zamanda kutsal dinler için zayıf olanı korumak, yardım etmek, güçlü ve sağlıklı olmaya karşılık ödenen bedel olarak görüldüğü için, çocuğu korumak bu çağda dinlerin yayılması ile önem kazanmıştı (Marlow, 1977, s. 4). Geç Dönem Orta Çağ; savaşların, kıtlığın ve salgın hastalıkların yaşandığı bir dönemdi. Avrupa'da lepra, veba, çiçek gibi hastalıklar çok yaygındı (Çavuşoğlu, 2013, s. 1). O dönemde, bebek ve çocuk ölüm oranları çok yüksek olduğu için, altı yaşından küçük çocuklar, ailenin bir üyesi olarak görülüyordu. Çocuklar ne ayrı tutuluyor, ne de özel bir kategori olarak tanımlanıyordu (Yapıcı ve Yapıcı, 2004). Rönesansla beraber hümanizm kavramı ön plana çıkmış, deneysel bilgi önem kazanmış; kağıt üretimi, matbaacılığın gelişmesi gibi önemli gelişmeler olmuştur. Bu gelişmelere paralel olarak çocukluk kavramı Rönesans döneminde önem kazanmıştır (Yapıcı ve Yapıcı, 2004).İngiliz pediatriğin babası olarak nitelendirilen Thomas Phaer ve Alman Felix Wurtz'ün yazdığı iki tıp kitabı bu alanda yazılmış ilk kitaplardandır ve pediatrideki uygulamaları önemli ölçüde etkilemiştir (Onat ve Cenani, 1996, s. 4). Bu dönemde 'Emile' adlı

kitabını yazan Jean Jack Rousseau kitabında çocuk hakları, hijyen ve bebek beslenmesi konularından bahsediyordu (Çavuşoğlu, 2013, s. 2). Çocukla belli bir yakınlığı gerektiren aile ilişkileri ilk olarak burjuva ailelerinde doğmaya başlamıştır. 17. yüzyılda yazılmış birçok anı kitabında, burjuva ailelerinin çocuklarına gösterdiği yakınlıktan, şaşkınlıkla bahsedildiği görülmektedir (Yapıcı ve Yapıcı, 2004). Diğer yandan 17. ve 18. yüzyıllarda özellikle İngiltere’de istenmeyen bebeklerin bizzat anneleri tarafından uyurlarken üzerlerine yatarak, ezilerek öldürüldükleri bildirilmektedir (Kocaer, 2006, s. 12). 19. yüzyılda sanayi devrimi belki de çocuk kavramı açısından en karanlık çağlardan birisidir (Marlow, 1977, s. 4). Sanayi devriminin etkilerinin en çok görüldüğü Avrupa ülkelerinde 6-12 yaş arası çocuklar günde 12 saatten fazla çalışmaktaydı. Ucuz işçi olarak görülen çocuklar genelde pamuk fabrikalarında, giysi sanayisinde tehlikeli koşullarda çalıştırılıyor, birçok iş kazaları yaşanıyor. Fiziksel yapıları daha uygun olan küçük çocuklar bellerine ip bağlanarak bacadan aşağı sarkıtılmaları yoluyla baca temizleme işinde çalıştırılıyordu (Lambert, 2008). Modern çağların başlangıcında bilim ve teknolojideki ilerlemeler, çocukların fabrikalardan okullara yönlendirilmesini sağlamıştır. Çünkü daha fazla eğitilmiş insana ihtiyaç vardı. 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başı çocuğun dünyasını keşfetme zamanları oldu. Birçok insan, akademik yaşamını ve enerjisini çocukluğun keşfedilmesine ayırdı. Çocuğun biyolojik, psikososyal, zihinsel, ahlaki gelişimi incelendi, çocuğun eğitimi ve gelişimi önemsendi (Yapıcı ve Yapıcı, 2004). Çocuğun eğitimi konusunda 17. yüzyılda ünlü düşünür John Locke eğitim ve öğretimin bir oyun, dinlenme şeklinde olması gerektiğini söylemişti. 19. yüzyılın sonunda bu önerinin peşinden giden aileler, eğitimciler hızla büyüyen ve değişen bir oyuncak sektörünün oluşmasına katkıda bulundu. Günümüzde de oynanan, eğitim öğretimi eğlence ile buluşturduğuna inanılan masa üstü oyunlar dediğimiz oyun türleri bu yüzyılda oluşmuştur (Kentel, 2011, s. 51).

19. yüzyılda çocuklar için önemli gelişmeler yaşandı. Çocukların sevdiği bazı tatlılar, gevrekler keşfedildi. İlk sütlü çikolata bu dönemde bulundu, ancak savaşların yaşandığı bu dönemde yoksul ailelerin çocukları için çikolata, gevrek lükstü. İlk çocuk oyun alanı 1859’da Manchester’da bir park içinde kuruldu. 19. yüzyıldan önce çocuklar genellikle yetişkinler gibi giydirilmekte, onlar için özel kıyafetler üretilmemekteydi. Bu yüzyılda çocuklar için özel giysiler yapılmıştı. Bunların en ünlüsü, o dönemin resimlerinde de sık sık gördüğümüz denizci kıyafetidir (Lambert, 2008). 9. yüzyılda çocuğun erişkinlerden farklı gereksinimlerinin olduğu ve erişkinin küçük bir kopyası olmadığı anlaşıldı (Çavuşoğlu, 2013, s. 2). 20. yüzyılda

bilimsel buluşlar, teknolojik ilerlemeler ve yenilikler, artan refah düzeyi çocuk kavramını olumlu etkilemişti. Bu dönemde çocuğun erişkinden farklı fiziksel, fizyolojik ve psikolojik özellikleri bulunduğu, devamlı büyüme ve gelişme süreci gösterdiği bilinci uyanmış, bilimsel olarak çocuk bakım standartları geliştirilmiş, çocukların bakımının bir toplum sorunu olduğu ve her toplumun bu sorumluluğu yüklenmesi gereği ileri sürülmüştür (Görak , Erdoğan, Savaşer ve Çakıroğlu, 1992, s. 2). Bu yüzyıl içinde çocukla ilgili tarihsel süreç kronolojik olarak incelendiğinde; 1912-Amerika’da çocuk bürosu kuruldu. Bu büro, ırk, sosyo-ekonomik, kültürel fark gözetmeksizin sağlıklı, hasta, engelli tüm çocukların sağlığıyla ilgileniyordu (Çavuşoğlu, 2013, s. 2). 1924-Milletler Cemiyeti’nce çıkarılan ‘Çocuk Hakları Cenevre Bildirisi’ ilk bildiridir. Bu bildiri II. Dünya Savaşı’nın çıkması ile kağıt üzerinde kaldı (Görak, Erdoğan, Savaşer ve Çakıroğlu, 1992, s. 2).1946-Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) tarafından çocukların acil gereksinimlerini karşılamak, dünya çocuklarının durumunu iyileştirmek amacıyla Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF: The United Nations International Children’s Emergency Foundation) kuruldu (Onat ve Cenani, 1996, s. 14). 1948-BM tarafından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kuruldu (Onat ve Cenani, 1996, s. 14). 1948-Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi kabul edildi. Bildirge’nin 25. maddesi anne ve çocukların özel bakımı ile yardım alma haklarını içeriyordu (Çavuşoğlu, 2013, s. 2).1948-Paris’te Uluslararası Çocuk Merkezi kuruldu (Çavuşoğlu, 2013, s. 3).1959-14. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ‘Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesi’ kabul edildi (Marlow, 1977, s. 6).1978-DSÖ ve UNICEF temsilcilerinin de katıldığı Alma-Ata Konferansında ‘Temel Sağlık Hizmeti (TSH)’ kavramı ortaya atıldı. TSH, çocuk sağlığı hizmetlerinde de uygulamaya konuldu, koruyucu çocuk sağlığı hizmetlerinde önemli gelişmeler kaydedildi (Görak, Erdoğan, Savaşer ve Çakıroğlu, 1992, s. 4).1979-Tüm dünya çocuklarının sorunları ve haklarına önem verme, gereksinimlerin incelenmesi ve onların haklarının farkına varılması amacıyla bu yıl ‘Uluslararası Çocuk Yılı’ olarak ilan edildi (Çavuşoğlu, 2013, s. 3).1982-DSÖ ve UNICEF az gelişmiş ülkelerde Ana ve Çocuk Sağlığı Hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik ‘Çocuk Sağ Kalım Devrimi’ veya ‘Çocuk Yaşatma Seferberliği’ adı verilen bir programın uygulanmasını önerdi (Görak, Erdoğan, Savaşer ve Çakıroğlu, 1992, s. 4). 1985-BM tarafından bu yıl ‘Gençlik Yılı’ olarak kabul edildi (Çavuşoğlu, 2013 s, 3) 1989-BM Genel Kurulunda ‘Çocuk Hakları Sözleşmesi’ kabul edildi. Üye ülkelerin imza ve onayına açılan sözleşme çocukların bireysel haklarını işleyen 54 maddeden oluşmaktadır.1990- Türkiye sözleşmeyi 1990 yılında imzaladı, 1995 tarihinde ise Resmi Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe koydu (Onat ve Cenani, 1996, s. 15).1990-Çocuklar için Dünya Zirvesi New

York'ta toplandı. 2000 yılında ulaşılabilecek hedefleri içeren bir eylem planı imzalandı (UNICEF, 2005). 1999-Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Derhal Alınacak Önlemlere İlişkin Sözleşme ILO tarafından kabul edildi (Efe ve Uluoğlu, 2015, s. 57).2000-BM Binyıl Kalkınma Hedefleri'nde özel olarak çocuklara ilişkin hedeflere de yer verdi. Bunların arasında 2015 yılına kadar beş yaş altı ölüm oranlarının üçte iki oranında azaltılması ve bütün çocukların ilköğretim görmelerinin sağlanması vardır. Ayrıca 2 protokol kabul edilmiştir. Bunlardan biri çocukların silahlı çatışmalara katılmamaları ile ilgilidir (UNICEF, 2005). 2002-BM Genel Kurulu Özel Çocuk Oturumunu gerçekleştirmiştir (UNICEF, 2005). 2002-ILO tarafından tüm dünyada dikkatleri çocuk işçiliğiyle mücadeleye çekmek için 12 Haziran günü 'Çocuk İşçiliğine Karşı Dünya Günü' olarak kabul edilmiştir (Efe ve Uluoğlu, 2015, s. 56)Günümüzde 20 Kasım 'Evrensel Çocuk Günü' (Universal Children's Day) veya 'Çocuk Hakları Günü' olarak kabul edilmiştir (Çavuşoğlu, 2013, s. 3). Bunun dışında çeşitli ülkelerde farklı günlerde çocuk günü kutlanmaktadır. '

.700 yıllık tarihe sahip Osmanlı İmparatorluğu'nda çocuk kavramı tarihsel süreç içerisinde farklılıklar göstermiştir. Osmanlı'da çocukların okula başlama yaşı '4 yaş, 4 ay, 4 gün' biçimindeydi. Bunun İslami kurullarla bağlantılı din öğretimine başlamanın uygun zamanı olduğu belirtilmektedir. Ayrıca İslami gelenekte bu yaş ölçüsü uğurlu sayılmıştır (Türk, 2011, s. 161; Lindberg Ahioğlu,2012, s. 47). Osmanlı'da ilk eğitim hemen her mahallede bulunan sübyan mekteplerinde (mahalle mektebi) alınmaktaydı (Üstünipek ve Üstünipek 2014, s. 36). 'Sabi' denilen 4-5 yaşlarındaki kız ve erkek çocukları Kuran, namaz kılma, namazda okunacak ayetler, dualar ve biraz da yazı yazmayı öğrenirdi. Sonrasında eğitim medresede devam etmekteydi (Türk, 2011, s. 161). Osmanlı'da çocukların sübyan mektebine başlaması için ailelerin isteği ile bir tören düzenlenmiştir. Bu törene 'Âmin Alayı, Dua Alayı' denmekte idi. Âmin Alayı, Osmanlı'da okul bilincinin oluşmasını sağlayan önemli bir gelenektir. Âmin Alayı genellikle kandillerde veya Pazartesi, Perşembe günleri düzenlenirdi. Tören sırasında okunan ilahiler ve çocukların yüksek sesle 'âmin' diye bağrımlarından dolayı halk arasında Âmin Alayı olarak nitelendirilen bu törenin aşamaları oldukça ayrıntılıdır. İki aşamadan oluşan bu törenin ilk aşamasında okul heyeti okula başlayacak çocuğu evinden alarak mahalle arasında gezdirmekte, bu sırada ilahiler okunmaktadır. İkinci aşama evde geçmekte olup, okulun hocası çocuğun ilk dersini vermektedir. Temsilen okul hocası alfabenin ilk harfi olan elifi öğrettikten sonra tören sonlanmaktadır. En son olarak aile tarafından alaya yemek dağıtılarak, konuklar ağırlanırdı (Üstünipek ve

Üstünipek, 2014, s. 37-38). Şehzadeler için ise bu tören bir düğün kadar ciddiye alınırdı. Tören için İstanbul'daki çok özel mekanlar seçilir, törene padişah ve devlet erkanı da katılırdı (Türkoğlu, 1997, s. 112). Osmanlı döneminde çocuklar yetişkin yaşamına alıştırmak için yaz dönemlerinde tanıdıklarının ya da yakınlarının işlerinde çırak olarak; kırsal kesimlerde ise tarlada çalışırlardı (Lindberg Ahioğlu, 2012, s. 47). Osmanlı padişahlarının kız çocukları, çocuk yaşta hatta bebek iken devlet büyükleri ile nişanlandırılmışlar veya erken dönemde evlendirilmişlerdi. Bunun diplomatik ve siyasal etmenlerden dolayı olduğunu söyleyebiliriz. Saray yaşamında doğan çocuklar için 'beşik alayı' adı verilen törenler düzenlenirdi. Bu törenler erkek çocuklar için daha görkemli olmaktadır. Örneğin bebek erkek olduğunda 5 vaktin her birinde 7'şer, kız çocuklarda ise 3'er top atılırdı (Türkoğlu, 1997, s. 106-108). 20. yüzyıla damgasını vuran liderlerin başında gelen Atatürk'ün çok yönlü liderliğinin yanı sıra en belirgin özelliklerinden birisi çocuklara karşı duyduğu derin sevgi ve şefkattir. "Çocuk" sözcüğünü çok seven Atatürk, bu sözde bir sevgi, bir yaşam ve bir canlılık bulmuş, onun için sevdiklerine hangi yaşta olurlarsa olsunlar "çocuk" diye seslenmiştir (Çolak, 2006, s. 95). Atatürk'ün çocuklara verdiği önem, edindiği manevi çocuklarında da görülmektedir. Bu davranışıyla halkına örnek olmaya çalışmıştır. Manevi evlatlarını kendi öz çocukları gibi korumuş, eğitimlerine önem vermiş, ülkeye yararlı bireyler olmalarını sağlamıştır (Çağlayan, 2012, s. 2). Ata'nın çocuklarda en hoşuna giden yan, saflıkları, ikiyüzlülük nedir bilmemeleri, bütün istek ve duygularını içlerinden geldiği gibi açıklamalarıdır (Koç, 2010, s. 75). Atatürk'ün çocuk sevgisinin toplumsal görüntüsü birtakım kurumların kurulmasıyla kendisini gösterir. Bunların başında çocuk bayramını ve çocuk esirgeme kurumunu sayabiliriz. (Onur, 2010, s. 254). Dünya liderleri arasında çocuklara bayram armağan eden tek liderdir (Çağlayan, 2012, s. 2). Türkiye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilk olarak Nisan 1929'da kutlanmaya başlanmıştır.

Eğitim, kişilerin ya da toplumun bir bölümünün belli bir yaş aralığında kişilerin veya insanların belirli yeteneklerini geliştirmek için yahut insanların tamamının en iyi şekilde insani hale gelmesi için eğitimciler tarafından yürütülen faaliyetlere verilen bir isimdir. Eğitimle kişilik şahsiyet tasarlanır veya toplum en mükemmel seviyede ahlaklı, iyi, iyimser terbiyeli hale getirilir. Toplumun eğitimi toplumun sosyal gelişimine, ilerlemesine, kalkınmasının önündeki engellerin kaldırılmasına yarar. Kişilikler ise toplumun sosyal önderleridir. Akıllı başarılı gayretli insanlardan seçilen kişilikler topluma örnek olur, yol gösterir ve yönlendirici olur. Eğitimli toplumlarda daha az suçlu görülür. Fırsat eşitliği sağlanırsa

toplumda sosyal adalet eğitimle mümkün olur.Eğitimle insanlar hayatlarında kendilerine lazım olan yetenekleri kazanır, geliştirir.Eğitimle zekanın geliştiğine inanılır; ancak yetenek kazandırmak geliştirmek eğitimle daha mümkündür.Eğitim bazen araçtır.Toplum eğitimle düzenlenir.Eğitim aslında temelde iyi davranmayı öğretir.Artısal eğitim anlayışı hep katmak için planlanmıştır.Eğitim kişilerin istidatlarını geliştirirken onlara yaşamlarında lazım olacak donatıları yetkeleri verir. Mutlaka bu yetenekler, yetkeler mali değere sahip olmalıdır. İşte bu yetenekler kişilerin birçoğuna gelecekte başarmak istediği davranışların ötesinde kazanç elde etmeye yaramalıdır. Eğer bu yetenekler belli türden kazanca eşlik etmiyorsa eğitim gereksizdir. Veya zaman kaybından öte değildir. Belli türden kazanç belli insani ihtiyaçların karşılanmasına yaramalıdır. Beslenme, barınma, evlenme, nihayet topluma katılma ve çocuk sahibi olma onların belli bir yaşa kadar ihtiyaçlarını karşılama vb.. Bu artısal eğitim bireyleri topluma katarak mutlu etme aracıdır. Ancak her yetenek kişilerde verili değildir. Bazen yetkeler verilir. Ancak geliştirilmesi için altyapı kişilerde olmayabilir. Kişi yanlış yönlendirilmiş olabilir. Başka istekleri olabilir.Ne olursa olsun eğitim kişileri kendi istek ve beklentileriyle işgörür hale getirmelidir.Bu işgörür yetkelerle insan mutlaka kazanç elde etmelidir.Eğitim topluma faydalı insan veya insan grupları yetiştirmenin adıdır.

Bu yüzden tarih boyunca her güç odağı her yönetim mekanizması eğitime dikkat etmiş,onun sosyal ve ekonomik dönüştürücülüğünü ve refah kalkınma gelişme üzerindeki etkisini bilmıştır.Kendi siyasal düzenini meşru hale getirmeye çalışan her siyasal erk, eğitimde kendi sosyal,siyasal ideolojisine uygun biçimde düzenlemiştir.

Eğitim bir sistem ürünüdür, çok bileşenlidir. Hiçbir siyasal erk eğitimi boşveremez. Kendi içinde eğitimin girdisi öğrenciler çıktısı yetenek kazanmış, gelişmiş, iyi, saygılı, uyum sağlayabilen, medeni ve başarılı insanlar öğrencilerdir.Eğitimin kendi iç sisteminde idareciler, denetleyiciler, eğiticiler bulunur. Asıl kişilikli olması beklenen sistem unsurlarıdır. Çünkü onlar örnek olur.Eğitim çıktısı olan sosyal gruplar öğrenciler aldıkları eğitim sonucu belli türden düşünmeye, belli türden davranmaya başlar. Hatta bir baktıklarında düşünceleri ve davranışları öteki türlü olmaya izin vermez hale gelmiştir.

Bugün insan medeniyeti birçok teknolojiyi kendi yaşamını kolaylaştıran bir çok yeniliği eğitimle kazanmıştır. Bilemeyiz belki de platonun dediği gibi insana her şey doğuştan verili olmayabilir. Yani bir kısım davranışlar doğuştandır. Bir kısım davranışlar sonradan kazanılır.Eğitim kişiye

hayatında faydalı olacak bilgi, beceri, davranış ve tutumların kazandırıldığı sürecin adıdır. Bu süreç çoğu zaman güç odağı siyasal gruplar tarafından tasarlanır. Siyasetçiler kendi ideolojilerinin meşruiyetini eğitimle kazanır, Siyasetçiler kendi siyasal sistemlerinin en önemli aracı boyutu olarak eğitim süreçlerini görürler.

Ancak medenileşmek , gelişmek, refah elde etmek, hayatta başarılı olmak eğitimle mümkündür.

Öğretim;tedrisat:Eğitimin işe koşulması, klavuzlanması, programlanması, teşkilatlı planlı düzenli bir biçimde bir öğretim kurumunda (okul, kurs, üniversite vb) idareci ve öğretmenler tarafından çoğunlukla araç ve gereç kullanarak, bilgi aktarılması, öğretilmesi, sorun çözülmesi, çalışmalarının tümüdür.Oysa eğitimde informel biçimsel olmayan gelişigüzel istenmeyen özellikler olur. Gelişigüzel özellikler eğitimin içindedir. İnsanlar yaşamlarını devam ettirdikleri ailelerinden ve çevrelerinden de çok şey öğrenir.Büyüklerini örnek alır. Bu türden eğitim informel dir. Yani biçimsel olmayan planlı olmayan bir eğitimidir.Ancak çoğu kötü alışkanlık çevreden edinilir. Biçimsel eğitimde formel eğitimde ise yani öğretimde çevre daha az sisteme bütünleşir. Öğretimde kontrol öğretmenlerdedir, idarecilerdir. Eğitim kurumlarındaki öğretimlerde olumsuz davranış kazandırılmaz.

Başka bir deyişle öğretim sorun çözmek, yetenek kazandırmak, sağlıklı düşünmek, bilgiye ulaşmak ve onu etkin biçimde kullanmak, doğru davranmayı öğretmek, anlayışlı insanlar yetiştirmek için girişilen düzenli teşkilatlı, planlı, programlı, çabaların tümüdür.Tarihsel eğitim açınımda yani ilk defa eğitimin ortaya çıkışında tabii(doğal) bir zaruri (zorunlu) işlevsellik vardır. Şuan hemen hemen herşey iyi veya kötü öğretilbilir haldedir. Ancak kurumsal eğitimde denetleyiciler kötü davranış kazandırmanın önüne geçerler. Resmi eğitim kurumlarında kötü davranışlar kazandırılmaz. Ancak geçmişte iptidai eğitimde durum böyle değildi,Doğanın veya kişinin kendi yaşamının çevresinin zorunlu kıldığı en işe yarar beceriler kazandırılırdı.Bu devirlerde eğitim biçimsel değildi, kurumsal değildi.Ve eğitim merkezleri yani okullar yoktu.Mesela babasından çocuk tarlasında ekip biçmeyi, annesinden kız çocuğu hayvan sağmayı, ürün toplamayı, gelecek sene hasat için toprağı nadasa bırakmayı, soba yakmayı,gelecek sene ürün ekebilmek için tohum ayırmayı, veya hayvanların gübresini hangi zamanda toprağa karıştıracağını öğrenirdi.Oysa günümüzde siyaset eğitiminde tarih eğitiminde tarihçilerin belli türden birlikte yönelişleri esas kabul edilir.Bu zaman dilimi için esas ne ise yani en gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması daha önemlidir.Şimdi ailesi fındık işçiliğiyle geçinen bir ailenin çocuğuna felsefe öğretmek yanlış

olur. Ağırlıkları ölçmeyi hesap yapmayı öğretmek elzemdir. Ancak çocuklar bazen kendi kişilikleri gereği, ebeveynlerinin mesleklerini yapmaktansa farklı bir meslek icraa etmek isteyebilir. Bu türden istekleri olan öğrenciler için farklı yollar izlenmelidir. Yönlendiricilik her kişinin apayrı, eşsiz bir kişiliği olduğunu söyler. Oysa çocukları çevreleri ve ebeveynleri kendileri gibi olmaya zorlayabilir. Köylerde yetişen çocuklar şehir hayatının kapitalist mantığını çoğu zaman anlamaz, korkar. Her zaman köy çocuklarına şehir yaşamının meslekleri alternatif yani kontenjan, olabilir, bırakılmalıdır. Olmasa da olur mantığı gözetilmelidir.

1.1.5. Eğitim Olgusu ve Bilim İlişkisi

Bilim Nedir?: Bilim, nedensellik, merak ve amaç besleyen, olguları ve iddiaları deney, gözlem ve düşünce aracılığıyla sistematik bir şekilde inceleyen entelektüel ve pratik disiplinler bütünüdür. Bir parantez açmak gerekirse bu tanımın "ilim" için geçerli olmadığını altını çizmek gerekir. Zira bilim somut, dünyevî ve evrensel olayları kendine konu edinmişken ilim manevî olaylarla da ilgilenebilir fakat somut kanıt sunmaz. Bilimi sınıflandıran bilim felsefecileri bilimi formal, sosyal ve fennî bilimler olmak üzere üçe ayırır. Bilimin diğer tüm disiplinlerden en farklı karakteristiği, savunmalarını somut kanıtlarla sunmasıdır. Ve bu da bilimi en güvenilir disiplin olarak günümüze kadar birçok alt dala bölmüş, insanların daha iyi yaşam koşullarına kavuşmasına, bilinmeyen olguları bulmamıza ve yeni şeyler öğrenmemize önayak olmuştur. Tüm bilim dalları evrenin bir bölümünü kendine konu olarak seçer, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışır. Einstein bilimi, her türlü düzenden yoksun duyu verileri ile düzenli düşünceler arasında uygunluk sağlama çabası, Bertrand Russell ise gözlem ve gözleme dayalı akıl yürütme yoluyla dünyaya ilişkin olguları birbirine bağlayan yasaları bulma çabası olarak tanımlar.

Yüzyıllardır insanlığın yeryüzündeki yaşama ortamına duyduğu merak, yaşam standartlarını yükseltecek bir etkinliğe bürünmeye başladı. Olağan gibi görünen olayları anlama çabası, aslında dünyanın gizemlerle dolu bir yer olduğunu ve bunları çözümlenmek gerektiği gerçeğini doğurmuştur. Geleneksel bilim sadece anlamaya ve çözmeye gereksinim hissetse de, ileri safhalara bölünen bilim türleri sadece çözmeyi değil çözümden öte ilerlemeyi de kapsar. Geçmişe bakıldığında en önemli sayılan bilim dallarından bazıları matematik, geometri, gök bilimi ve tıptır. Çok çeşitli matematiksel çözümlenme sistemlerinin geliştirildiği ilk zamanlardan bu yana hâlâ yeni

formüller, sistemler, kuramlar geliştirilmektedir ki bu da bilimin sürekliliğine bir örnektir.

Bilim deneye çok önem verir ve bilimsel yöntem deneye dayanır. Bu evre, işlenen konuyu daha inandırıcı kılmamanın yanında belirli bir çerçeveye oturtur. Bir varsayım (hipotez), muhtelif sınamalar sonucunda doğrulanırsa kuram (teori) statüsünü alabilir ve temel taş niteliğine bürünebilir. Bilimin sonsuz bir süreç içinde değişimi yadsınamaz bir durumdur. Zaman içinde alt dallara bölünen bilim sayısal ve sosyal alanlarda ayrı konulara bürünmüş; fakat nitelik açısından aynı amaca hizmet etmeyi sürdürmüştür.

Bilimsel bilgi, bilimsel yöntemler ile elde edilen bilgidir. Bilimsel yöntem akıl, deney ve gözleme dayalıdır. Bir bilginin bilimsel olmasının ölçütü yöntemsel olmasıdır. Bilimsel bilgi objektif, sistemli, tutarlı ve eleştiriye açık bilgidir.

Bilimsel bilgi, teknik bilgiden farklı olarak uygulama bilgisi değil, teorik bilgidir. Bilim insanı nesneye "bilmek için bilmek" amacı ile yönelir.

Doğa bilimlerinde, bilimsel yöntem yeni bir bilgi edinmek için kullanılan deneyci yaklaşıma sahip bir yöntemdir. Bilim insanları bu yöntemle, zaman içinde bilgilerin üst üste binmesiyle evrendeki olayların doğru ve güvenilir bir şekilde betimlemesini amaçlar. Yöntem, 17. yüzyıldan itibaren bilimin gelişmesini şekillendirmiştir.

Bilimsel yöntem, en basit haliyle aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Evrendeki bir fenomenin gözlemlenmesi.

Bu fenomene dair, gözlemler ile tutarlı, ancak kesin olmayan, hipotez adımla deneysel bir açıklama getirilmesi.

Hipotezin tahminlerde bulunmak için kullanılması.

Tahminlerin deneylerle veya ek gözlemlerle test edilmesi ve sonuçlar ışığında hipotezde gerekli değişikliklerin yapılması.

Hipotez ve deney arasında tutarsızlık kalmayana kadar araştırmanın tekrarlanması.

Araştırma, en genel tanımıyla, birtakım olguların ortaya çıkarılması için bilgilerin aranması ya da bu amaçla yapılan her türlü sistemli çalışmayı içeren inceleme olarak tanımlanır. UNESCO'nun tanımına göre araştırma, insan, kültür, toplum bilgilerinin birikimini artırmak ve bu bilgiyi yeni

uygulamalar için kullanmak için girişilen sistematik yaratıcı eylemleri kapsar. Herhangi bir konu hakkında araştırma yapan kişiye araştırmacı denir.

İlkelerin anlaşılmasını amaçlayan temel araştırmaya kıyasla, uygulamalı araştırma daha çok insanın evren hakkındaki bilgisini iletirmek için yöntem ve sistemlerin keşfedilmesini ve geliştirilmesini amaçlar. Bir araştırmada bilimsel yöntem kullanılabilirse de, araştırma terimi bilimsel yöntemin kullanılmadığı araştırmaları da kapsar.

Bilimsel yöntemin kullanıldığı araştırmalar bilimsel araştırma adını alırlar. Tarihsel araştırma bilimsel araştırmanın kapsamında yer alır.

Bilimin özellikleri şunlardır.

1.1.5.1. Bilim olgusaldır

Bilim doğrudan ya da dolaylı gözlenebilir olguları dile getirir. Bilimde hiçbir kuram ya da hipotez, gözlem ya da deney sonuçlarına dayandırılarak kanıtlanmadıkça doğru kabul edilmez. Örneğin “Dünya yuvarlaktır.” önermesi olgusaldır. Gözlemlerle doğru ya da yanlış olduğu söylenebilir.

1.1.5.2. Bilim kesindir

Bilimsel bilgiye ulaşmada kuşkucu ve eleştirel bakış çok önemlidir. Araştırma konularının seçimi, araştırma süreci bu kuşkucu ve eleştirel bakışla gerçekleşir. Araştırma tamamlandığında bilimsel yöntemle ulaşılan sonuçlar kesin olarak kabul edilir. Örneğin fizik bilginlerince değişik cisimlerin boşlukta düşüşleri incelendikten sonra varılan “Boşlukta bütün cisimler aynı hızla düşer.” yargısı kesinliği kabul edilmiş bir yasadır.

Bu durumda hiç kimse kesinlik ilkesiyle çelişmeden “Bütün cisimler boşlukta aynı hızla düşmez.” ben bunu gözlemledim diyemez. Mantık ve matematik formel bilgi olup çıkarımları zihinseldir. Bu nedenle çıkarımları tam kesinlik taşımaktadır. Oysaki doğa bilimlerindeki kesinlik mutlak değildir. Doğa bilimlerindeki kesinlik, olasılık düzeyi çok yüksek olarak tanımlanan bilgilerdir. Sosyal bilimlerde ise zaman içerisinde değişken nitelik taşıyan insan ve insanla bağıntılı olarak toplum öğeleri temel alındığından, bu alanlarda bilimin kesinlik iddiasında bulunurken daha dikkatli olması gerekmektedir.

1.1.5.3. Bilim seçicidir.

Evrende olup biten olgular, çeşit ve sayı yönünden sonsuzdur. Her bilim, kendi konusuyla ilgili olguları bunların içinden seçer ve diğerleriyle ilgilenmez. Biyoloji biyolojiyle, fizik fizikle ilgili soruları inceler. Evrende olup biten olguların, çeşit ve sayı bakımından sonsuz sayıda olması nedeniyle, bilimin bunların tümüyle ilgilenmesi hem gereksiz hem de olanaksızdır. Bu nedenle de bilimsel araştırmaya konu olan olgular, tüm olguların ancak küçük bir parçasını kapsamaktadır. Bilimsel nitelik taşıyan bütün gözlem ve deneyler, ancak belli bir hipotezin ışığında belli olgulara yöneldiğinde etkinlik kazanmaktadırlar.

1.1.5.4. Bilim mantıksaldır

Bilimin ulaştığı sonuçlar her türlü çelişkidenden uzak, kendi içinde tutarlıdır. Ayrıca bilim, bir hipotez ya da kuramı doğrulama işleminde mantıksal düşünme ve çıkarım kurallarından yararlanır. Bilimsel verilerin her şart ve durumda tekrardan yenilenmesi ve sonuçlarının gerçekliğinin ortaya konulması gerekmektedir. Bilim, bir takım sonuçlar almaktan çok, bir bulma ve doğrulama sürecidir. Bilim, amacına, dünyaya ilişkin varsayım veya beklentilerimizi sürekli olarak test etme ve düzeltme yoluyla ulaşmaya çalışmaktadır.

1.1.5.5. Bilim evrenseldir

Tüm insanlığa aittir. Bilim tarihine baktığımızda; astronomi, matematik ve tıp çalışmalarında ilk önemli adımların Hint, Sümer, Mısır ve Babil uygarlıklarında atıldığı, 8. ve 12. yüzyıllar arasında İslam dünyasında geliştirildiği ve son 400 yıl boyunca Batı'da olağanüstü başarıların elde edildiği görülür. Bilim, yer ve zamana göre değişmeyen türden ilişkileri içerisinde barındırmaktadır. Bilim belli bir birikimin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Her yeni bilgi, önceki bilgilerle bütünleşerek gelişmektedir. Bilim, tüm olgusal sağlamlığına karşın görece bir bilgidir. Mutlak doğruluk ve yanılmazlık yerine, gerçeğe geçici doğrularla yaklaşılmaktadır. Bilimsel bilgilerle elde edilen sonuçlar, geçerlik olasılığı yüksek genellemelerden oluşmaktadır.

1.1.5.6. Bilim genelleyicidir

Olgular arasında ilişkiler kurarak benzerliklerden hareketle genellemelere ulaşır. Tek tek olaylarla değil, genel olgularla uğraşır. Örneğin Ali'nin ve Ayşe'nin evlenmesinin toplum bilimi açısından önemi yoktur. Ama evlenme olgusu toplum bilimini ilgilendirir. Toplum bilimi "Kadının ekonomik özgürlüğe ve erkekle eşit haklara sahip olduğu toplumlarda tek eşlilik yaygındır." gibi genel sonuçlar ortaya koyar. Bilim tek tek olgularla değil de,

olgu türleri ile uğraşmaktadır. Bu nedenledir ki sınıflandırma, bilimsel araştırmaların da ilk adımını oluşturmaktadır. Örneğin, 100 derecede su kaynar, bakır iletkenidir gibi önermeler, tek tek olguları değil, kapsamı sınırsız olgu sınıflarına ilişkin özellikleri dile getirmektedir.

1.1.5.7. Bilim eleştiricidir

Bilimsel yöntemde, ileri sürülen iddialar hangi oranda akla yatkın görünürse görünsün, eleştirici yaklaşımdan vazgeçilmemektedir. Bilimdeki her kuram ya da görüş, olgular tarafından desteklendiği sürece “doğru” olarak kabul edilmektedir. Ne kadar akla uygun görünürse görünsün her iddia karşısında eleştirici tutumunu elden bırakmaz. Örneğin maddenin en küçük parçasının atom olduğu kabul edilirken, bilimin eleştirici tavrı nedeniyle atomdan da küçük parçaların bulunduğu ortaya çıkmıştır. Bu anlamda bilim kendi kendini düzeltici bir süreçtir.

1.1.5.8. Bilim sistemlidir

Bilim gelişigüzel bir şekilde değil bilimsel yöntemi ve veri toplama tekniklerini kullanarak sonuca ulaşır. Bilim kendi içinde bütünlüğe sahiptir. Toplumlar tarihsel süreç içerisinde insanların bir arada yaşaması ile oluşmuştur. Toplumu oluşturan kurumların ve grupların işleyişi ve değişimi, belirli yasalar çerçevesinde neden – sonuç ilişkisi içinde olur. Başka bir deyişle toplumsal değişim ve gelişim rastlantısal değildir.

1.1.5.9. Bilim soyutlayıcıdır

Soyutlama ilkesi bilimin en temel özelliklerinden biridir ve soyutlama yapılmadan bilim yapılmış sayılmamaktadır. Hipotezlerin test edilmesi somut ya da olgulara bağlı bir işlemdir. Bununla birlikte bilim adamları söz konusu olgular tarafından desteklenen hipotezlerden elde ettikleri ilişkileri bir teori içinde bütünleştirmeye çalışmaktadırlar.(Yıldırım Ömer Sosyolojiye Giriş s 1.)Kısaca bilim insanoğlunun doğayı, kendisini, toplumu ,geçmişini veya ürettiği teknolojiyi anlama çabasıdır ortaya çıkmıştır. Yöntem bilimi ya da metodoloji, belirli bir alanda kullanılan bütün metotlar; geniş anlamı ile metotların bilim ve felsefesi olarak açıklanabilir.

Grekçe (Eski Yunanca) meta, hodos ve logos kelimelerinden türemiştir. Eski felsefe ve bilimde "logos"; söz, konuşma gibi anlamlara gelmektedir.

Metodolojinin ilgi alanına giren konular; metotların temellendirilmesi, metotların karşılaştırılması, eşleştirilmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve yeni metotlar aranmasıdır.

Olgu Nedir? Olgu, var olduğu, doğru olduğu veya gerçekleştiği kabul edilen şeydir. Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat olarak da tanımlanabilir. Bir gerçeğin geçerliliğini sınımanın en yaygın yolu doğrulanabilirlik testidir; yani, deney yoluyla gösterilip gösterilemeyeceğidir. Gerçekleri kontrol etmek için genellikle standart referans kaynakları kullanılır. Bilimsel gerçek, dikkatli gözlemler veya ölçümler (örneğin deneyler veya diğer yöntemler) yoluyla doğrulanmış olgulardır. Bilim dilinde gerçek, tekrar edilebilir ve dikkatlice yapılan gözlemler veya ölçümler (deneysel olarak veya başka yöntemlerle) sonucunda elde edilen deneysel kanıtlara işaret etmek için kullanılır. Gerçekler, bilimsel teorilerin inşa edilebilmesini mümkün kılarlar. Farklı gözlem ve ölçüm yöntemleri, bilimsel yöntem ve bilimsel muhakemenin geçerliliği ve kapsamı ile ilgili birçok soruna kapı aralamaktadır.

En basit anlamıyla bilimsel gerçek, objektif ve doğrulanabilir bir gözlemdir. Bu tanımla hipotez veya teoriden ayrılır. Hipotezler ve teoriler, gerçekleri açıklamak veya yorumlamak için geliştirilirler.

Birçok akademisyen, bu basit tanımlamanın geliştirilmesi için önerilerde bulunmuştur. Bilim insanları şunlar arasında ayrım yaparlar: 1) dış dünyaya ait olay ve olgular ve 2) bilimsel analiz dahilinde önemli olabilecek, gerçeklere yönelik önermeler. Terim, bilim felsefesi dahilinde her iki şekilde de kullanılmaktadır.

Hem sosyal, hem de doğal bilimlerde görev alan akademisyenler ve klinik araştırmacılar, bilimsel gerçeğin temel doğasını netleştirmeye çalıştığımızda ortaya çıkan sayısız sorunu konu edinmişlerdir. Bu sorgulama sonucu ulaşılan sorunlar arasında şunlar bulunur:

"Yerleşmiş gerçek" kavramını tanıtır ve kabul edilir kılan süreçler nelerdir?

"Gerçek" ile "teorik açıklama" kavramları birbirinden ne düzeyde bağımsızdır ve ayrıştırılabilir; veya bağımsız ve ayrıştırılabilir midir?

"Gerçekler", gözlemden ne kadar etkilenmektedir?

Gerçeklere dayalı çıkarımlarımız, sistematik metodolojiden ziyade, tarihten ve tarihsel görüş birliğinden ne kadar etkilenmektedir?

Teyit bütünselliği fikriyle uyumlu olarak, bazı akademisyenler "gerçek" kavramının yapısı gereği belli bir düzeyde "kuram-yüklü" olmak zorunda olduğunu iddia etmektedirler. Thomas Kuhn, hangi gerçekleri ölçeceğimizi ve onları nasıl ölçeceğimizi bilmek için diğer teorilerden faydalanmamızı gerektiğini vurgulamıştır. Örneğin, fosillerin yaşı radyometrik tarihlleme ile ölçülür. Bu ölçüm, radyoaktif bozunmanın bir Bernouilli süreci olmaktan ziyade, bir Poisson süreci olması mantığına dayanır. Benzer şekilde, Percy Williams Bridgman da operasyonelizm adı verilen bir metodolojik konumlanma ile bilinir. Bu görüşe göre bütün gözlemlerimiz, onları nasıl yapacağımıza dair varsayımlarımızdan etkilenmekle kalmaz, onlar tarafından bizzat şekillendirilir. Bilimsel gerçeklerin doğasına yönelik temel sorgulamanın yanında, bir gerçeğin nasıl incelendiği, nasıl yerleştirildiği, bilimsel yöntemin doğru kullanımı sonucunda nasıl temellendirildiği konusunda düşünülmesi gereken birçok pratik ve sosyal konu bulunmaktadır. Bilimsel gerçekler genellikle gözlemciden bağımsız varsayılır: deneyi kim yaparsa yapsın, tüm gözlemciler aynı sonuca varacaktır.] Buna ek olarak, akran denetimi veya akreditasyon gibi sosyal ve kurumsal meseleler de söz konusudur. Tüm bunlar, bilimsel araştırmalar dahilindeki olgusal isabetliliği (ve bazı diğer konuları) arttırmayı hedefler. Eğer ki kanıt ile tıbbi kanıt arasındaki fark, ya da gerçek ve bilimsel gerçek arasındaki fark size anlaması zor geliyorsa, izin verin açıklayayım. Eğer ki baş ağrım ya da ateşim varsa, bu benim haricimde kimse için gerçek değildir. Eğer bunu doktora söylersem, bu doktor için anekdotal kanıt veya ifadeden ibaret olacaktır. Eğer ki doktor ateşimi ölçer de bunu not alırsa, baş ağrısı tıbbi kanıt haline gelir. Eğer bir diğer doktor bunu kopyalarsa, artık bilimsel kanıt haline gelir. Eğer ki geçen Salı ateşimin 39 derece olduğuna dair kanıt ihtiyacım olursa, doktorumdan rapor isteyebilirim; ama bana vermeyecektir. Bu bariz gerçeklik, artık bilimsel gerçekliğe dönüşmüştür. Sadece bir diğer doktor bu verilere bakabilir. Eğer ki ben, geçmiş bir sıkıntımla ilgili verileri benimle paylaşmadığı için doktorumdan şikayetçi olursam, bu da yine anekdotal kanıttan ibaret olacaktır. Bilim adamı olaylardan olguları çıkarsayarak ulaşır. Bilim adamı tikel olaylardan tümel olgulara ulaşır. Varsayımlar birer olay anektodur. Kuramlar ise olaylar veya

olgular arasındaki birden çok kez tekrarlanan ilişkiler sonucu ortaya çıkar genellik ve geçerlilik özelliği taşır. Bilimsel bilgi ve yöntemler bütünü yani metodoloji olgusal olmak zorundadır. Bilimsel bilgi olgusaldır. Gündelik bilgilerimiz olgusaldır.

Dizge, diğer adıyla Sistem, birbiriyle etkileşen veya ilişkili olan, bir bütün oluşturan cisim veya varlıkların bileşkesidir. Bu varlıklar soyut veya somut olabilirler. Sistem kavramının farklı tanımları yapılmıştır. Genel olarak düzenli bir biçimde birbirini etkileyen ve birbirine bağlı birimlerden, değişik bölümlerden oluşan ve genel bir plana göre kurulan, belirli bir sonuca ulaşmak için amaca yönelmiş bir bütündür.] Sistemler, parçalardan oluşan dizinin, bütünün genel amacına doğru birlik halinde çalışması ile ortaya çıkan yapılardır. Ackoff'a göre Sistem aralarında ilişki bulunan, belirli bir amaca ulaşmak için, birbirleriyle etkileşimde olan elemanlar grubudur. Birbirine bağımlı olan (etkileşen veya ilişkili olan) iki veya daha fazla parçadan oluşan, çalışma ve özellikleri itibarıyla belirli bir sınırı olan örgütlenmiş ve bölünmez bir bütündür. Aynı zamanda dış çevre ile ilişkisi olan cisim veya varlıkların bileşkesidir.

Bilimsel bir kavram olarak ilk kez Eski Yunanca'da ortaya çıkan "Sistem" değişik alanlarda hatta günlük dilde kullanılan bir sözcük olarak değişik ama birbirine benzer ve bağlantılı anlamlar içermektedir ve bu anlamların farklı kullanımlar içerisinde öne çıktığı görülmektedir. Türkçede ilk kez "Sistem" sözcüğüne Mehmet Bahaettin'in "Yeni Türkçe Lugat" (1924) adlı eserinde rastlanır. Kelimenin anlam içerikleri başlıca şu şekildedir:

Düzen; En genel ve en basit anlamıyla bir düzeni veya düzenli işleyişi, planlı, programlı ilerleyişi ifade eder. Örneğin: Sistemli çalışmak... Sistem kavramı çoğu zaman "düzen" ile ilişkilendirilir. "Dünyaya ve insanlara, çalışanlara, ekonomik faaliyetlere ve üretilen mallara baktığımızda ilk sorulacak soru şu olabilir: Bunun altındaki sistem ve düzen nedir?". Bu bağlamda Türkçede bazen "Düzen" sözcüğünün Sistem manasında kullanıldığına da rastlanır. Örneğin: "Yeni Dünya Düzeni".

Yöntem, Bir sonuç elde etmek için belirli bir plana göre önceden saptanan yol, usul, yordam. Örneğin: Merkez Bankası yanlış bir sistem uygulamaktadır.

Düzenek (Mekanizma), Bir aracı veya mekanik bir yapıyı oluşturan tertibat, tesisat, düzenek. Belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kompleks bir

biçimde düzenlenmiş öğeler ya da parçalar bileşimi veya yapı. Örneğin: Fren sistemi, Arıtma sistemi.

Oluşum, Bir bütünü oluşturacak biçimde karşılıklı olarak birbirine bağlı öğelerin tümü, bütünleşik bir yapı veya kompleks yapılanma. Örneğin: Güneş sistemi, Solunum sistemi.

Ayrıca şu anlamları da ihtiva eder.

Prosedür, Tek tip (tek düzen) bir plan veya standart uygulamalara dayalı sıralı işleyiş veya süreç. Veya ardışık olarak ilerlemesi gereken bir işlemler dizisi ya da döngü. Örneğin: Ücretlendirme sistemi, Muhasebe sistemi, Envanter sistemi, Randevu sistemi

İşleyiş: Bir sonuç elde etmeye yarayan geliştirilmiş uygulama (aplikasyon), araç ya da bu bunların bileşimi. Örneğin: İşletim sistemi, Bilişim sistemi.

Model: Bir bütünün niteliğini anlamak için örneklenerek ele alınan veya incelenen parça veya versiyon. Bu anlam bütüne yönelik olarak örneğe yapılan vurguyu içerir. Örneğin: Son sistem bir yarış arabası.

Sözcük 'birleşme', 'oluşma', 'bir araya gelme' anlamını taşıyan Latince "Systēma" ve Yunanca yerleşme, konumlanma birleşme, bir arada duruş manalarını içeren "Sustēma" (σύστημα) kelimelerinden türemiştir. Bu sözcükler Fr. "Système", İng. "System", Alm. "System" (okunuşu "Ziystem"), İsp. "Sistema", Rus. "Sistema" şekline dönüşerek günümüzdeki biçimine ulaşmıştır. Fransızca'da "birçok unsurdan oluşan düzen" manası ön plana çıkar.

Farklı okunuşlarına rağmen tüm Dünya'da kullanılan ortak bir terim haline gelmiş olan bu sözcük nadiren de olsa bazı dillerde farklı sözcüklerle karşılanmaktadır.

"Dizge": Öz-Türkçe bir kelime olarak Sistem kavramı karşılığında önerilmiştir. Ancak günlük kullanımda fazla yaygınlaşmamıştır ve genel olarak bilimsel terminoloji içerisinde de çok fazla kabul görmemiştir. Bu sözcüğün kelime kökenine bakıldığında diziler halindeki bir oluşumu, ardışıklığı, düzenli bir yapılanmayı ifade ettiği görülmektedir. Örneğin: Eğitim Dizgesi Sorunları.

“Nizam”: Modern Arapça’da birebir sistem manasını karşılamaktadır ve Arap ülkelerinin pek çoğunda bu tabir tercih edilmektedir. Örneğin: “Manzume-i Şemsiyye” (Güneş Sistemi) tamlamasındaki “Manzume/Manzumah” biçimi Nizam sözcüğünün çekimli halidir. Veya Arapça "Nazariyet-ül Nizam" (Ar. الأنظمة نظرية) tamlaması "Sistem Teorisi" manası taşır. Dizmek, sıralamak manaları bu sözcüğün kökeninde de bulunur. Osmanlıca üzerinden Türkçeye de geçmiş olan bu sözcük Osmanlıca’da düzen manası taşımaktadır. Örneğin: Osmanlı Kanunnamelerinde sıklıkla kullanılan “Nizam-ı Alem” tabiri . Günümüzde Türkçede hâlen bu anlamda kullanılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Arapça’daki anlamı Osmanlıca’da olduğundan biraz daha geniştir.Sistem kendi içine kapalı bir düzenler bütünüdür.Sistem felsefi anlamda bir ilkeye veya düzene bağlı biçimde oluşan bilgiler öğretiler kuramlar bütünüdür.Bilimsel yöntem ve onun işletilmesiyle ortaya çıkan bilimsel bilgiler soyutlayıcı ve sistemli sistemsel olmalı ve bir düşüncenin etrafında toplanmalıdır. Evren ve örneklem sosyal araştırmalarda kişileri ve onların oluşturduğu toplumu ve düşünceleri tutumları, davranışları işaretlerken tabiat bilimlerinde yöntem farklıdır. Fizik hareket ve enerjiyi,kimya madde ve cisimleri elementleri ve onlar arasındaki ilişkileri,biyoloji canlılığı nasıl oluşabileceğini canlı türlerini inceler.Bu sırada fizik kimya ve biyoloji deney ve gözlem yöntemini kullanır. Bir sosyal bilim olan tarihte deney yapma imkanı yoktur. Tarihteki siyasal olaylar bir kereliktir tekrarlanmaz.Ancak örüntüsel olan kültür ve medeniyet tarihi tekrarlanabilir özelliğe sahiptir.Tarih bilimi tarihi olaylar dan olgulara ulaşabilmek için neden - sonuç ilişkisi yasası (*illiyet; caussalite:nedensellik*) nı çalıştırır.Eğitim süreçlerinin bilimsel yöntemlerle incelenmesi araştırılması sonucu eğitimbilimi dediğimiz olgu ortaya çıkmıştır.Modern pedagoji çoğunlukla eğitimbilimleri kastedilir.Tüm eğitim süreçleri (planlama, programlama,geliştirme, öğretim sürecinde kullanılan stratejiler yöntem ve teknikler,araçlar(materyaller), değerlendirme ölçme süreçleri) bilimsel yöntemlerle incelenir, araştırılır.Eğitim bilimi bilimsel metodoloji(yöntembilim) ile eğitim –öğretim süreçlerinin kesişmesi,eğitim ve öğretim süreçlerine bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulanması sonucu ortaya çıkmıştır.

1.1.6. Eğitim ve Davranış, Davranış Bilimleri İlişkisi

Davranış her türlü etkinlik, faaliyet, tepki ve harekettir Davranış, psikolojik anlamda canlıların dış dünyaya karşı gösterdikleri her türlü bilişsel, duyuşsal ve bedensel-fiziksel tepkilerin genel adıdır. Söz konusu bilişsel, duyuşsal ve fiziksel boyutlar birbiri ile etkileşim halindedir. Bunun sonucunda davranış ortaya çıkar.

Davranışın, bitkiler ve diğer organizmalar için geçerli olan daha geniş bir davranış tanımı ise, fenotipik esneklik kavramına benzer. Davranış, bireyin yaşam süresi boyunca, daha hızlı ortaya çıkan diğer fizyolojik veya biyokimyasal değişikliklerden farklı olan ve gelişim sonucu olan (ontojenik) değişiklikler hariç tutularak bir olaya veya ortam değişikliğine verilen bir yanıt olarak tanımlanır. Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.Organizmanın uyarılar karşısındaki tepkilerinin bütünü.Davranış en genel manada organizmanın her türlü uyarıcıya ve etkilere gösterdiği tepkilerdir.Bu tepkiler psikolojik, biyolojik,fiziksel,bedensel ruhsal, sosyal,içgüdüsel, refleks duygusal veya cinsel olabilir.Ya da gözlenemeyen zihinsel bilişsel davranışlarda davranış kapsamına girer. Dürtü, ihtiyaç,içgüdü,alışkanlık ,tiklerde davranış tanımına girer. Bu kapsamda davranış hareketlerdir ve çevreye uyum sağlama yollarıdır (Gerrig ve Zimbardo, 2012). Diğer bir anlatımla davranış açık ve gözlenebilir bir tepki olup, organizma tarafından yapılan bir etkinliktir Bu açıdan davranış doğrudan gözlenebilen konuşma, yürüme, ağlama, gülümseme, yemek yeme, okuma, vurma ve koşma gibi eylemlerdir. Psikologlar davranışların tüm organizmalarda genellikle benzer olduğu ilkesinden hareketle ilgilendikleri konuları açıklamaya çalışırken insan davranışlarının yanı sıra hayvan davranışlarını da incelemektedirler. Psikologlar hayvan davranışlarını etkileyen faktörleri daha fazla kontrol edebildikleri için hayvanlarla çalışmayı tercih edebilmektedirler. Aynı zamanda hayvan davranışları insan davranışlarını anlamada önemli bilgiler ve ipuçları da verebilmektedir. Psikologlar insan ve hayvan davranışlarını hem doğal ortamlarında hem de kontrol edilebilen laboratuvar koşullarında inceleyebilmektedirler (Gerrig ve Zimbardo, 2012,).Psikoloji insan ve hayvan davranışlarını inceler.Ancak insan davranışları çok çeşitlidir.Davranışları gözlemlenebilen ve gözlemlenemeyen olarak ikiye ayırdığımızda yürümek, uyumak veya yemek yemek doğrudan basit gözlenebilir davranışlar,anlamlandırma veya çözümlenme vb ise doğrudan gözlemlenemeyenimiz , dolaylı yoldan ölçebileceğimiz öğrencinin test performansıyla vb. davranışlardır. Alışkanlıklar ise kişiler tarafından birden çok tekrarlanan davranışlardır.Tutumlar ve ilgiler ise doğrudan gözlenemeyen kalıplaşmış yargı veya eğilimlerimiz teamül temayül(yönelimlerimizdir).Bazı alışkanlıklarımız bizim için hayati derecede sağlıklı örneğin beslenme alışkanlıklarımız. bazı alışkanlıklarımız ise bizim için gereksizdir. Ve bizim hasta olduğumuza işaret eder. Örneğin tikler .İçgüdüsel ve dürtüsel davranışlar bakımında birçok canlıyla ortak yönümüz vardır.Birçok sağlık göstergemiz organ davranışlarımız doğrudan

gözlemlenemez. Kan basıncı tansiyon hemogram ekg veya eeg. gibi araçlara sağlık davranışlarımız için ihtiyaç duyarız.Doğaya ihtiyacımız ihtiyaç duyma bakımından birçok canlıyla ortak yönümüz vardır.Belli bir düzeyde karbonhidrat şeker veya kalori.Korunma güvende olma vb. ihtiyaçlar öteki canlılarda da görülüyor.

Davranış Bilimleri Nelerdir? Davranışsal bilimler doğal dünyadaki organizmalar arasındaki etkileşimleri ve aktiviteleri keşfetmeyi amaçlayan tüm disiplinleri kapsar. Bu disiplinler, dikkatli formülasyonlar, doğal ve kontrollü deneysel gözlemler yoluyla insan ve hayvan davranışlarının sistematik analizi ve araştırmasını içerir.

Davranışsal bilimler terimi sıklıkla sosyal bilimler terimi ile karıştırılır. Her ne kadar bu iki alan ilişkili olsalar ve sistemik davranış süreçlerini inceleseler de, davranışın farklı boyutlarını bilimsel bir şekilde analiz etme seviyesinde farklılık göstermektedirler. Davranışsal bilimler, temel olarak, sosyal bir sistemdeki organizmaların arasındaki karar süreçlerini ve iletişim stratejilerini araştırırlar. Bu da psikoloji ve sosyal nörobilim gibi çok çeşitli dalları da içerir. Bundan farklı olarak, sosyal bilimler sosyal bir sistemin yapısal-seviye süreçlerini, sosyal süreçler ve sosyal örgütlenmedeki etkileri incelerler. Bu da tipik olarak sosyoloji, ekonomi, tarih, halk sağlığı, antropoloji ve siyaset bilimi gibi dalları içerir. (Sosyoloji genel manada toplumu inceler. Davranış bilimleri bağlamında sosyoloji bizim toplumsal davranışlarımızı, Mensubiyet ait olma ,sosyalleşme vb. davranışlarımızı,ekonomi insanların satınalma, üretme ve tüketme bölüşme ,dayanışma ,değiştirme geliştirme çalışma vb, ekonomik davranışlarımızı,siyaset bilimi temsil edilme,seçme,seçilme,yönetme , ait olma karar verme vb. davranışlarımızı psikoloji ise en genel manada insanın ruhsal davranışlarını inceler.Aslında eğitim de bir tür davranış bilimidir.Öğrenme en temel eğitsel davranıştır.Ancak eğitim olgusu karakteri gereği davranışı kontrol etmeye değiştirmeye yönelir.Davranış bilimleri adı üstünde o çok boyutlu insanın temel hareket fonksiyonu olan davranışlarını inceler.Eğitim bilimi ise daha çok okul ortamlarında eğitim-öğretim süreçlerinde öğrencinin veya belli bir süre zarfında öğretmenin davranışlarını inceler.

1.1.7. Eğitim ve Psikoloji İlişkisi

Psikolojinin tarihi, çok eski uygarlıklara uzanmaktadır. Psikoloji "davranış ve zihinsel süreçlerin bilimsel olarak incelenmesi" olarak tanımlanmaktadır. İnsan zihnine ve davranışına felsefi ilgi, Mısır, İran, Yunanistan, Çin ve

Hindistan'ın eski uygarlıklarına dayanmaktadır. Psikoloji, fizyoloji, sinirbilim, yapay zeka, sosyoloji, antropoloji, felsefe ve beşeri bilimlerin diğer bileşenleri dahil olmak üzere çeşitli alanlarla sınırlıdır. Zihin ve davranışın bilimsel bir incelemesi olarak psikolojinin tarihi, Eski Yunanlara kadar uzanır. Eski Mısır'da da psikolojik düşüncenin kanıtları mevcuttur. Zihin bilimleri üzerine yüksek düzeyde bir çalışma, Hindistan'ın yoga uygulamalarının bir parçası olarak belirli ilkelerin bir uygulaması olan Sanatana Dharm'ın (Hinduizm) Vedik yazılarında bulunabilir.

Psikoloji, Almanya'da bağımsız bir bilimsel disiplin olarak geliştiği 1870'lere kadar felsefe alanının bir dalı olarak görülmüştür. Bilinçli bir deneysel çalışma alanı olarak psikoloji, Wilhelm Wundt'un sadece Almanya'daki psikolojik araştırmalara adanmış ilk laboratuvarı kurduğu Leipzig Almanya'da 1879'da başladı. Wundt ayrıca bir psikolog olarak kendini tanımlayan ilk kişiydi (Wundt'un dikkate değer bir öncüsü, kendisini 1783'te Ampirik Psikoloji ve Mantık Profesörü olarak tanımlayan ve Eski Münster Üniversitesi'nde bilimsel psikoloji dersleri veren Ferdinand Ueberwasser (1752-1812) idi . Alana önemli diğer erken katkıda bulunanlar arasında Hermann Ebbinghaus (bellek çalışmasında öncü), William James (pragmatizmin Amerikalı babası) ve Ivan Pavlov (klasik koşullandırma ile ilgili prosedürleri geliştiren) yer almaktadır. Deneysel psikolojinin gelişmesinden kısa bir süre sonra, çeşitli uygulamalı psikoloji alanları ortaya çıktı. G. Stanley Hall 1880'lerin başında Almanya'dan ABD'ye bilimsel pedagoji getirdi. John Dewey'in 1890'ların eğitim teorisi başka bir örnektir. Ayrıca 1890'larda Hugo Münsterberg, psikolojinin endüstri, hukuk ve diğer alanlara uygulanması hakkında yazmaya başladı. Lightner Witmer, 1890'larda ilk psikolojik kliniğini kurdu. James McKeen Cattell, 1890'larda ilk zihinsel test programını oluşturmak için Francis Galton'un antropometrik yöntemlerini uyarladı. Bu arada Viyana'da Sigmund Freud, psikanaliz adı verilen zihnin çalışmasına geniş çapta etkili olan bağımsız bir yaklaşım geliştirdi. 20. yüzyıl, Edward Titchener'in Wundt'un ampirizm eleştirisine bir tepki gördü. Bu, B. F. Skinner tarafından popüler hale getirilen John B. Watson tarafından davranışçılığın formülasyonuna katkıda bulunmuştur. Davranışçılık, açık davranışların incelenmesini vurgulamayı önermekteydi, çünkü bu nicelleştirilebilir ve kolayca ölçülebilirdi. İlk davranışçılar "zihin" çalışmasını üretken bilimsel çalışma için çok belirsiz olarak değerlendirdiler. Bununla birlikte, Skinner ve meslektaşları, düşünmeyi açık (kamu tarafından gözlemlenebilir) davranışlarla aynı ilkeleri uygulayabilecekleri gizli bir davranış biçimi olarak incelediler. 20. yüzyılın son on yıllarında bilişsel bilimin yükselişi görülmeye başlandı, bu da insan

zihnini incelemek için disiplinler arası bir yaklaşımdı. Bilişsel bilim "evrimi" evrimsel psikoloji, dilbilim, bilgisayar bilimi, felsefe, davranışçılık ve nörobiyoloji araçlarını kullanarak bir araştırma konusu olarak görmektedir. Bu araştırma şekli, insan aklının geniş bir anlayışının mümkün olduğunu ve böyle bir anlayışın yapay zeka gibi diğer araştırma alanlarına uygulanabileceğini ileri sürmektedir. Okullarına ve tarihsel eğilimlerine dayanarak sözde "güçler" veya "dalgalar" da psikolojinin kavramsal bölümleri vardır. Bu terminoloji, terapötik uygulamada büyüyen bir hümanizmi, Watson davranışının ve Freud'un psikanalizin belirleyici eğilimlerine yanıt olarak "üçüncü güç" olarak adlandırılan 1930'lardan itibaren ayırmak için psikologlar arasında popülerdir. Hümanistik psikolojinin önemli destekçileri arasında Carl Rogers, Abraham Maslow, Gordon Allport, Erich Fromm ve Rollo May vardır. Psikoloji veya Ruh bilimi, davranışı ve zihni inceleyen bilimdir. Bilinçli ve bilinçsiz olayların yanı sıra daha çok duyu ve düşüncenin incelemesini içeren Psikoloji, çok kapsamlı bir bilimsel alandır. Bu alanda uzman olan ve aynı zamanda bilgi araştırması yapanlara psikolog denir. Psikologlar, beyinin ortaya çıkan özelliklerini ve ortaya çıkan özelliklerle bağlantılı tüm fenomenleri anlamaya çalışırlar ve bu şekilde daha geniş nöro-bilimsel araştırmacı grubuna katılırlar. Psikoloji bilimi, bir sosyal bilim olmasına rağmen aynı zamanda doğa bilimleri olarak da kategorize edilebilir. Özellikle beyin biyolojisi bilgisini oldukça kullanır ve geliştirir.

Organizmaların hem doğrudan gözlenen davranışları, hem de düşünme, zihinde canlandırma, hatırlama ve hayal etme gibi doğrudan gözlenemeyen karmaşık zihinsel süreçleri psikolojinin inceleme alanına girer. Bir yandan algı, dikkat, duyu, motivasyon, zekâ, kişilik gibi içsel süreçler; bir yandan kişiler arası ilişki süreçleri (örneğin aşk, evlilikte uyum ve çatışma, anne ve çocuk arasında bağlanma gibi), grup-İçi (örneğin gruba uyma ve itaat etme) ve gruplar arası ilişki süreçleri (örneğin gruplar arası önyargı ve ayrımcılık, kolektif eylem vb.) psikoloji biliminin çalıştığı konulardır. Psikoloji bilimi dâhilinde hem insanların hem de hayvanların davranışları üzerinde çalışılabilir. Tüm bu özellikleriyle psikoloji, hem fen ve tıp bilimleri ile hem de sosyal bilimlerle yakından ilişkilidir.

Psikolojinin hedefi, zihinsel süreçleri ve davranışları tanımlamak, neden ve nasıl oluştuklarını açıklamak, ileride nasıl bir değişim-gelişim göstereceklerini öngörmek ve bu süreçleri kontrol etmektir. Bu hedefler doğrudan görgül yöntemlerle –örneğin deneysel ya da korelasyonel yöntemler- araştırmalar yürütülür. Psikoloji biliminin ürettiği bilgiler, insan

etkinliklerinin değerlendirilmesi ve düzenlenmesi ile ilgili pek çok alanda kullanılır. "Psikoloji" terimi ilk defa 16. yüzyılda Marko Marulić tarafından Yunanca'da "ψυχή psiçē" ruh ve "–λογία –logia" araştırma terimlerinin birleşmesi ile ruh araştırması olarak yaratılmıştır. Türkçe'ye Fransızca psychologie teriminin çevrimi ile girmiştir. Psikoloji bugün etimolojisinden uzak bir araştırma sahasıdır. Çünkü modern bilim ruh vb. olguları felsefenin çalışma sahasına itmiş jungun dediği gibi psikoloji bugün ruhsuz bir bilim dalı haline dönüşmüştür. Davranışçılar ruh veya zihin bellek vb. olguları nesnel bilimin konusu olamayacak yorumda metafizik boyutta görmüşlerdir. Onlara göre ruh zihin bellek vb. soyut olgular gözlemlenemez. Bu yüzden psikoloji biliminin araştırma konusu olamaz. Oysa zihin bellek anlama öğrenme davranışları basit testlerle dolaylı yoldan gözlemlenebilir. Psikolojinin incelediği zihin ve davranış kavramları eski Mısır, İran, Yunan, Çin, Hint uygarlıklarında felsefenin inceleme konusu olmuştur. Ancak 19. yy'da pek çok bilim gibi, psikoloji de felsefeden bağımsızlığını ilan etmiştir. Psikoloji insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir tür davranış bilimidir. Psikoloji ruh adı verilen vital (canlılık) kaynağı olduğu bilinen olguyu inceleyen bilimdir. Kökleri ilkçağ filozoflarından Platoya kadar gider. Psikoloji insan yaşantısını inceleyen bilimdir. Psikoloji sınırları davranış ekseninde dikkate alır. Bilinç (conscience; conciscus) denilen organizmaları yöneten gücü kuvveyi inceler. Psikoloji aklı inceler , psikoloji, zihni inceler, psikoloji davranış, tutum, zihin, akıl, sinir, koordinasyon, hafıza, anormallik, bellek, tavır, duygu, dürtü, içgüdü, yürütücü süreç(anlama), zihni yönetme, düzenleme, motivasyon, olgunlaşma, uyum, toplumsallaşma, idrak, algılama, benlik, insanlık durumu , gelişim, öğretme, iletişim, öğrenme, nefis, ruh, koşullanma karakter, beyin kişilik, ihtiyaç, zeka, benlik, sevgi, iyilik , gelişim vb, birçok olgunun çoğu zaman insan davranışları özelinde incelendiği bilimdir. Psikoloji sosyal psikolojinin ortaya çıkmasından önce psikologlar tarafından kişiye ait onun ruh dünyasına ait onun ferdiyetini (bireyselliğini) ilgilendiren bir vechede (yönsemede) algılanmıştı. Nasıl sosyoloji toplumları toplumsal davranışları özelinde anlayan bir bilimse, psikolojide insan davranışlarını tekil yönleriyle inceleyen bir bilimmiş gibi çoğu zaman topluma adaptasyon (uyum) gösteremeyen kişilere ait bir inceleme alanıymış gibi olumsuz algılanıyordu. Ancak gelişim öğretme, öğrenme, yani eğitim psikolojisiyle, kişisel gelişim anlayışıyla başarılı, düzenli insanların psikoloji ile yetiştirilebileceği geliştirilebileceğinin ortaya çıkmasıyla psikolojiye karşı göstermiş olduğumuz olumsuz bakış açısı nispeten değişti. Bellek, öğrenme, motivasyon, algı, rüyalar, normallik ve anormallik gibi günümüzde psikoloji alanında çalışan uzmanların ilgi alanındaki konular, MÖ 4 ve 5. yüzyıllara dek uzanan dönemlerde de Platon, Aristo ve diğer birçok Yunan düşünürün merak konusu olmuştur.

Bu durum psikoloji alanında geçmiş ve şimdiki zaman arasında var olan bir sürekliliği göstermektedir. Buna rağmen psikoloji en yeni disiplinlerden biridir. Bir paradoks olarak nitelendirilebilecek bu durum 19. yüzyıl psikologlarından Ebbinghaus tarafından “Psikoloji,uzun bir geçmişe fakat kısa bir tarihe sahiptir.” şeklinde açıklanmıştır. Gündelik hayatın içerisinde birçok insan kendi düşüncelerini, duygularını ve bir davranışı neden yaptığını anlamaya çalışmaktadır. Bu sorgulama kimi zaman yalnızca kendi kendini analiz edip çalışmalarını yönlendirebilmek kimi zaman ilişkilerine yön verebilmek için olabildiği gibi kimi zamanda başkaları ile ilişkilerinde diğerlerinin nasıl düşündüğünü, nasıl hissettiğini ve neden davranışlarının kendinden farklı olduğunu anlamaya yönelik olmaktadır. Psikolojinin bir bilim dalı olarak doğmasına, 1876 yılında Almanya’da Leipzig Üniversitesi’nde kurduğu psikoloji laboratuvarı ile Wilhelm Wundt ön ayak olmuştur. Wundt, kendini psikolog olarak tanımlayan ilk kişidir. Psikolojinin pozitif bir bilim olarak ortaya çıkışına ilk önemli katkıları koyan diğer isimler şunlardır: Hermann Ebbinghaus (hafıza üzerinde deneysel çalışmalar yaptı), Ivan Pavlov (psikoloji ile fizyoloji arasında ilk kez ilişki kurdu, öğrenme süreçlerini deneysel olarak inceleyerek klasik şartlanma kavramını getirdi), John B. Watson (davranışçı yaklaşımın ABD’deki temsilcisi oldu).

DeneySEL psikolojinin Almanya ve ABD’de gelişmesinin peşi sıra psikolojinin uygulamalı alanları doğmuştur. 19. yy.’ın son yıllarında G. Stanley Hall ve John Dewey psikoloji biliminin ABD’de eğitim alanındaki uygulamalarına öncülük etmiştir. Hugo Münsterberg psikolojinin endüstri, hukuk ve diğer alanlardaki uygulamaları üzerine yazmaya başlamıştır. 1890’larda Lightner Witmer ilk psikoloji kliniğini kurmuştur.] Yine aynı yıllarda James McKeen Cattell, ilk zeka testi uygulamalarını başlatmak üzere Francis Galton’un antropometri yöntemini uyarlamıştır. Öte yandan Viyana’da Sigmund Freud, zamanla çok popülerleşecek olan psikanaliz kuramını ve yöntemlerini geliştirmiştir.

20.yy’da psikolojinin soyut ve muğlak bir kavram olan zihni incelemesine bir tepki doğmuştur. Edward B. Titchener tarafından getirilen eleştiriler, John B. Watson’un davranışçılık yaklaşımını geliştirmesine katkıda bulunmuştur. Bu yaklaşım, B.F. Skinner tarafından popüler hale getirilmiştir. Bu yaklaşımda, zihin yerine gözlenebilen ve ölçülebilen davranışın incelenmesi savunulur.

20.yy.'ın sonlarına doğru insan zihnini çalışmak üzere disiplinler arası bir alan olan bilişsel bilimler gelişmiştir. Zihin, tekrar bilimin popüler bir inceleme konusu haline gelmiştir. Bilinç ise sürekli tekrarlanan bir davranış olmasına rağmen doğuştan bir davranıştır edinilmiş taklit veya alışkanlık değildir. Kaynağı sosyal veya doğal çevredir. Bugün modern psikoloji denge amaçlı soyut zihin ve somut davranışları inceler. Bu bağlamda psikoloji bir biheavioral science (davranış bilimidir). Bir başka deyişle insanlar düşünmekte, hissetmekte ve çeşitli hareketler yapmaktadırlar. Bu üçlü dinamiği analiz ederek değerlendirebilmek hayatlarını şekillendirebilmede onlara yol gösterici olmaktadır. Bu süreç gündelik hayat içerisinde bilimsel bir nitelik taşımamakla birlikte bilimsel süreçlerin bir kısmını da içermektedir. Çünkü insanlar kendilerini ve başkalarını gözlemlerler, kendileri, başkaları ve içinde buldukları çevre hakkında bilgi toplarlar, elde ettikleri bilgileri mümkün olduğunca objektif olmaya çalışarak gözden geçirir ve yaşamlarının içinde uygulayarak doğruluklarını test etmeye çalışırlar. Bu açıdan bakıldığında psikoloji alanında çalışan uzmanlar gibi davrandıklarını söyleyebiliriz. Dolayısıyla psikoloji bilimini, bireyin davranışlarını ve bu davranışları etkileyen değişkenleri inceleyerek onu anlamaya ve tanımlamaya çalışan bilim dalı olarak tanımladığımızda, insanların gündelik hayatının hemen hemen her yönüne etki ettiğini görebilmekteyiz. Psikoloji kişinin kendisini, diğerlerinin tanınması ve buna bağlı olarak sağlıklı insan ilişkileri geliştirebilmesi için incelemeler ve araştırmalar yapmaktadır. Bu araştırmalar onu insan davranışları üzerinde yoğunlaştırmaktadır. Psikoloji daha çok insanı konu edinir. Yani psikolojinin öznesi genellikle bireydir. Birey döllenme sürecinden ölümüne kadar tüm gelişim süreçlerinde bazen laboratuvar ortamında bazen doğal ortamda inceleme ve araştırmaların konusunu oluşturur (Gerring; Zimbardo, 2012, s.2; Arkonacı, 2005, s.1).

Bununla birlikte insan üzerinde inceleme ve araştırma yapma ile ilgili etik ilkeler doğrudan insan üzerinde araştırma yapmayı kısıtladığı için insan davranışlarının yanı sıra hayvan davranışları da inceleme konusu olmuştur. Ayrıca psikolojinin ilk dönemlerinden itibaren hayvan davranışları ile ilgili çalışmalar insan davranışlarını anlamada örneğin, koşullu öğrenme süreçleri gibi ciddi katkılar sağlamıştır (Arkinson & Atkinson; Richard; Smith; Dary; Hooksema; Nolen, 2010, s) Psikoloji, davranışların bilimsel incelemesidir. Bu tanım, psikolojinin bilimsel yönüne ve davranışlara ağırlık vermektedir.

Psikolojinin verilerinin kabul edilebilmesi için “bilimsel temellere dayanması” gerektiği gerçeğini göz ardı edemeyiz. Bu doğrultuda

psikolojinin bilimsel yönü, psikolojik sonuçların bilimsel yöntemlere uygun kanıtlarla ortaya çıkarılması gerektiğini göstermektedir.

Bilimsel yöntem objektif veri toplanması ve yorumlanması için kullanılan, hata ihtimalini azaltıp güvenilir genellemelere ulaştıran yöntemler bütünüdür (Arkinson&Atkinson; Richard;Smith; Dary; Hooksema; Nolen, 2010, s.7).

Bu yöntem, objektif olarak toplanmış veriler ışığında, problemlerin analizi ve çözümlenmesi ile elde edilen sonuçları gerçekler olarak kabul ederek birtakım değerlendirmelerde bulunmayı içermektedir (Davidoff,1981, s.4; Myers,2103,s.4).

Davranış basit anlamda çevreye uyum sağlama yollarını içeren hareketlerdir. Psikolojinin konusu davranışları gözlenebilen insanlar ve hayvanlar oluşturmaktadır. Örneğin,gülümseme, ağlama, koşma, konuşma ve dokunma gibi. Davranışlar çok basit gibi algılansa da kompleks bir dinamiği ifade etmektedir. Düşünceler, düşüncelere eşlik eden duygular ve çoğunlukla dışarıdan gözlemleyebildiğimiz hareketler davranışın üç yönünü oluşturmaktadır. Aslında duygu ,davranış, düşünme üçlemesi psikolojinin temel inceleme araçlarını ifade eder.Ancak en baskın anlayış davranışbilimi temellendirmesidir. Çünkü düşünce bilimi demek felsefe tanımlarına yol açar.Davranış insanın bedensel zihinsel tutum tavır ve hareketleri etkinlikleri faaliyetleridir.Davranış organizmanın her türlü etkiye gösterdiği tepkidir.Bu tepki bazen olumlu bazen öfkelenme şeklinde olumsuz olabilir. (reaction; reaksiyon) Davranış organizmanın gözlenebilen her türlü duygusal sosyal tepkileri bütünüdür.Organizmaların uyaranlara verdiği tepkiye davranış denir. Psikoloji davranışı incelediğinde onu çok boyutlu inceler .Yani davranış doğal,yada öğrenilmiş, koşullandırılmış içgüdüsel, programsal, güdüsel yani ihtiyaç kaynaklı, dürtüsel , gelişimsel geliştirilmiş sosyal yada biyolojik davranış olabilir. Veya bu dürtülerin bir çok kez benzer biçimde tekrarlanmasıyla alışkanlık ve tutumlar ortaya çıkar.Ancak modern psikologlar psikolojiyi bilimselleştirmek adına gözlenebilen davranışları esas kabul etmişlerdir.Çoğu zaman anlama, idrak, çözümlenme, inceleme, araştırma geri getirme hatırlama vb. zihin belleklerimizde ait davranışları gözlemliyemedikleri için bu bilişe ait davranışları gerçek davranış saymamış, çoğu psikofizyolog veya biyopsikolog bu davranışı çoğul davranış görmemiş ve incelememiştir. Davranışın bilişsel yönü algılama, hatırlama ve düşünme gibi süreçlerle ilgilidir.Davranışın bu yönü, çoğu zaman dışarıdan gözlenemeyebilir, ancak davranışları kuvvetle etkileyen ve şekillendiren bir özelliğe sahiptir.

Davranışlarımızın duyuşsal yönü ise duygularımızla yani sevinç, mutluluk,

kaygı, öfke,vb. heyecansal tepkilerle ilgilidir. Her davranışın duyuşsal boyutu olmasa da duyuşsal,davranışlar, insan yaşamında bilişsel özellikler kadar etkilidir. Çoğunlukla davranışların duyuşsal yönü sözel veya sözel olmayan yollarla ifade edilmektedir. Davranışlarımızın devinsel boyutu, davranışın bilişsel ve duyuşsal yönüyle tutarlı ,olarak ortaya çıkan bedensel hareketlerdir. Davranışlarımız ihtiyaç kaynaklı, güdüsel dürtüsel, cinsel, motivasyonel sosyal,etkisel, nedenli, bazende nedensiz hareketlerimiz, alışkanlıklarımız,tutumlarımız, tavırlarımız hallerimiz, etkinliklerimizdir.Aslında insan davranımsız değildir.İletişim bilimi her türlü mimik ve jestimizin giyim kuşam biçimimizin bir mesaj olduğunu söylüyor.Öyleyse her davranışın iletişimsel biçimde bir mesajı vardır. Devinsel(devinişsel) davranışlar bilişsel ve duyuşsal olanlara göre daha kolay gözlenebilmekte ve ölçülebilmektedir (Papillia; Olds; 1998,s.6; Plotnik,2009,3-6). Her bilimin bir amacı olduğu gibi psikolojinde bir amacı vardır. İnsan davranışlarını kontrol edebilmek psikoloji alanının en önemli hedeflerindedir.Psikolojinin amacı insan davranışlarının altında yatan sebepleri ortaya çıkarmaktır.Psikoloji insan davranışları bilimi olarak bireyin kendisinin ve başkalarının davranışlarını ve nedenlerini anlayabilmesine, böylece ilişkilerinde daha gerçekçi ve yapıcı kararlar alabilmesine bununla birlikte çevreye daha kolay uyum sağlayabilmesine ve karşılaştığı problemleri çözebilmesine yardım eder.

Eğer elde ettiğiniz bilgileriniz doğrultusunda bir davranışın hangi şartlarda ortaya çıkabileceğine ilişkin tahminleriniz varsa o davranışı nasıl kontrol edebileceğinize ilişkin yöntemler de geliştirebilirsiniz. Bir başka ifade ile davranışı kontrol edebilirsiniz; davranış istenmeyen bir davranış ise davranışın ortaya çıkmasını engelleyebilir, durdurabilir, istenen bir davranış ise ortaya çıkmasını istediğiniz koşul ve şartta istediğiniz şekilde sağlayabilirsiniz.

Kısaca kontrol, davranışı ortaya çıkarmak veya çıkarmamaktır; başlatmak, devamlılığını sağlamak, durdurmak, özelliklerini-niteliğini- niceliğini etkilemek, oluş sıklığını belirlemek vb. davranışa ilişkin dinamikleri istenilen ya da beklenilene uygun hâle getirebilmektir (Gerring;Zimbardo, 2012, s.4; Myers, 2013, s.5; Papilla; Olds, 1998, s.4; Bernstein; Roy; Srull, 1991,s.5; Davidoff, 1981, s.2.).

Davranışı kontrol edebilmek psikolojinin en önemli amaçlarından biridir. Çünkü bu kontrol uzmanların insanlara, hayat kalitelerini geliştirebilmeleri ve sağlıklı yaşayabilmeleri adına yardım etmelerini sağlamaktadır. Bir öğrencinin ders çalışmasını engelleyen davranışlarını (örneğin dikkatinin çabuk dağılması) kontrol edebilirsiniz, öğrencinin daha verimli çalışmasını

sağlayabilirsiniz. Aile bireylerinin birbirlerine karşı kötü davranışlarını kontrol edebilirsiniz, aile içi şiddet davranışları azalabilir. Öğrencilerin birbirlerine karşı şiddet veya öfke içeren davranışlarını azaltırsanız daha az sınıf içi problemle karşılaşsınız, öğrenciler daha verimli bir öğrenme süreci elde eder, Eğiticiler daha öğretici hale gelir. Sağlıklı arkadaşlık ilişkileri içinde gelişen ve bu gelişmeyi yetişkinlik dönemindeki kişiler arası ilişkilerine taşıyabilen bireyler yetiştirmiş olursunuz .İletişim bu sırada çok hayati öneme sahiptir. Gerçekte doğru iletişime geçebilen kişiler psikolojik iyi olmaya erişiyorlar.Doğru iletişime geçemeyen kişiler psikolojik bir vaka olarak hasta addediliyor.Anlaşılma, anlamak her halükarda insana kendini iyi hissettiriyor. Onun kendisine ve topluma yabancılaşma hasta olmasını engelliyor.

Günümüzde davranışın zihinsel yönlerine dikkat çekebilmek için psikolojinin “zihinsel süreçlerin incelenmesi” şeklinde açıklandığını görmekteyiz. Çünkü insanın gözlenebilir hareketleri üzerinden insanı tanımaya çalışmak yeterli olmamaktadır. Çünkü zihinsel süreçleri ve insan zihninin çalışma şeklini anlamadan insan davranışlarının anlaşılmasının mümkün olmadığı görülmektedir. Düşünme, planlama, usavurma, yaratma ve hayal etme gibi birçok insan aktivitesi bireyseldir ve doğrudan dışarıdan gözlenemeyen süreçlerdir. (Myers, 2013, s.4-6; Davidoff; 1981, s.5; Woolfolk, 2007, s.5) Psikoloji tarihte ve hemen günümüzde ruhbilim, zihinbilim, yaşantıbilim, yaşambilim, beyinbilim ve tabii ki bir çeşit davranışbilimi olarak farklı yaklaşımlarla ele alınmıştır.Eğer psikolojiyi modern biçimde tanımlayıp onu davranışbilimi yaklaşımıyla ele alırsak eğitimbilimi ve psikolojinin araştırdığı gerçek aynı olur. Davranış.. Ancak psikoloji insanın bütün yaşamındaki yaşam anlarındaki davranışlarıyla ilgilenirken eğitimbilimi daha ziyade öğrencinin eğitim sürecindeki davranışıyla ilgilenir. Öğrenci eğitim sürecinde bir yaşantı geçirir.Davranış sergiler. Bu davranışları psikoloji biliminin araştırmaları sonucu elde ettiği bulgu ve yöntemlerle inceleyebiliriz.Bu bakımdan psikoloji eğitimbiliminin en çok faydalandığı bilim dallarından biridir.”Eğitim bireyde davranış değiştirme sürecidir.(Demirel,s;36)

1.1.8. Eğitimbilimi ve Sosyoloji İlişkisi

Eğitimin sosyolojik temelleri, eğitime toplumsal bakışı ifade eder. Sosyoloji bilimi, en geniş anlamı ile insan ilişkilerini inceleyen toplum bilimidir. Eğitim Sosyolojisi ise sosyolojik bilgi, teknik ve yöntemlerin eğitimsel sistem ve süreçlerdeki grup ilişkilerine uygulanmasıdır. Eğitim, bireyin yaşadığı toplumda yeteneğini, tutumlarını ve olumlu değerlerdeki diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçler toplamıdır. Eğitim, toplumda belirli bir

gereksinimi karşılayan bir toplumsal kurumdur. İşte sosyoloji, eğitimle onun bir toplumsal kurum oluşu nedeniyle ilgilenmektedir. Bu ilişki sosyolojinin «Eğitim sosyolojisi» başlığı altında bir uzmanlık dalının geliştirilmesine yol açmıştır. Fransız sosyoloğu Emile Durkheim, eğitim olgusuna toplumsal açıdan bakmıştır. Ona göre eğitim, genç kuşakların toplumsallaştırılmasıdır. Oysaki Mill, Kant, Herbart Spencer gibi eğitimci ve düşünürler, eğitimin amacının, bireyin yeteneklerini en yüksek olgunluk derecesine çıkarmak olduğu ve bireyi temel almak gerektiği üzerinde durdular. Toplumun, istediği biçimde yetişmiş insan, söz konusu dunca eğitim, toplumsal gereksinimlere yanıt oluşturur. Bu nedenle Durkheim, eğitimde toplumun göz önünde bulundurulmasına ağırlık vererek eğitimin toplumsallığına dikkati çekmiştir. Alman sosyologlardan Max Weber ise, eğitime yine, toplumsal açıdan bakarak, sanayileşmiş ve teknolojik bir toplumda eğitimi ele almış, örgün eğitimi, bireyleri özel bir yaşam biçimine hazırlayan bir farklılaşma kurumu olarak görmüştür. Eğitsel kurumların gelecekte toplum için yüksek derecede eğitilmiş uzmanlar yetiştireceğini ileri sürmüştür. Weber, eğitimi birey ve grupları özel bir yaşam biçimine hazırlayıcı olarak görmüştür. Ona göre eğitimin temel işlevi, bireyin toplumsal yapıdaki statüsü bakımından ilerde dolduracağı konuma hazırlamaktır. Daha sonraki sosyologlar, eğitim sosyolojisinin kapsamını genişletmişler, onun toplumsal gelişme aracı oluşu, eğitim amaçlarının kararlaştırılmasının temeli, toplumsallaştırma aracı, eğitimcilerin eğitimi, okul içi ilişkiler ve okulun çevre ile ilişkileri gibi yönlerine ağırlık vermişlerdir. Ayrıca eğitimsel düşünce, kuram ve politikaların toplumsal kökenleri, bunların belirleyicileri, eğitimsel kurumların daha geniş toplumsal yapı ile olan ilişkileri de (Örneğin demografi, ekonomi, siyasal sistem, toplumsal tabakalaşma gibi) eğitimin sosyolojik temellerini oluşturur. Daha kısa bir deyimle, eğitim sosyolojisi, eğitime hem mikro açıdan (Okul içi ilişkiler) hem de makro açıdan (Eğitimin tüm toplumsal kurumlarla ilişkisi) bakar. Eğitim Sosyolojisi, eğitimciye geniş düşünme alışkanlığı sağlar, onu bulunduğu dar çevreden dışarı çıkarır, farklı etnik gruplardan gelenlerin kaynaştırılmasında, aracılık rolü oynar, eğitim politikasının saptanmasında yardımcı olur. Ülkemizde Prens Sabahattin, Ziya Gökalp ve İsmail Hakkı Baltacıoğlu gibi Türk sosyologları da eğitim olgusunun toplumsal yönlerine değinmişlerdir. Gökalp, eğitim ve kültür birliğine, P. Sabahattin, girişken kişi yetiştirilmesine; Baltacıoğlu da, mesleksi ve teknik öğretime, kişinin yaşama hazırlanmasına dikkat çekmişlerdir. Eğitimsel amaçların saptanmasında bireyin gereksinimleri kadar toplumun gereksinimleri de dikkate alınıp ona göre bir insan yetiştirme modeli uygulanması gerekir. Bizde, Batı Ülkelerinin amaçları aynen alınıp toplumun gereksinimleri dikkate alınmamıştır. Bu nedenle amaçlar, kısmî olarak gerçekleşmiştir. Her toplumda eğitimin yerine

getirdiği bazı toplumsal işlevler vardır. Bunlar, toplumun kültür mirasının birikimi ve aktarılması, çocuğun toplumsallaştırılması, yenilikçi ve değişmeyi sağlayan elemanlar yetiştirmek, bireyleri mevcut siyasi düzene sadık olarak yetiştirmek ve yönetici kademelere lider yetiştirmek, özel yetenekli kişileri seçmek onları ayrı olarak eğitmek ve ekonominin gereksinim duyduğu insan gücünü ve geleceğin bilgili tüketicilerini yetiştirmek gibi noktalar halinde özetlenebilir. Geniş anlamda eğitim, aynı zamanda toplumsal denetimin bir aracını oluşturur. Yeni kuşaklar, toplumsal normları ve onlara uyulmana durumundaki cezaları eğitim yoluyla öğrenirler ki bu husus da, eğitimin sosyoloji temellerinin bir diğer görünümüdür. Gelenek-görenekler toplumsal normlardır ki eğitim yoluyla öğrenilirler. Her toplumda mevcut toplumsal tabakalaşma biçimine göre eğitim de farklılaşmaktadır. Örneğin kölelik, kast, feodal zümreler ve toplumsal sınıflar gibi farklı tabakaların eğitimlerinden de farklılıklar olmuştur. Özellikle günümüz toplumlarında mevcut toplumsal sınıflar arası farklılıklar eğitime de yansımış ve ana-babanın toplumsal sınıfı, çocuklarının eğitim tipini, çeşidini ve okul başarısını da tayin etmiştir. Örneğin alt sınıf çocukları daha çok mesleki ve teknik öğretime geçmişlerdir. Üst sınıf çocuklarının okul başarısı daha fazla olmuştur. Sınıf farklılıklarının azaltılmasında eğitimin bir araç olduğunu tüm ülkelerde görmekteyiz. Çünkü birey, eğitim sürecinden geçerken bir meslek öğrenerek dikey hareketliliğe tabi olmakta ve sınıf atlamakta, statüsü yükselmektedir. Böylece eğitim, toplumsal hareketliliğin bir aracı olmaktadır. Özellikle 19. yüzyılda Avrupa’da Üniversitelerin teknik eğitime kayması ile alt sosyo-ekonomik kesimdeki çocukların toplumsal hareketliliği sağlanmıştır. Kadın eğitimi tüm ülkelerde önem verilince onun da mesleki hareketliliği sağlanmış, statüsü artmıştır. Tüm öğrencilerin yeteneklerini en elverişli biçimde geliştirmede de eşit şansa sahip olmaları «eğitimde fırsat eşitliği» kavramını ortaya çıkarmış ve tüm ülkeler bunun gerçekleştirilmesi çabalarına girişmişlerdir. Fakat bunu engelleyen bazı etmenler tam anlamıyla fırsat eşitliğini gerçekleştirememektedir. Ailenin gelir düzeyi, coğrafi olarak dağılık yerleşmeler, halkın eğitime bağlılıkları değer yargıları, din, dil, ırk farklılaşmaları ve farklı siyasi politikalar bu etmenler arasında belirtilebilir. Akran grupları da çocuğun toplumsallaştırılmasında, rol oynayan bir çevresel etmendir. Bunlar, çocukta, sadakat, cesaret, katılma, yardımlaşma ve bağımsızlık duygularını besler, yetişkin yaşamında yasak konuların ele alınarak bilgi edinilmesini sağlar, birey rahat bir ortam bulur. Onun hoşça vakit geçirmesini ve eğlenmesini sağlar, liderlik yeteneğini geliştirir. Kurallara, normlara uymak da akran gruplarında edinilen davranışlardır. Çocuğun girdiği grubun amaçları anti sosyal olunca, kendisi de antisosyal davranışları benimser. Akran gruplarının böyle

olumsuz işlevleri olduğu gibi, daha çok olumlu işlevleri vardır. Radyo, Tv. Film, Basın gibi kitle iletişim araçları da çocuğu eğiten araçlar arasındadır. Programların uzmanlarca hazırlanması sonucu bu araçlardan geniş ölçüde yararlanılabilir. Eğitim, aynı zamanda, toplumsal değişimde aracılık rolü oynar. Toplumsal değişimin koşulu ve toplumsal değişimin etkileyicisidir. Özellikle, çocuğa bilgi aktarma yanında eğitimde yaşama önem veren ilericilerin görüşü okullarda uygulandığı zaman eğitimin toplumsal değişimdeki rolü daha da belirginleşecektir. Bilim ve teknolojiye ki değişimler, kentleşme, nüfus artışı, aile yaşamındaki değişimler mesleki kuruluşlar, çağdaşlaşma hareketleri ve demokratik siyasal gelişmeler, eğitim sistemimizi geniş ölçüde etkileyen toplumsal değişim örnekleridir. Okul, örgün eğitimin en belirgin kurumlarından birisidir. Aynı bir toplumsal sistemdir. Etkileşim biçimi, kültürel yapısı, yasal olarak biçimlendirilmiş, bürokratik niteliklere de sahip oluşu ve farklı kuşakları içermesi bakımından okul, toplumsal bir sistemdir. Çocuğu toplumsallaştıran bir kurumdur. Bazı toplumlarda okul, çevreden soyutlanmıştır, ki buna «geleneksel okul» diyoruz. Bazılarında okul, çevrenin basit bir modelidir. Buna «Topluluk Modeli Okul» deniyor. Üçüncü bir tür okul da «Topluluk Okulu» dur ki bu okul, çevrenin beyni gibidir. Kırsal kesimde uygulanan bu okullar, çevrenin kültürel merkezidir. Yetişkinlere de hizmet sağlar, çevreyi kalkındırma çabalarına girer. Bizde Köy Enstitüsü uygulaması bu tür okulu anımsatır. Öğretmenlik mesleği de eğitimin toplumsal yönlerinden birisini oluşturur. Öğretmenlik, bugün bir meslektir. Meslekselleşmenin tüm koşullarına sahiptir. Genellikle devlet memurudurlar, kadın üyelerin sayısı çoktur, alt ve orta sınıflardan gelirler. Öğretmenliğin statüsü, saygınlığı, tüm toplumlarda çok yüksek değıldir. Ücret azlığı, kadının erkeğe oranla statüsünün düşüklüğü, öğrenim derecesinin fazla olmayışı, toplumsal kökenleri, onların statülerini olumsuz olumsuz olarak etkilemiştir. Öğretmenin okul içerisinde bilgi yayıcılık, disiplinlik, yargıcılık, önderlik, gibi rolleri söz konusudur. Ayrıca öğretmenin çevresel rolleri de vardır. Örneğin, çevre kalkınmasına katılma, çevrede önderlik, ahlâkî değerlerin savunuculuğu, yenilikçiliği, çocuk eğitim uzmanlığı gibi. Öğretmenlerin rolleri çok fazladır. Bunlar bazen birbiriyle çatışabilir. Fakat öğretmenler bunlardan bazılarına önem vererek rol uzmanlaşmasına tabi olurlar. Örneğin kimileri formel bilgi taşıyıcılığına önem verir, kimileri çocuğu toplumsallaştırmaya, kimileri yaratıcı ve yenilikçi davranış kazandırmaya önem verirler. Öğretmenin kişiliği de toplumsal özellikler açısından önem kazanır. Özellikle otokratik öğretmenler ile demokratik kişilik özelliklerine sahip öğretmenlerin yetiştirdikleri çocuklar da öğretmenin bu kişilik özelliklerinden geniş ölçüde etkilenirler. Öğrencilerin okul içerisinde ders, dışı etkinlikleri de onlara kişilik kazandırır. Bunun için okulun boş zaman

değerlendirme programları hazırlaması, planlaması, araç ve lider sağlaması gerekir. Ülkemiz okullarında bu husus ihmal edilmiştir. İşte yukarıda belirttiğimiz konular, eğitime toplumsal açıdan bakışı ifade eden sosyolojik yönlerdir. Bütün bu konular, ülkemiz açısından ayrıntılı araştırma ve incelemeleri gerektirir. (Tezcan, Mahmut : Eğitim Sosyolojisi ve Giriş Ankara 1981. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını)Eğitim toplumsal bir süreçtir. Çoğu ülkelerde eğitim bir sosyal grup olan sınıflarda gerçekleşmektedir. Öğrenciyi kuşatan kendisi tarafından daha önceden tayin edilmemiş içine doğduğu büyüdüğü bir sosyal çevre vardır. Birey yaşamının her anında iletişim vasıtasıyla o sosyal çevreyi değiştirir. Etkilenir ve tabii ki etkiler. Eğitim bir bebeğin hayata gözünü açtığı anda başlar. Başlangıçta eğitim, bebeğin etrafını izlediği ve taklit ettiği doğal ve resmi olmayan bir süreçtir. Biraz büyüyerek erken çocukluk evresine ulaştığında ise oyun saatleri ve okul öncesi eğitim ile resmi eğitimle tanışır. Ardından ilköğretim yılları başlar ve çocuk bu yıllarda okul sistemine adım atarak akademik müfredat eşliğinde öğrenmeye başlar. Böylece öğretim hayatıyla da tanışmış ve akademik başarının onu daha iyi bir hayata taşıyacağı güdülenmesi ile bilgi ve beceri kazanma sürecine dahil olmuştur. Resmi eğitim-öğretim devam ederken bile eğitim insanın hayatının diğer alanlarında ömür boyu devam eder. Gerek resmi gerek gayri resmi eğitim kişinin toplumsallaşmasını ve bir toplumun üyesi olmasını sağlar. Aile, öğretmenler, kitaplar, medya ve yakın temas edilen kişilerle içinde yaşadığı toplumun normlarını ve kültürel beklentilerini öğrenir. Matematik dersinin bir konusuyla ilgili soru soran ya da öğretmenin sorduğu soruyu cevaplayan bir öğrenci ders konusunun yanı sıra ne zaman ve nasıl konuşacağını da öğrenir. Yine, sınıfa sıra ile giren öğrenci resmi müfredatın dışında birlikte yaşamının toplumsal normlarını da edinir. Nerede, nasıl konuşacağı, giyineceği, tutum alacağı, davranacağı bu toplumsallaşma sürecinde edindiği bilgi ve beceriler kapsamındadır. Okullar kişilerin ufkunu geliştirerek içine doğdukları ailelerin düşünce kalıplarının ötesine geçmelerini sağlar. Okullarda eğitim alanlar ailelerinden edindikleri toplumsal normları değiştirebildikleri gibi ekonomik seviyelerini de yükseltebilirler. Babası çiftçi olan bir çocuk eğitim sayesinde doktor, mühendis, avukat, vb. mesleklerden birini edinerek ekonomik gelirini, itibarını, hayat tarzını değiştirebilir. Bu sebeple eğitim toplumsal değişimin önemli bir aracı haline gelebilir. Diğer taraftan özellikle toplumun hakim kültürünün dışından gelen bir öğrenci eğitimin norm edindirici tarafıyla sıkıntı yaşayabilir. Yine, bütün öğrencilerin iyi bir eğitim verebilecek fiziki koşullara sahip okullara erişemiyor oluşları eğitimin en tartışılabilir alanını oluşturmaktadır. Ayrıca alt sosyo-ekonomik toplumsal kesimlere mensup öğrencilerin aynı koşullarda eğitim alıyor olsalar bile diğer öğrencilerin akademik başarılarına ulaşamadıkları yeni yapılan çalışmalar

tarafından gösterilmektedir. Dolayısıyla sosyologlar için eğitim hem toplumsal bir sorun hem de sorunlara çözüm aracı olabilecek zengin bir çalışma alanıdır. Ziya Gökalp, Prens Sabahattin, Mustafa Satı-El Husri, İsmail Hakkı Tonguç, Ethem Nejat ve Mümtaz Turhan'ın Eğitim Sosyolojisi alanıyla ilgili düşünceleri ve teorileri vardır. Yine yabancı sosyolog ve düşünürler : Talcot Parsons, Robert Merton, Beker, Bernstein, Piere Bourdieu, A.S. Neill, Seymour Martin Lipset , Hans L. Zetterberg, Peter M. Blau ve Otis Dudley Duncan, Lois Weis, John Goldthorpe 'un eğitim sosyolojisi ile ilgili kuramları vardır. Bunlarda biri olan Karl Manheim⁷ eğitimi; hem bireyin hayatını ve düşüncelerini şekillendiren araç hem de toplumun kurumsal ve felsefi değerlerinin ifadesi olarak görür. Eğitimi politik sistemler açısından değerlendirerek demokrasi için gerekli koşul olarak ele alır. Bu çerçevede Durkheim'in eğitim sosyolojisi geleneğine mensup bir isim olduğu söylenebilir. Ekonomik Hırsın Doğası ve Bunun İnsanın Toplumsal Eğitimi Açısından Önemi (On the Nature of Economic Ambition and its Significance for the Social Education of Man, 1930) başlıklı makalesinde "Eğitimin görevi sadece mevcut duruma göre kendilerini uyarlayan kişileri değil, aynı zamanda gelecekte toplumsal kalkınmanın araçları olarak hareket edecek insanları da yetiştirmektir" diyerek Durkheim çizgisinin takipçisi olduğunu gösterir. İdeoloji ve Ütopya isimli eserinde Mannheim, eğitimin doğum, statü, meslek ve servet farklılıklarını giderek daha fazla bastırıldığına ve aldıkları eğitim temelinde insanları birleştirme eğiliminde olduğuna dikkat çeker. Eğitime yüklediği toplumsal anlamı İnsan ve Toplum (Man and Society, 1940) başlıklı makalesinde biraz daha açarak sosyologların eğitimi yalnızca hümanizm veya teknik uzmanlık gibi soyut kültür düşüncelerini gerçekleştirmenin aracı olarak değil, toplumu etkileme sürecinin bir parçası olarak gördüklerini vurgular. "Eğitim ancak hangi toplum için olduğunu ve çocukların hangi toplumsal konum için eğitildiğini bildiğimizde anlaşılabilir" Eğitim Sosyolojisinin bir bilim dalı olarak doğuşunu sağlayan bu katkılardan sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan gelişmeler bu alanın genişlemesini ve daha sistematik hale gelmesini sağlamıştır. Bu bağlamda Amerika'da öne çıkan teknolojik işlevselcilik yönelimi, Avrupa'da üzerinde durulan eğitimde eşitlik reformları ve iktisat düşüncesinde vurgulanan insan sermayesi kuramıyla Eğitim Sosyolojisinin alanı genişlemiştir. Bu gelişmelerle çağdaş Eğitim Sosyolojisinde okul eğitimin yaygınlığı ile ekonomik ilerleme arasında

⁷ Karl Mannheim (doğum Károly Manheim, 27 Mart 1893 - 9 Ocak 1947), 20. yüzyılın ilk yarısında çalışmalarını yürütmüş Macar-Alman sosyolog ve düşünür. Bilgi sosyolojisinin kurucularından biri olduğu kadar klasik sosyolojide de kilit bir figürdür. Mannheim en çok, kısmî ve toplam ideolojileri birbirinden ayırdığı, belirli sosyal gruplara özgü kapsamlı dünya görüşlerini ve ayrıca mevcut sosyal düzenlemeler için modası geçmiş destek sağlayan ideolojileri temsil ettiği *Ideology and Utopia* (1929-1936) adlı kitabıyla tanınır.

güçlü bir ilişki olduğu savlanmıştır. Ayrıca sanayileşmenin etkisiyle teknolojik bakımdan eğitilmiş bir emek gücünün ortaya çıkmasıyla toplumsal sınıflılığı belirleyici etkenler de değişime uğramıştır. Yeni duruma uygun toplumsal tabakalaşma sitemleri meydana gelmiştir. Bunun yanı sıra eğitimde merkeziyetçiliğin, yani eğitimin bir devlet politikası ve hizmeti olmaya devam etmesinin fırsat eşitliğini ve toplumsal hareketliliği sağladığına dair genel bir kanaat oluşmuştur . der. Modern toplumun bilimi olarak ortaya çıkan Sosyolojinin bir alt dalı olan Eğitim Sosyolojisi ise modern toplumlarda toplum, toplumsal kurumlar ile eğitim ve eğitsel süreçler arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Sosyolojinin önde gelen kuramcılarının eğitimle ilgili görüşleri ile Eğitim Sosyolojisi alanı da doğmuş ve gelişmiştir. Sosyolojik düşünce içinde eğitimin modern toplumlarda kritik işlevler yüklendiğini söyleyebiliriz. Eğitimi önemli bir kurum haline getiren bu işlevler özetle toplumsallaştırma, bütünleştirme ve uzmanlaştırmadır. Öğretmen yetiştiren Eğitim Fakültelerinde uygulanan eğitim programlarının en eksik yönlerinden biri felsefe ve sosyoloji derslerinin göz ardı edilmesidir. Bazı ana bilim dallarında sosyoloji, felsefe ve eğitim sosyolojisi derslerinin bulunması bu eksikliği gidermemektedir. Felsefe, sosyoloji ve eğitim sosyolojisiyle tanışmadan mezun olan öğretmen adaylarının günümüz dünyasını ve çevrelerindeki eğitim sorunlarını ve süreçlerini algılamada sıkıntı çektikleri birçok meslektaşımız tarafından gözlenmektedir. Öğretmenler de çocuğun toplumsallaşmasında önemli bir rol oynarlar. Öğretmenler de çocuğun toplumsallaşmasında önemli bir rol oynarlar. Öğretmenler bazı ortak değer ve düşüncelere sahiptirler ki, öğrenciler bunlardan kaçmayı düşünemezler. Örneğin; yetişkin otoritesinin gerekliliği, disiplin gereksinimi, öğretim bilgi ve eğitsel başarıyı temsil etme, doğru konuşma, kamu mallarına saygı, kibarlık, düzenlilik... Öğretmen, öğrenci için bir rol modeli olarak öğrencinin sosyalleşmesine yardımcı olur. Fakat burada öğretmenin toplumsal sınıfı, onun tüm öğrenciler için bir rol modeli olmasını engeller. İşçi çocuğu, öğretmeni model alırken, üst sınıf çocuğu onu model almayabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Küresel Perspektif Işığında Türkiye’de ve Dünya ‘da Sosyal Bilgiler Eğitimi

2.1.1. Sosyal Bilgiler ve Mahiyeti

Sosyal bilgiler; tarih, coğrafya ve siyaset bilimi dahil olmak üzere, sosyal bilimler ve beşeri bilimlerin bir arada bulunduğu disiplinler arası bir konudur. Sosyal bilgiler, ilk olarak yirminci yüzyılın başında, Amerikalı eğitimciler tarafından kullanılmış bir terimdir. Sosyal bilgilerin; özellikle de yüksek öğretim düzeyindeki amaçlarından birisi, benzersiz metotlar ve özel konsantrasyon odaklarıyla, sosyal sorunlar ve bu sorunların daha derin analizleri için, birkaç farklı disiplin ve akademik araçların paylaşarak, birbirleriyle iletişim kurmaları ve tutarlı bir konu alanı oluşturmalarını sağlamaktır. Ayrıca sosyal bilgiler; öğrencilerin, çeşitli demokratik bir topluma, bilgili ve sorumluluk sahibi bireyler olarak katılmaları için eğitmeyi amaçlamaktadır. Sosyal bilgiler içeriği, değerleri ve gerekçeli görüşleri geliştirmek için gerekli arka plan bilgisini sağlamaktadır. Aynı zamanda bu alanın amacı, yurttaşlık yeterliliği sağlamaktır” Sosyal bilimler ise toplum hayatıyla ilgili bütün bilimlere verilen bir addır. Sosyal bilimler insanın toplumsal yaşamını çeşitli yönleriyle inceleyen bilimlerdir. Ekonomi, hukuk ,siyaset, tarih, beşeri coğrafya, antropoloji, eğitim, psikoloji, iletişim birer sosyal bilimdir.(H. Demirtaş, H. Güneş s;144)Eğitmek ise çocuğu ilk halinden çıkarmak,potansiyel olarak sahip olduğu yetenekleri bilgiyi karakteri ahlaki meydana çıkarmak onları doğru yönde işe koşmaktır.(Paul Faulqueie ,Pedagoji Sözlüğü ,s;127)Sosyal bilimler ise toplumun ve insan topluluklarının çeşitli yönlerini inceleyen bilim dallarıdır.İnsan topluluklarının her türlü faaliyetini zaman kesiti ve geçmişte ortaya çıkan olayları yer boyutuyla ortaya koyan bilim dalı tarih, insanların günümüzde güncel olarak oluşturduğu yapı, kurum, gelenek, töre,ilişkileri istatistiki ve bilimsel yöntemle inceleyen sosyoloji,tüketim, üretim,işbölümü,dayanışma vb. olguları mal ve hizmetler üzerindeki insan faaliyeti olarak inceleyen ekonomi,insanlar, toplumlar veya devletlerarası norm ve kuralları belirleyen düzenleyen hukuk bilimi,insan etkileşmelerinin nasıl bir çevrede meydana geldiğini inceleyen beşeri coğrafya,insan iletişmelerini etkileşmelerini inceleyen iletişim,tarihsel süreçte insanın fiziki ve kültürel ortamda nasıl ortaya çıktığını inceleyen antropoloji, insanın toplumsal ortamlarda ikna ve sosyal etki için nasıl bir davranış sergilediğini inceleyen sosyal psikoloji , seçme seçilme demokrasi,yönetilme yönetme vb .olguları inceleyen siyaset ve tabi ki pedagoji birer sosyal bilim veya bilgi dalıdır.Sosyal sözcüğü hemen Fransızca “dost,eş, cemaat , cemiyet ve birarada bulunan insanlar ,insan grupları anlamına gelir.İnsan ve insan gruplarına topluma ait olan onunla ilişkili bütün bilimler sosyal bilimlerdir.Sosyal kavramının içinde şu özellikler saklıdır.Toplumsallık,insanilik,iletişmek. Bir olgunun veya olayın sosyal olması onun insanlar veya tek bir insan tarafından

gerçekleştirildiğine atıf yapar.Bu toplum kavramı içinse en az iki insan ve onların etkileşmesi (impact) iletişmesi ve bu etkileşimi tekrarlamaları yeterlidir.Topluma ,bireye,insana , beşere ait her türlü olay ve olguyu sosyal bilimler inceler. Ancak Sosyal Bilgilerin ilkokullarda veya ortaokullarda öğretimi ‘bilim ‘ biçiminde olmamalıdır.Çünkü öğrenci o gelişim ve öğrenme düzeyinde henüz sosyal olguları soyutlayabilecek onları metodolojiyle sistemleştirip anlayacak seviyede değildir. Ancak bilimsel veya bilgisel olabilir. Sosyal bilim dallarından elde edilen bulgular bir tür sentezle bileşkeyle öğrenciye faydalı olacak bilgi grupçuğuna, kümesine verisine dönüştürülerek ona sunulmalıdır. Yine de program içeriğinde olan bilim dallarından nasıl bilgi üretilebileceği proje yöntemiyle öğretilir.Toplumsal bir varlık olarak insanın diğer insanlarla içiçe olma onlarla konuşma ihtiyacına insanın sosyalleşme ihtiyacı denir.İnsan sosyal davranışlarının tamamını ötekenden diğerinden öğrenir. Sosyallik çok güçlü neredeyse çok gerekli olmazsa olmaz bir sosyal ihtiyaçtır.Sosyalleşme ihtiyacımızı toplumla ,arkadaş gruplarıyla, ailemizle veya yakın çevremizle iletişerek konuşarak karşılarız.Bu sosyal ihtiyaç sosyal bilgiler eğitimi ve öğretiminin temel kazanımlarından ve hedeflerindedir.Sosyal Bilgiler ;yukarıda bir kaçını saydığımız sosyal bilim alanlarından uzmanlar veya program geliştirme uzmanlarınca seçilmiş kontrollü bilgilerin sentezlenerek kaynaştırılarak öğrencinin yaş zeka gelişim ve öğrenme düzeyi ve kabiliyetleri gözönüne alınarak programlanmasıdır.Ülkemizde genellikle bu üç sosyal bilgi dalı tarih,coğrafya ve vatandaşlık olarak belirlenmiştir.Sosyal bilgiler fen bilimi fizik kimya biyoloji değildir.Sosyal bilgiler sosyal bilimlerin bilimsellik ilkesine uygun bir biçimde sentezlenmiş bilgi datalarından oluşur.Sosyal bilgiler sosyal bilimlerin bir özel alt bileşkesidir.”Sosyal Bilgiler eğitimi ve öğretimi ; bireylerin yaşadıkları toplumu anlamlandırmalarını tarihsel bağlamda konumlandırmalarını ve vatandaşlık sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlayan çok yönlü bir alan olarak günümüzde giderek artan bir ilgiyle karşılanmaktadır. Bu ilgi yalnızca ulusal bağlamlarla sınırlı kalmamış aksine farklı ülkelerine eğitim sistemlerini karşılaştırmalı bir bakış açısıyla ele alan çalışmalara duyulan gereksinimi de beraberinde getirmiştir.(Ural Selçuk Balkanlar’da Sosyal Bilgiler Öğretimi s;3)Eğitim bireyin dünyaya gözlerini açtığı andan başlayarak, ölümüne kadar geçen süre boyunca devam eden dinamik bir süreçtir.(Şenel 2018 s;3) Sosyal bilgiler dersi öğrencilerin yaşadıkları ülkeyi daha iyi tanıyıp anlamalarını sağlamak amacıyla sosyal bilimlerin çeşitli disiplinlerinden yararlanan; o bilim dallarından elde edilen bilgiyi bütüncül bir bakış açısıyla ve farklı bilim dallarıyla ilişkilendirerek sunan bir derstir. (Çalışkan ve Uzunkol ;2019 s;2)

2.1.2 Dünyada Sosyal Bilgiler Öğretimi

Sosyal bilgiler öğretiminin ve eğitiminin kesin olarak ne zaman hangi şartlarda ve nered başladığı bilinmemekle birlikte insanlığın varoluşuyla birlikte bu eğitiminde başladığı söylenebilir.Eldeki bilgiler çerçevesinde eskiçağda ki Çin, Roma. Mısır vb. medeniyetler tarih ,hukuk. Coğrafya ve hukuk dersleri okutmuştur. Coğrafya terimini ortaya ilk kez atan ‘‘Geographica ‘‘ adlı bir eser yazan Erotosthenes ‘tir(M. Ö. 276-194)Tarih biliminin kurucusu olarak Heredotes kabul edilir.Öyleyse Eski Yunan’da Antik çağlarda tarih ve coğrafya eğitimi yapıldığını öngörebiliriz.Roma medeniyeti ise hukuk ve vatandaşlık konularında çok ileriye. Aslında insanoğlunun devlet denilen organizasyonları keşfi ne zaman başlamışsa o devletin vatandaşlarına vatandaşlık bağlarını kuvvetlendirecek aidiyet duygusu kazandıracak bir eğitim vermesi çok doğal bir görünümdür. Öyleyse ilk devlet teşekküleri ne zaman ortaya çıkmışsa sosyal bilgiler eğitimide o zaman başlamıştır diyebiliriz.Ortaçağda Avrupa’da dinin Katolik kilisesinin etkisiyle sosyal bilgiler dersi dini bir içerik kazanmıştır.Toplumlar yeni ve yakınçağlarda ise bu durumdan kurtulmaya çalışmışlardır.(Sönmez ;2005) İlk kez Sosyal Bilgiler adı altında ilk ve orta dereceli okullarda bir ders okutulması gerektiği fikrini Fransız düşünür ‘‘Condorcet’’ ortaya atmış ve savunmuştur.(Sözer;1998) Sosyal Bilgiler eğitim kurumlarına bir konu alanı veya ders olarak ABD’nin 19. yüzyılın sonları ile 20.yüzyılın başlarında yaşadığı sosyal,kültürel , ekonomik alanlardaki büyük dönüşümün ortaya çıkardığı sorunlara çözüm aramak ve ulusal toplum anlayışını oluşturmak için girmiştir ve bu ilerlemecilik (progressezizm) ve faydacılık (pragmatizm) akımının demokratik toplum için vatandaş yetiştirme görüşünün etkisiyle olmuştur. (Erden, Sönmez ;2005)1892’de ABD’nin Wisconsin eyaletinde toplanan İdare ,Ekonomi, Hukuk,Tarih Öğretimi Konferansı bütün tarih, coğrafya, yurttaşlık bilgisi temalarını Sosyal Bilgiler adı altında birleştirmiştir. Sosyal bilgiler dersi ABD’de ilk kez 1916 yılında okutulmuştur.(Moffat 1957; Sönmez ;2005) ABD ‘de 1930 ve 40 ‘lı yıllarda Sosyal Bilgiler Dersi reformist anlayışla Yeniden Kurmacılık ve çocuk merkezli eğitim anlayışıyla tasarlanmıştır.Ders üzerinde 1960-70 yılları arasında Bruner’in buluş yoluyla öğretim tekniği etkili olmuştur. 1994 yılında ise ABD’de Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı yapılandırmacı modele dayandırılmıştır.Sosyal bilgiler öğretim alanları tematik alanlara bölünmüştür.(Safran;2008)Günümüzde Sosyal Bilgiler dersi ABD dışında bir çok ülkede (Japonya, G. Kore,Kanada ,Avustralya,Türkiye , Lüksemburg,Danimarka) vb. bir ders olarak okutulmaktadır.(Öztürk ;2006) Balkanlarda ve Almanya gibi bir çok ülkede Sosyal Bilgiler dersinin

içeriği disiplinler anlayışla Tarih, Coğrafya, ve Yurttaşlık Bilgisi adı altında okutulmaktadır.(Sözer ;1997) Dünyada ki her ülkenin kendi vatandaşlarının çocuklarına ulusal kimlik, tarih şuuru, birlikte yaşama arzusu, geleceğe birlikte yön verme arzusu, milli karakter ,çevre ilgisi ve bilinci kazandırmak için müfredatlarında Sosyal Bilgiler dersi veya ulusal tarih, ulusal coğrafya ve yurttaşlık bilgisi adı altında benzer içeriklerde dersler yer almaktadır.İmparatorluk çağlarında imparatorlukların ulusal bilinç aşılardan ziyade kendi hanedanlarının tarihini ders olarak okuttuklarına şahit olmaktayız. Buna rağmen Osmanlı'da ulus bilinci(Osmanlı Milleti anlayışı) aşılardan kişilerde yok değildir. Örneğin Mehmet Hazık⁸ önce muallimlere sonra öğrencilere şöyle seslenmektedir : *'Muhterem hoca efendiler!*

Hâlihazırda doğru, dürüst hiçbir şeyimiz yoktur. İleride doğru, dürüst her bir şeye malik olabilmemiz için bugünden itibaren, büyük küçük hepimiz dört el ile geceyi gündüze katarak çalışmalıyız. Daima noksanlarımızı, hatalarımızı bilmeli ve onları tamir ve ıslah etmeliyiz. En mühim, fakat bi-kayd kaldığımız bir nokta var ise o da çocuklarımızın terbiye ve tahsilidir. Bir çocuk ilk terbiyesini ailesinden, ilk tedrisini dahi mekteb-i ibtidaiyeden alır. Bir çocukterbiye ve tedris-i ibtidaiyesini, ne kadar güzel bir surette alır ise o nispette ileride feyz bulur.

Sevgili çocuklar!

Siz vatanın ümid-i istikbalisiniz. Siz şimdi ne kadar küçük olursanız olunuz ileride vatan sizden pek büyük hizmetler bekler. Siz şimdi bir fidansınız, fakat bir fidan gibi büyüüp kemale ereceksiniz. Siz ne bahtiyarsınız ki, mukaddes vatanın bütün emelleri, masum milletin bütün arzuları hep sizinle nihayet buluyor.

⁸ Zeynizade Mehmet Hazık, II. Abdülhamit döneminde yaşamış ahlak eğitimcilerindendir. Müellif, Tanzimat sonrası dönemde pedagojinin yeni bir anlayışla ele alınması gayretleri ve ahlakın mekteplerde bir ders olarak okutulmaya başlanması sürecinde yazdığı Terbiye (Terbiye-i Bedeniye, Terbiye-i Fikriye, Terbiye-i Ahlakiye) isimli eseri, ders kitapları, kötü alışkanlıklar ve insan hayatının psikolojik, sosyolojik ve yönetsel boyutlarını ele alan çalışmalar ile bu gayrete katkıda bulunmuştur.Müellifin eğitimin farklı boyutlarına dair fikirlerini içeren Terbiye isimli eserinin yanında Malûmâtı Medeniyet ve Malûmâtı Medeniye ve Ahlakiye isimli iptidaiye, rüştiye ve idadilerde okutulmak için hazırlanmış ahlak ve vatandaşlık bilgisi kitapları bulunmaktadır. Müellif, Terbiye isimli eserinin baş tarafında basılan diğer bazı eserlerinin isimlerini de vermektedir. Buna göre İlmi İnsanîyat, İlmi Hayat, İlmi Ruh, Esîr ve Müessir ile Tuluu Efkâr basılmış diğer eserleridir. Ayrıca müellif Malumatı Medeniye eserinin baş tarafında da beş eserinin özet bir tanıtımını yapmaktadır. Bunlardan üçü Terbiye, Malumat-ı Medeniye Birinci Kısım ve Malumatı Medeniye İkinci Kısım'dır.Diğerleri ise Tütünü Terk EtmeninÇaresi ve Hürriyet isimli eserleridir.

Malumat-ı medeniye, vatan, millet, devlet ve idare-i ummiyeden bahseder.

Vatan, bir milletin sakin olduđu topraklar, hâkim olduđu kıtalardır. Bir insanın vatani doğduđu ve büyüdüđu memleket değildir, mensup olduđu milletin bütün memleketleri, bütün şehirleri, bütün köyleri, elhasıl bütün toprakları onun vatanıdır. Vatan bir milletin vücududur. Bir vücuttan hiçbir azayı ayırmak nasıl kabil değilse bir vatandan da bir cüz'ünü ayırmak öylece kabil değildir. Bizim milletimize "Osmanlı milleti" tabir olunur bu da Osmanlı bayrağı altında toplanan muhtelif kavimlerden mürekkeptir. Bunların başlıcaları: Türk, Arap, Arnavut, Kürt, Rum, Ermeni, Yahudi, Bulgar vesairedir. Bu muhtelif kavimlerin lisan ve dinleri ne olursa olsun hepsi Osmanlı namı altında birleşir. Osmanlı milletin lisan-ı resmisi Türkçe olup teb'a-i Osmaniye'den herkesin bunu bilmesi lazımdır. 'bkz- (Cumhuriyet Öncesi Vatandaşlık Eğitimi Metinleri 1:Zeyneddin Hazık Mehmet Malumat-ı Medeniye)

Ancak Fransız İhtilalinin yaydığı ulusçuluk düşüncesi imparatorlukların çözülmesine yol açınca yeni kurulan üniter yapılı parlamentar devletlerin vatandaşlarına ulus bilinci aşlamak vatanseverlik duygusu kazandırmak için milli tarih ve milli coğrafya dersleri okuttukları bunun yanısıra vatandaşlık dersleri verdikleri muhakkaktır. Bu dersleri ülkelerin kendi ulusal eğitim bakanlığı yürütmekte dersleri kendi ülkelerindeki Eğitim Enstitülerinde veya Eğitim fakültelerinde yetişen Sosyal Bilgiler Öğretmenleri vermektedir. Ancak bazen ders programları ve müfredat ders isimleri değişebilmektedir. Örneğin Hırvatistan 'da 4.ve 5. Sınıflarda "Doğa ve Toplum" dersi vardır. Sosyalleşme, sosyal bilinç ve çevre bilinci gibi kazanımlar 4. ve 5. Sınıflarda kazandırılmakta. 6.7.8.9. sınıflarda ise içeriği kendi ülkelerinin ulusal tarihine ve coğrafyalarına ait olan disiplinler yaklaşımıyla ortaya konmuş kolaydan zora yakın çevreden uzak çevreye basitten karmaşığa doğru ilerleyen Tarih ve Coğrafya dersleri vardır. 10. sınıfa kadar devam eder. (Ural Selçuk; Balkanlar'da Sosyal Bilgiler Öğretimi ;Hırvatistan)

2.1.2. Türkiye 'de Sosyal Bilgiler Öğretimi

Öncelikle Türkiye'nin konumu itibariyle kısa bir tanıtımını yapalım.

Türkiye :36-42 kuzey enlemleriyle 26-45 doğu boylamı arasında bir matematik konuma sahiptir.Dünyanın Eski kıtalarından Asya ve Avrupa'da toprakları olan (Anadolu ve Trakya) Asya kıtasında daha çok toprağı olan Asya Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerde Asya'nın batısında Avrupa'nın doğusunda afrika'nın kuzeyinde ,güneyinde ve güneydoğusunda Ortadoğu ülkeleri İran , Irak, Suriye ile komşu,doğusunda Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan gibi Kafkas ülkeleriyle komşu, batısında Bulgaristan ve Yunanistan gibi Balkan ülkeleriyle komşu, üçtarafi denizlerle çevrili(Akdeniz, Karadeniz, Ege Denizi); bir iç denize sahip (Marmara Denizi) bu denizin batısında ve kuzeyinde deniz ticaretinin çok geliştiğı(Çanakkale ve İstanbul Boğazi) iki boğaza sahip çevresindeki komşu ülkelere nispetle ortalama yüksetisi fazla, dağların doğu-batı ekseninde uzandığı orta ılıman iklim kuşağında yer alan, Akadeniz, Karadeniz, Bozkır iklim kuşağının bitki örtüsünü çeşitlendirdiğı ve tarım imkanlarının geliştiğı ovalara sahip, yeraltı taban suyu ve kaynak suları bakımından zengin,birçok akarsuya sahip yeraltı kaynakları ve madenler (bor, krom, taşkömürü, demir, bakır) bakımından zengin buna rağmen petrol bakımından zengin Ortadoğu ülkeleri ile petrol bakımından fakir Avrupa ülkeleri arasında bir transit ticaret için köprü vazifesi gören,ulaşım imkanları gelişmiş,medeniyetlerin beşiğı; 85.7 milyon nüfus potansiyeli ile komşusu olduğu ülkelere kalabalık, nüfus yoğunluğu fazla, yerleşimi M.Ö 4 bin yıl öncesine dayanan nüfusunun büyük çoğunluğunu Türk'lerin oluşturduğu buna rağmen farklı etnik kökenden ve dinden mezhepten insanlarında yaşadığı, büyük çoğunluğu Müslüman ancak devlet yönetimi açısından laik, demokratik, üniter, parlamentolu devlet yapısına sahip, genç nüfusun nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturduğu,sanayileşmekte olan,ticaret ve turizm faaliyetlerinin çeşitli ve gelişmiş ;yıkıcı etkiye sahip fay hatları üzerinde olan (KAF, DAF,BAF) bir deprem bölgesi, başkenti Ankara, ancak en kalabalık ve yoğun şehri bir dünya şehri ve metropol olan İstanbul'a sahip bir ülkedir. Tarihsel büyük ticaret yolları İpek ve Baharat Yolları' nın kavşağında geçmişten günümüze Hitit, Firigya,Lidya,Urartu,Likya, Kilikya,Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliğı yapmış, misafirperver, duygulu , mert, vatansever, insanlara sahip eğitim, sağlık hizmetlerinin komşusu olduğu ülkelere göre gelişmiş,Nato ve BM ,OECD, üyesi güçlü bir orduya sahip son 20 yılda Savunma Sanayi başta olmak üzere elektronik, uydu, iletişim teknolojileri , endüstri alanında ciddi atılımlar yapmış,AB müzakere sürecinde Gümrük Birliğı üyesi, anadili

Türkçe olan yaklaşık yüzyıl önce kurulmuş ulusal demokratik , laik, sosyal bir hukuk devleti cumhuriyettir.Nüfusunun büyük çoğunluğunun hizmet sektöründe bulunduğu 100 ‘ü aşkın üniversiteye sahip ,okullaşma, ve okuma –yazma oranının çok yüksek olduğu, turizm gelirlerinin her geçen yıl arttığı, insanların teknolojiyi kullanma becerilerinin yoğun olduğu OECD verilerine göre gelişmekte olan ülkeler kategorisinde Avrupa’nın büyük ekonomilerinden biridir.Resmi para birimi Türk lirasıdır.Şimdi işte bu ülkede Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda okutulan Sosyal Bilgiler Dersini açıklayabiliriz.

Sosyal Bilgiler öğretimi ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda 4.,5,6,7. Sınıflarda T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük ve Vatandaşlık Bilgisi derslerinde Sosyal Bilgiler Öğretmenleri tarafından yürütülen(müfredat,strateji, kazanım,yöntem, teknik, planlama, programlama ,ölçme ve değerlendirme) süreçlerini kapsar.Küresel perspektifte Sosyal Bilgiler dersi ABD’den dünyaya yayılmıştır. Bu ders daha önceleri Ulusal Tarih (ülkemizde Milli Tarih) Ulusal Coğrafya (Milli Coğrafya) ve Vatandaşlık Bilgisi dersi olarak yürütülmüştür.Türkiye ‘de Sosyal Bilgiler adıyla bir dersin okullarda okutulması ilk kez 1968 yılında başlamış olsa da bu dersin kapsamına giren konular oldukça eski bir geçmişe sahiptir. (Açıkalın , 2018 s;20 Aslan 2016 s;18) 1924,1926,1936,1948 Milli Eğitim Bakanlığı programlarında bu dersin içeriği Tarih, Coğrafya, Malumat-ı Medeniyye (Medeni Bilgiler) Muhasabat-ı Ahlakiyye ve Malumat-ı Vatanıyye (Ahlak Sohbetleri ve Yurt Bilgisi) adıyla okutulmuştur.1962 yılına gelindiğinde ise bu ayrı ayrı dersler “Toplum ve Ülke İncelemeleri” adı altında birleştirilmiştir.1968 yılında bu dersin adı Sosyal Bilgiler olarak değiştirilmiştir.1985 yılından itibaren ortaokullarda okutulmak üzere Milli Tarih, Milli Coğrafya, ve Vatandaşlık Bilgisi adıyla üç ders uygulamaya konmuştur.(TTKB;1985) 1997 yılında bu üç ders tekrar “ Sosyal ilgiler “ adı altında birleştirilmiş ve programa konmuştur. 2005 yılında yapılan revizyonla Sosyal Bilgiler dersi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geleneksel yaklaşım terkedilerek yapılandırmacı geniş alan yaklaşımıyla tekrar ele alınmıştır. (Öztürk s;5) Günümüzde Milli Eğitim Bakanlığı tüm eğitim programlarını olduğu gibi Sosyal Bilgiler Eğitim Programında ‘Maarif Modeli’yle ele almaktadır,

2.1.4 Öneriler

Aslında Sosyal Bilgiler Dersi ve öğretimi ülkemizde reformist anlayışla yapılandırmacı (consuctruvist) modele günümüzde Maarif modeline göre

“Geniş Alan” yaklaşımıyla oluşturulmuş bir derstir.Sosyal bilgilerin temelde üç sacayağı vardır. 1- Tarih 2- Coğrafya 3- Vatandaşlık Bilgisi Oysa Sosyal Bilgiler öğretiminde tarih bilimini başat bir bilim kabul edip programı öyle tasarılarsak ekonomi,coğrafya, hukuk,sosyoloji,antropoloji vb bilim dalları tarihselleşir, tarihselleştirilir. Örneğin modern ekonomi teorileri yerine, tarih ekonomiyi belirler ve müfredatta Keynesyen Ekonomi modeli yerine milli olan tarihsel ekonomi konuları Ahilik ,Lonca, Vakıf vb ekonomi konuları yer alır.Zira 6.7. sınıf seviyelerinde öğrencinin modern ekonomi konularını anlaması zordur. Hem bu şekilde programdaki bilim dalları birleştirilir bütüncül bir bakış açısı kazandırılır.Etkilileştirilir ulusallaştırılır. Dersin adından yola çıkıp insana topluma toplumsal gruplara ve onun çevresine ait olmayan unsurları bu ders kapsamında programa içerilendirmemiz doğru olmaz. Kısaca insana ve topluma ait olan bilgiler sosyaldır.Sosyal bilgiler dersinin en başat amaçlarından biri de öğrencinin sosyalleşmesini sağlamaktır.İlköğretim I. Kademedede baskılanan iletişime duygusu birden erinlik döneminde yani ortaokul seviyesinde birden ortaya çıkar. Bu iletişerek sosyalleşmeyi öğrencinin sağlıklı ve doğru iletişim yöntemleriyle atlatması gerekir.Toplumsal yapıların kurumların veya suç sosyolojisi vb uzak sosyoloji konularının öğretimi yerine öğrencinin daha küçük sosyal gruplarla örneğin arkadaş grupları aile yakın çevre ile olan sosyalleşmesini ve iletişimini doğru yönetmesini öğretmek gerekir.Maarif modelinden önce kullanılan 2005 yılında yürürlüğe giren sosyal bilgiler müfredatında ki öğrenme alanları ifadeleri Örneğin Türk Tarihi’nde Yolculuk , Zaman İçinde Bilim ,Üretim Tüketim, Dağıtım, İnsanlar Yerler, Çevreler ,İpek Yolunda Türkler, vb, alanlar çok ucu açık ,geniş ifadelere sahiptir.Bu öğrencide Tarih, Coğrafya bilgisi temellendirmesi yapmak isteyen öğretmen için zorlayıcı bir model olmaktadır.hem bu alanlar kanaatimce öğrencinin bilgisel düzeyini belirsizliğe sevketmekte öğrencinin bilgi düzeyini temellendirmeden bulanıklaştırmaktadır.Birde sosyal bilgiler öğretmenlerinin öteki öğretmenler gibi yanlış öğrenmelerin önüne geçmesi gerekir.Örneğin Zaman İçinde Bilim öğrenme alanında geçen İslam Dünyasının Bilime Katkıları konusunda ki Farabi, İbn-i Sina,Mevlana Yunus Emre gibi kişileri öğrenciler yanlış anlayıştan kaynaklı mucit sanmakta bütün ders programına böyle yaklaşmaktadır.Farabi, İbn-i Sina Mevlana, Yunus Emre vb değerlerimiz mucit değildir.Mucit kelimesi icat eden anlamına gelen icat kelimesinden türemiştir. Bu kişiler dünya tarihinde önemli sayılabilecek bilimsel bir icat yapmamışlardır. Bunun yerine Al-Beron(Biruni) İbnül Heysem,El Battani vb islam alimleride mucit değildir. Teknik bir buluşları olmamıştır.Mucitlik 18. Yüzyılda sanayi devrimiyle hız kazanan bir olgudur.Örneğin Jan Gutenberg matbaa nın mucididir. Thomas Alva Edison ampulün,Writgh kardeşler uçağın,Guigliemo Marconi

radyonun,telefonun mucidi Alexander Graham Bell dir. Bu yüzden çocuklara,icat,mucit,kaşif keşif,şair, filozof, alim,bilim adamı,gezgin,seyyah,doktor vb kavramların farkı baştan öğretilmeli ve yanlış öğrenmelerin önüne geçilmelidir.”İbn-i Sina, Farabi birer filozof,İbn-i Sina aynı zamanda doktor, Farabi öğretmendir.Evliya Çelebi bir seyyah ama Bartelemo Diaz,Kristof Kolomb birer kaşiftir.” şeklinde küçük anekdotlarla öğretmen öğrencilerin Türk-İslam tarihinde buluş yapan mucit arama tarzında yanlış öğrenmelerin ve yönsemelerin önüne geçmelidir. Sosyal bilgiler sentez bir program bu yüzden tarihle coğrafya etkileştirilmelidir.Örneğin Osmanlıları kuran Kayı boyundan gelen toplulukları öğreten bir sosyal bilgiler öğretmeni hemen bir coğrafya haritası kullanıp Kayı topluluklarının 13. Yüzyılda Anadolu’da yaşadığı yerleri göstermeli,bu toplulukların hangi ticari ve ekonomik faaliyetlerle geçindiğini öğretmeli, demografilerine değinip sayılarının ne kadar olabileceğinden bahsetmeli böylece Tarih, Coğrafya, Ekonomi, Beşeri Coğrafya vb. sosyal bilimleri öğrenci düzeyine uygun biçimde küçük bilgi kümeleri halinde sosyal bilgiler adı altında birleştirmeli, bütünleştirmeli, bileşkeselleştirmelidir.

KAYNAKÇA

- AKARSU Bedia, Felsefe Terimleri Sözlüğü, İnkılap Yayınları,İstanbul ,1974
- ATKINSON H,İntroduction to Psychology,San Diego,2010
- AYDIN B, Gelişim Psikolojisi, SFN Baskı ,İstanbul 2002
- AYVERDİ İlhan,Asırlar Boyu Tarihi Seyir İçinde Misalli Büyük Türkçe Sözlük(Kubbealtı Lügati)1.Cilt (A-G) İstanbul,2005
- AYTAÇ,K, Avrupa Eğitim Tarihi,2. Baskı,Ankara 1980
- BAKIRCIOĞLU Rasim, Psikoloji Sözlüğü,Anı Yayıncılık , Mayıs 2006
- BAŞARAN İbrahim Ethem,Eğitim Psikolojisi,1996
- BAŞARANBİLEK E, Arkeolojik Eserlerde Çocuk,İstanbul 1994
- BURGER E, İş Pedagojisi, Çev; Kanad Fikret Halil,Ankara 1963
- CEVİZCİ Ahmet, Eğitim Sözlüğü, Say Yayınları, Ağustos ,2010
- CEVİZCİ Ahmet, Eğitim Felsefesi, Say Yayınları,İstanbul ,2011
- COŞKUN Aynur Erdoğan, İstanbul Üniv.Auzef ;Eğitim Sosyolojisi
- ÇAĞLAYAN İ,Tarihsel Süreç İçerisinde Çocuk ve Atatürk’ün Çocukları İst

- ÇAVUŞOĞLUH, Çocuk Sağlığı Hemşireliği,2013 Ankara**
- DAVID G. Myers, İntroduction to Psychology**
- DAVIDOFF L, Linda, İntroduction to Psychology**
- DEMİREL Özcan,Eğitim Sözlüğü ,Pegama Yay., Ankara, Şubat 2001**
- D.Hasan ,G. Hasan, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Sözlüğü,Anı Yay.2002**
- ENCYCLOPEDIA of Philosophy; Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2018.**
- ERDEN Münire , Sosyal Bilgiler Öğretimi,Alkım Yayınevi**
- ERDEN, Münire . Eğitim Bilimlerine Giriş. Arkadaş Yayınevi.2008**
- ERKAL M. E. ,BALOĞLUB.F. , Sosyoloji Sözlüğü, Der Yayınları, İst, 1997**
- FOULQUIE, Paul, Pedagoji Sözlüğü, Sosyal Yay. 1994**
- GÜL, Yavuz Ercan; Eski Türk Kültüründe Terbiye Kavramı ve Terbiye Yöntemleri,Ekev Akademi Dergisi, 82.sayı**
- GÖKALP Ziya, Terbiye'nin Sosyo-Kültürel Temelleri, İstanbul,1973**
- GÖRAK G,Erdoğan S. Savaşer, Çakıroğlu,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 1992 Eskişehir**
- GÜRÜN . O. A. ,Psikoloji Sözlüğü , İnkılap Kitabevi,İstanbul,1996**
- KANAD Fikret Halil ,Terbiye Sosyolojisi Yeni Matbaa, Ankara ,1958**
- HAZIK Mehmet ;Malumat-ı Medeniye,Cumhuriyet Öncesi Vatandaşlık Eğitimi Metinleri 1,DBY Yayınları**
- KARAMAN G, ve Nas E,Çorum İskilipte Geçmişewn Günümüze Aktarılan Bir Miras :Ahşap Oyuncaklar,2012**
- KAYA Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği İle Bütünleşmesi Sürecinde Sosyal Bilgiler Dersinin işlevselliği ,Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir ,2006**
- KOCAER Ü, Hekim ve Hemşirelerin Çocuk İstismarına Yönelik Farkındalık Düzeyleri, İstanbul 2006**
- KOÇ E, Atatürk, Cumhuriyet ve Çocuk Ruhu,Ankara 2010**
- LAMBERTT, A Breif of Children,A World History Encyclopedia 2008**
- LİNDBERG,Ahioglu E. N, Çocuk Yetiştirme Açısından Türkiye'de Çocukluğun Tarihi 2012**

- MARLOW,D.R.Textbook Pediatric Nursing, London1977,**
- MOFFAT M. P. ,Sosyal Bilgiler Öğretimi ,İstanbul 1957**
- MORGAN,Clifford T,İntroduction Psychology,Hacettepe Üni. Yay. Ankara 1981**
- NASIROĞLUS, Çocuk İstismarında Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezleri ,2014**
- ONUR B,Türkiye’de Çocukluğun Tarihi, 2005 Ankara**
- ÖNCÜL Remzi, Eğitim ve Eğitim Terimleri Sözlüğü,İstanbul, 2002**
- ÖZTÜRK Cemil,DİLEK Dursun(Ed) ,Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Ank,2002**
- ÖZTÜRK C. Sosyal Bilgiler:Toplumsal Yaşama Displinlerarası Bir Bakış, 2006**
- ÖZTÜRK H,Çocukluğun Tarihsel Gelişimi Üzerine Düşünceler,2017**
- PESTALOZZİ,J.H. (2018)Çocuğunu Nasıl Eğitirsin?(B.Erdoğdu,Çeviri Ed.)**
- PESTALOZZİ J.H. (2020). Modern Okulun Kuruluşu(S. Alkan, Çeviri Ed.).**
- PLOTNİK R, İntroduction to Psychology ,2002**
- SAFRAN Mustafa, Sosyal Bilgiler Öğretimine Bir Bakış,2008**
- SCHULTZ Duane,P.Ellen, A History Modern Psychology, Baltimore 1969**
- SENEMOĞLU Nuray,Kuramdan Uygulamaya Gelişim ve Öğrenme,2007**
- SEZGİN Osman,Eğitim Kavram ve Kuram, Kalem Yayınları İstanbul, Ağustos 2019**
- SÖNMEZ Veysel, Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Öğretmen Klavuzu , (MEB),Ankara ,1999**
- SÖZER Ersin, Kuramdan Uygulamaya Sosyal Bilimlerin Öğretimi,Eskişehir ,1998**
- SÖZER E, Sosyal Bilimler Kapsamında Sosyal Bilgilerin Yeri ve Önemi ,Esk,1998**
- SÖZER E., Üç Avrupa Ülkesinde Eğitim:Almanya, Danimarka,Fransa Eğitim Sistemleri 1997**
- TAY Bayram,Ö.Adem,(Ed.) ,Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi,Ank.**

TALİM Terbiye Kurulu Başkanlığı ,1985 Yılı Ortaokul Öğretim Programı,
TEZCAN Mahmut , Sosyolojik Kuramlarda Eğitim, Anı Yay. ,Ankara , 2005
TEZCAN, Mahmut : Eğitim Sosyolojisine Giriş Ankara 1981.
TÖRÜNER ,Büyükönenc,Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları
Ankara, 2017
TURAN Refik(Ed), Sosyal Bilgilerin Temelleri, Pegema Yayıncılık
TUZTAŞ Talip,Eğitimin Mahiyeti ve Bilimsel Eğitimin Gelişimi ,Sakarya
2004
TUZTAŞ,Talip,Eğitim İmkani ve Soyaçekim İlişkisi, Sakarya Hendek, 2005
TUZTAŞ,Talip ;Teknoloji Sosyal Değişme ve Eğitim;I. Uluslararası Eğitim
Teknolojileri Sempozyumu Bildiri Metni, Sakarya 2003
TÜRK İ. C, Osmanlı Devleti'nde Okul Öncesi Eğitim,2011
TÜRK Dil Kurumu,Okul Sözlüğü,Ankara ,2021
TÜRKOĞLU S,Osmanlı Sarayında Çocuk, Ankara ,1997
UNİCEF, Dünya Çocuklarının Durumu,2005
URAL Selçuk, Balkanlar'da Sosyal Bilgiler Öğretimi ,Duvar Yayınları,
İzmir 2025
ÜLGEN Gülten ;Eğitim Psikolojisi, Birey ve Öğrenme, Nobel
Yay.1994,İstanbul
ÜSTÜNİPEK M,Üstünipek Ş,Amin Alayı ve Resimlerde Ele Alınışı,2014
YAPICI M,Yapıcı Ş,Bir Değer Olarak Çocukluk, 2004
YILDIRIM Ömer, Sosyolojiye Giriş, İstanbul 2005
YURDAKÖK M,Anadolu'da Çocuk Hekimliği'nin 2000 Yıllık Öyküsü,2016
YÜZBAŞIOĞULLARI Nejat,C. Savard ,Çağdaş Pedagojiden Seçmeler
,Ankara ,1969
ZİMBARDO Philipe,G.Richard,J. Gerring;Psychology and Life , Newyork
1996

www.wikipedia.org.tr.

Avrupa 'da Sosyal Bilgiler Öğretimi Doç. Dr. Selçuk Ural

Hakan Sayın Y257049016

